

Powered by „MEDKINETICA”
Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists
Republic of Moldova, Chisinau.

VOLUME nr. II
OCTOBER, 2020.
for seasons 2020-2021

„JOURNAL OF PHYSICAL REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE”

**THE JOURNAL DEDICATED to the II –nd EDITION OF SCIENTIFIC CONFERENCE
”CHISINAU MEDICAL FORUM OF PHYSICAL REHABILITATION”**

**JURNAL DEDICAT celei de – a II – a EDIȚII a CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE
”FORUM AL RECUPERĂRII FIZICE MEDICALE CHISINĂU”**

**ЖУРНАЛ ПОСВЯЩЕННЫЙ II – ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
„ КИШИНЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ „**

ISSN 2587-3709

Editorial Office Address:
Republic of Moldova
Mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 18, of.287.
A.O. A.P.K.T.M. „MEDKINETICA”.
Phone: (+373) 60508858
e-mail: medkinetica@gmail.com
facebook: /medkinetica

„JOURNAL OF PHYSICAL REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE”

Powered by „MEDKINETICA”
Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists
Republic of Moldova, Chisinau.

EDITOR – IN – CHIEF:

Drd., Ph.T., M.T., POTAPENCO ROMAN

Drd., Physiotherapist, Manual Therapist.

President of Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists „MEDKINETICA” Chisinau, Founder and Organizer of National Scientific Conference ”Chisinau Medical Forum of Physical Rehabilitation”. Member of Editorial Board of „Journal of International Symposium of Physiotherapy” (Gura – Humorului, Romania).
University Lector of USPEE „Constantin Stere” Chisinau, Moldova.

VICE – EDITOR:

Drd., PhT. RUSU EVGHENII

– Vice – President AO APKTM „MEDKINETICA” Chisinau

EDITORIAL BOARD / COLEGIUL DE REDACTIE:

Dr. **LISNIC VITALIE** – Ph.D., Doctor Habilitat Științe Medicale, University Professor of Neurology Department, President of Moldavian Society of Neurology, Institute of Neurology and Neurosurgery „D. Gherman”, Chisinau (Moldova)

Dr. **GAVRILIUC MIHAIL** – Ph.D, Doctor Habilitat Științe Medicale, University Professor, Chief of Neurology Department, Institute of Neurology and Neurosurgery „D. Gherman”, Chisinau (Moldova)

Dr. **BODIU AUREL** – Ph.D., Doctor Habilitat Științe Medicale, University Professor, Chief of Neurosurgery Department, Republican Clinical Hospital „T. Moșneaga”, Chisinau (Moldova)

Dr. **BELÎ ADRIAN** – Ph.D., Doctor Habilitat Științe Medicale, University Professor, Master in Public Health, Institute of Emergency Medicine, Chisinau (Moldova)

Dr. **PULBERE OLEG** – Ph.D., Doctor Științe Medicale, University Associated Professor Department of Traumatology and Orthopedics, Clinical Hospital of Traumatology and Orthopedics, Chisinau (Moldova)

Dr. **POLYACOVA TATYANA** – Ph.D., Doctor Habilitat of Pedagogical Sciences, University Professor, Academician of the Belarusian Academy of Engineering, corresponding member of International Academy of Integrative Anthropology, author of over 400 publications. Research Interests Problems of sports of the highest achievements, physical rehabilitation and occupational therapy, One of the founders of the specialty “Physical rehabilitation and occupational therapy”, Belarusian State University of Physical Culture, Minsk (Belarusia)

Dr. **MELENTIEV IURIE** – Ph.D., Chief of Spinal Surgery Department, Institute of Neurology and Neurosurgery „D. Gherman”, Chisinau (Moldova)

Dr. **OREST BOLBOCEAN** – Dr. Neurologist, , Manual Therapist, P-DTR specialist, Chief of Medical Rehabilitation Clinic „Empatio”, Iasi (România)

Dr. **SCHIRYANOV DENIS** – Ph.D., Doctor of Pedagogical Sciences, Docent University, The Decan of the Faculty of Physical Education and Sports of the State University „P.M. Mesherova” from Vitebsk, / specialization Theory and Methodology of Physical Education, Medical and Adaptive Physical Education, Vitebsk (Belarusia)

Dr. **CUCIERU VALERIU** – Drd., Doctor Oncologist – Mammologist, Institute of Oncology, Chisinau (Moldova)

Dr. **TIMUȘ MARIA** – Ph.D., Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Languages Redactor of „Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”, University Lector, State University of Physical Education and Sports, Chișinău (Moldova)

Dr. **STELA DIMITRAȘ** – Dr. Neurologist, State Chancellery Polyclinic, Member of the European Society of Neurologists, Chisinau (Moldova)

Dr. **KIRDOGLO GLEB** – Dr. Orthopedist-Traumatologist of the Highest Category, Applied Kinesiologist, Doctor Științe Medicale, Chief Physician of the Center for Kinesitherapy and Rehabilitation „Higher League” (Odessa, Ukraine), President of the Ukrainian Association of Applied Kinesiology and Medical Rehabilitation (У.А.П.К.), Odessa (Ukraine)

Dr. **DANU ADRIAN** – Dr. Neurosurgeon, Specialist in Minimally Invasive Spinal Surgery. Head of the Neurosurgery Department at Medpark International Hospital. Licensed Physician from Great Britain and Spain. Member of the Association of Neurosurgeons of Moldova (AMN), Member of the World Federation of Neurological Surgeons (WFNS), Member of the European Association of Neurological Societies (EANS), Member of the British Society of Neurosurgeons (SBNS). Chisinau (Moldova)

Dr. **PLEȘCANT TATIANA** – Drd., University Lector, Medical Imagist – Radiologist, Institute of Neurology and Neurosurgery „D. Gherman”, Chisinau (Moldova)

Dr. **DOROSHENCO STANISLAV** – Dr. Neurosurgeon, Scientific Researcher, Institute of Neurology and Neurosurgery „D. Gherman”, Chisinau (Moldova)

PhT. **NECHIFOR ELENA** – Principal Physiotherapist in the Clinical Rehabilitation Hospital Iasi, Neurology Clinic., President of the College of Physiotherapists Iași – Vaslui, President of the Professional Association of Physiotherapists „KinetikProf” Iași (Romania)

PhT. **STRUNGARIU CEZAR** – Drd., Physiotherapist CSEI „St. Andrei”, Editor – in – Chief „Journal of International Symposium of Physiotherapy”, Gura – Humorului (Romania)

Dr. **DANAIL SERGHEI** – Ph.D., Doctor of Pedagogical Sciences, University Professor, Member of the editorial board „Revista Româna de Kinetoterapie”, „T. Schevchenko” Tiraspol University, State University of Physical Education and Sports, Chisinau (Moldova)

Dr. **ZAGORODNIUC GHEORGHE** – Rehabilitation Doctor, Manual Therapist, Chief of the Center of Kinesitherapy and Rehabilitation “Biomeddiagnostic” Chisinau, Chisinau (Moldova)

PhT. **ONOICO EMILIAN** – Physiotherapist, Manual Therapist, Chief of the Center of Kinesitherapy and Rehabilitation „Scoala Spatelui” Chisinau, Chisinau (Moldova)

PhT. **FRIMU MIHAELA** – Physiotherapist, Manual Therapist, Center of Kinesitherapy and Rehabilitation „Rehab – Medkinetica” Chisinau, Chisinau (Republic of Moldova)

CONTENTS:

GREETING LETTER FROM THE PROFESSOR – Dr. LISNIC VITALIE.....	5
GREETING LETTER FROM THE PROFESSOR – Dr. AUREL BODIU	6
GREETING LETTER FROM THE PROFESSOR – Dr. PULBERE OLEG.....	7
GREETING LETTER FROM THE EDITOR – IN – CHIEF – Drd. POTAPENCO ROMAN	8
RESOLUTION OF 1-st EDITION OF NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION „FORUM AL RECUPERARII FIZICE MEDICALE CHISINAU 2019”	9
Rusu Evghenii – ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL PICTURE AND DIAGNOSTICS OF WOMEN SUFFERING FROM OBESITY	11
Ilna-Alexandra Nițică, Elena Nechifor – G-EO SYSTEM EVOLUTION – ROBOTIC GAIT TRAINING	20
Fischenko Y.V. ¹, Roy I.V., Kravchuk L.D. ¹, Kudrin A.P. - METHOD OF EPIDURAL ADHESIOLYSIS IN TREATMENT OF LUMBAR SPINAL STENOSIS	29
Gaponenok Yu.V. – ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE IN THE CONDITIONS OF A SPECIALIZED BOARDING.....	37
Popovici S.V – IN THE KINETOTHERAPIST’S HELP – IN THE CASE OF BACK PAIN. DIAGNOSIS AND RECOMMENDATIONS	42
Mazareanu Alexandru – DRY NEEDLLING – CAUTION METHODS FOR THE TREATMENT MUSCLES AT THE RIB CAGE LEVEL.....	46
Pleșcan Tatiana – COMPUTERED PULMONARY TOMOGRAPHY IN PATIENTS WITH COVID – 19, IN THE ACUTE AND REHABILITATION PERIOD	54
Kirdoglo G. K. – ETHIOPATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HIDDEN COMPRESSION SYNDROMES IN THE FORMATION OF CHRONIC PAIN SYNDROME OF THE LOWER PART OF BACK.....	69
Goga Ioan Bogdan – CAN PHYSIONHERAPY BE RECOMMENDED IN THE COMPLEX TREATMENT OF THE STOMATIZED PATIENT?.....	75
Strugariu Cezar, Stancu Adrian – EXERCISE IMPROVES THE SOCIAL SKILLS OF CHILDREN WITH AUTISM.....	82
Zagorodniuc Gheorghe – TREATMENT OF LOW BACK PAIN WITH EKZARTA INSTALLATION, NEURAC TECHNIQUES.....	86
Potapenco Roman – QUANTIFICATION OF THE MEDICAL PHYSICAL RECOVERY PROCESS, THROUGH THE APPLICATION OF THE TREATMENT THROUGH KINETOTHERAPY AND MANUAL THERAPY, FOR PATIENTS SUFFERING FROM BACK PAIN, IN THE ACUTE PHASE OR CHRONICLE, THROUGH OF USING THE PRACTICAL QUESTIONNAIRE ”POTAPENCO ROMAN QUESTIONNAIRE”® (PRQ), ELABORATED SPECIAL FOR MANUAL THERAPISTS AND PHYSIOTHERAPISTS	89
Potapenco Roman – MODEL OF „POTAPENCO ROMAN QUESTIONNAIRE”® (PRQ), ELABORATED SPECIAL FOR MANUAL THERAPISTS AND PHYSIOTHERAPISTS.....	103
Orest Bolbocean – RUBRICA SPECIALA – INTERVU CU SPECIALIST GHIDUL AUTORULUI / INSTRUCTIONS FOR AUTHOR	108

Pentru al doilea an consecutiv, am plăcerea să salut participanții celei de-a II-a conferință Națională „Forum al Recuperării Fizice Medicale Chisinau” și a cititorilor celei de a doua ediții „Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”. Prima ediție a evenimentului, prin nivelul înalt și calitativ al tematicilor abordate, a demonstrat importanța și însemnătatea inedită a acestor întruniri. Apreciabile sunt eforturile depuse de organizatori pentru buna desfășurare a conferinței care a adunat cei mai eminenți specialiști din domeniul Reabilitării Medicale din România și Republica Moldova. Posibilitatea specialiștilor de a crește profesional prin participare activă la evenimente de acest gen, cu un nivel și potențial științific înalt, aici, acasă, în Chișinău, trezește un mare motiv de satisfacție și bucurie în rândul societății medicale. Urez ca aceste evenimente, tradițional, să aibă mulți ani frumoși în continuare, cu realizarea scopurilor propuse de organizatori, cu Lectori carismatici care vor fi pregătiți pentru dezbateri active a celor mai actuale întrebări, și ca răspunsul la aceste întrebări să dea roadă practică, prin procesul de recuperare fizică la pacienții, care apelează la specialiștii din domeniul Reabilitării Medicale. Temelia bună și rezultatele frumoase se ating doar prin munca activă, zi cu zi, și perfecționarea profesională continuă. Aceste evenimente sunt o bună platformă și un prilej plăcut, pentru atingerea obiectivelor nobile.

*Cu stimă, Dr. **Lisnic Vitalie**, DHȘM,
Medic Neurolog, Profesor Universitar,
Președintele Societății Neurologilor
din Republica Moldova.*

For the second year in a row, I am pleased to welcome the participants of the II-nd National Conference „Medical Forum of Physical Rehabilitation Chisinau” and also I’d like to greet the readers of the second edition of „Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”. The high level and the interesting topics reached at the first edition, demonstrated the importance and valuable significance of these meetings. Appreciable are the efforts made by the organizers for the good running of the conference that brought together the most professional specialists in the field of Medical Rehabilitation, from Romania and the Republic of Moldova. The possibility of specialists to develop professionally through active participation in nice events, like this, with a high level and scientific potential, here, at home in Chisinau, arouses a great reason for satisfaction and enjoyment among the medical society. I hope that these events, traditionally, will have many beautiful years ahead, with the achievement of the goals proposed by the organizers, with best Speakers who will be prepared for active debates of the most current questions, and that the answer to these questions will give practical outcome, through the process of physical recovery, among patients who address to specialists in Medical Rehabilitation. Good groundwork and beautiful results are achieved only through active, daily work, and continuous professional development. These events are a good platform and a pleasant opportunity to achieve noble goals.

*Sincerely, MD, PhD. **Lisnic Vitalie**,
Neurologist, University Professor,
President of the Society of Neurologists
of the Republic of Moldova.*

Permiteți – mi să vă salut călduros, multstimai colegi de breaslă!

Domeniul Neurochirurgiei pe care îl prezint de foarte mulți ani, cu o practică bogată, are o strînsă și apreciabilă legătură cu domeniul Reabilitării Fizice Medicale. Menirea noastră principală este de ajuta pacientii cu diferite patologii asociate. Din punct de vedere a sănătății, în efort comun, prin atitudine profesională și lucru ziditor, oferim acestor pacienți, oportunitatea de a se intoarce cît mai rapid posibil la locul de muncă, de a-și redobîndi capacitatea funcțională fizică, fapt ce apropie cu pași mari, o reintegrare activă spre modul normal și sănătos de viață. Reșind din acest context, nu poate sa nu ne bucure apariția unei asemenea conferințe sonore în Chișinău, în baza căreia se aduna cei mai competenți specialiști Internaționali din domeniul Reabilitării Fizice Medicale. La fel, apariția acestui unic Jurnal, care după felul său este incomparabil, fiindcă este dedicat în totalitate domeniului menționat, fapt care certifică nivelul foarte înalt de pregătire a organizatorilor și dă valoare specialiștilor care își publică articolele aici, concomitent avînd posibilitatea să participe activ în schimbul de experiență și cunoștințe, la evenimentele științifice anuale.

Sincer, vă doresc multă prosperare, ca anual sub egida asociației Medkinetica Chișinău și evenimentelor pe care ea le organizează, se se adune cît mai mulți profesioniști dornici să se dezvolte multilateral, în scopul obținerii cît mai multor cunoștințe noi, pentru atingerea celor mai bune și așteptate rezultate în procesul de recuperare fizică a pacienților în nevoie. Sunt apreciable eforturile depuse de Dvs., stimai colegi. Vă urez succese, dibăcie, cu realizări frumoase în continuare!

Cu cele mai bune gânduri!

*Dr. **Bodiu Aurel**, DHȘM, Profesor Universitar,
Șef secție Neurochirurgie, Spitalul Clinic
Republican „T. Moșneaga” Chișinău.*

Allow me to greet you warmly, dear colleagues!

The field of Neurosurgery, which I have been presenting for many years, with a rich practice, has a close and appreciable connection with the field of Medical Physical Rehabilitation. Our main purpose is to help patients with various associated pathologies. From the point of view of health, in a joint effort, through a professional attitude to work, we offer these patients the opportunity to return to work as soon as possible, to regain their physical functional capacity, which is approaching with big steps an active reintegration towards the normal and healthy way of life. From the point of view, it is very important appearance of such a resonant conference in Chisinau, which brings together the best International specialists of Medical Physical Rehabilitation. Likewise, the appearance of this unique Journal, which in its kind is incomparable, because it is totally dedicated to the Rehab field, which certifies the very high level of skills of the organizers and gives value to the specialists who publish their articles here, while having the opportunity to actively participate in exchange of experience and knowledge at the annual scientific events.

Honestly, I wish you much prosperity, as every year, under the aegis of the Medkinetica Chisinau association and the events it organizes, a lot of professionals come together, eager to develop multilaterally, in order to obtain as much new knowledge as possible, to achieve the best and expected results in the process of physical recovery of patients in need. Your efforts are appreciable, dear colleagues. I wish you success, dexterity, with beautiful achievements ahead!

With Best regards!

*Dr. **Bodiu Aurel**, DHȘM, University Professor,
Chief of Department of Neurosurgery,
Republican Clinical Hospital
„T. Moșneaga” Chisinau.*

Vă salut respectuos, stimati colegi!

Posedand o anumita experienta de aproape 40 ani de activitate practica, stiintifica si didactica în domeniul Traumatologiei și Ortopediei, doresc să menționez importanța și necesitatea imperativa a specialiștilor bine pregătiți în domeniul Recuperării Fizice Medicale, deoarece nu numai gestul chirurgical este cel care garanteaza succesul curativ. Sunt ferm convins, ca mai bine de jumătatea acestui succes le revine celor, care metodic, meticulos și cu o consecutivitate argumentata pe date de ultima ora a medicinei și practica proprie disting rezultatele scontate. Aceste calitati pot fi dobândite numai prin organizarea permanentă a procesului didactico – practic de dezvoltare profesională specializată. În acest context, cu interes și plăcere urmăresc schimbările benefice care au loc în ultima perioadă, datorită apariției și organizării Conferinței Internaționale „Forum al Recuperării Fizice Medicale Chisinau” și Jurnalului specializat exclusiv domeniului Reabilitării Medicale și celor care au tenențe comune – „Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”. Cuvintele de apreciere și considerație de la participanții acestor evenimente în adresa organizatorilor remarcă însemnătatea și profunzimea pașilor efectuați. Este necesar sa continuați pasionat realizarea obiectivelor invocate. Toate proiectele realizate de echipa Dvs se arata cu un impact pozitiv atat asupra activitatii colegilor in parte, dar și a întregului domeniu de recuperare medicala. Cu mare respect față de munca și profesionalismul Dvs, vă urăm sa prelungiti în continuare cadenta distinsa, sa obtineti noi si frumoase realizări!

Succese!

*Dr. Pulbere Oleg, DȘM, Conferentiar
Universitar, catedra Ortopedie
si Traumatologie USME, IMSP Spitalul Clinic
de Traumatologie și Ortopedie MS RM.*

Greetings, dear colleagues!

Possessing a certain experience of almost 40 years of practical, scientific and didactic activity in the field of Traumatology and Orthopedics, I want to mention the importance and high necessity of well-trained specialists in Medical Physical Rehabilitation, because not only the surgical action is the one that guarantees curative success. I am firmly convinced that more than half of this success belongs to those who methodically, meticulously and with a reasoned sequence, based on the latest data of medicine and their own practice, distinguish the expected results. These qualities can be acquired only through the permanent organization of the didactic-practical process of specialized professional development. In this context, with interest and pleasure I follow the beneficial changes that are taking place recently, due to the appearance and organization of the International Conference „Medical Forum of Physical Rehabilitation Chisinau” and the Journal specialized exclusively in the field of Medical Rehabilitation and those with common tendencies – „Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine „. The words of appreciation and consideration from the participants of these events to the organizers note the significance and depth of the steps taken. It is necessary to continue passionately achieving the objectives invoked. All the projects carried out by your team show a positive impact either on the activity of some colleagues, and also on the entire field of medical physical recovery. With great respect for your work and professionalism, we wish you to further extend the distinguished cadence, to obtain new and beautiful achievements!

Successes!

*PhD. Pulbere Oleg, DSM, University
Associated Professor department
of Orthopaedics and Traumatology.
Clinical Hospital for Traumatology and
Orthopedics.*

Multstimat cititor, avem plăcerea să ne împărtășim cu rodul muncii noastre și a colegilor noștri internaționali, care se manifestă prin faptul apreciabil că suntem la cea de – a II-a ediție a Jurnalului „J.P.R.S.M”.

Însuși faptul ca țineți în mână această publicație deja este un motiv de mândrie pentru tot colectivul și toți specialiștii pe care îi reprezintă în calitate de Șef Redactor al Jurnalului nostru, în calitate de președinte al Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali „Medkinetica” Chișinău, în calitate de fondator și organizator al conferinței naționale din domeniul Reabilitării Medicale „Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău”, în calitate de Speaker, Lector și Formator al multelor conferințe și congrese internaționale, lecții și cursuri de formare și perfecționare profesională, școli de vară cu pregătire temeinică pentru studenți și tineri specialiști, apar în calitate de mentor în pregătirea și dezvoltarea profesională a discipolilor mei prin oferirea stagiilor și practicilor zilnice, ghidate și evaluate personal de mine, în centrul de recuperare pe care îl conduc, etc. Totodată, datorită practicii acumulate în ani de experiență bogată cu rezultate frumoase în domeniul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale, reprezintă și pacienții mei, pe care am fericirea să-i ajut să învingă problemele și nevoile cu care se confruntă periodic în viața lor. Toate aceste lucruri frumoase, sunt un motiv de

mândrie și formează cea locomotivă de motivații care ne obligă să continuăm această misiune notabilă pe care o avem. Activitatea noastră de ultimii ani, demonstrează că suntem pe calea cea dreaptă, pentru că, șirul mare de evenimente calitative și sonore organizate de noi pentru specialiști, la fel, ca și cuvintele calde și frumoase pe care le primim în adresa noastră, încă o dată demonstrează importanța apropierii și atingerii unuia din scopurile principale ale noastre, anume dezvoltarea și promovarea imaginii specialiștilor din domeniul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale, precum și a tuturor specialiștilor ce au tangențe cu nemărginitul domeniu de Reabilitare Fizică Medicală.

Cu mare drag, ca de fiecare dată, vă așteptăm la toate evenimentele organizate de echipa noastră mare și prietenoasă. Sincer, vă mulțumim pentru aprecierile înalte față de ceea ce facem, ne vom strădui și vom face tot posibilul, ca să menținem pe viitor nivelul înalt pe care ni l-am propus. La fel, vă urăm mult spor la muncă, cu multe rezultate frumoase, cu pacienți sănătoși, mulțumiți, și ca acest proces să vă aducă multă satisfacție și plăcere Dvs., și ca niciodată să nu uitați de menirea și importanța activității noastre profesionale în planul protejării și însănătoșirii societății, prin sacrificiul și eforturile redutabile pe care le depunem în fiecare zi. Vă mulțumim că sunteți cu noi! Sunteți cei mai buni! Ne mândrim cu voi!

REZOLUȚIA

Primei Conferinței Naționale cu Participare Internațională „Forum
al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2019” Ediția nr. 1.

Pe data de 28 septembrie 2019, în municipiul Chișinău, a avut loc prima ediție a conferinței științifico – practice dedicate special pentru specialiștii din Domeniul Reabilitării Fizice Medicale, și tuturor domeniilor ce au tangențe cu aceasta. Evenimentul a fost fondat și organizat de Asociați Obștească Asociația Profesională a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali „Medkinetica” Chișinău, conferința condusă de președintele asociației și a comitetului organizatoric – Potapenco Roman.

Conferința a avut loc în incinta Conference&Congress Hall, Bristol Hotel Chișinău, str. Pușkin 32. Evenimentul a durat o zi, de la 9.00 – 18.00. La conferință au participat peste 120 specialiști din domeniul Medical din România și Republica Moldova. Au fost invitați cei mai puternici Lectori practicieni, din Chișinău, București, Iași, Gura – Humorului. Specialiștii, în fața publicului au ținut discursuri foarte actuale și utile, bazate pe studii și cercetări moderne. Prezentările nu au fost limitate în timp, special ca fiecare prezentator să aibă suficient timp pentru a-și exprima părerea și viziunile pe fiecare subiect atins. După fiecare discurs, la întrebările apărute în timpul prezentării, participanții au avut posibilitate să discute direct cu Speakerii referitor la tematica abordată de autor.

Special pentru conferință a fost realizat și publicat jurnalul științific „Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”, care a inclus lucrările prezentate la conferință, precum și alte tematici foarte importante pentru domeniul Reabilitării Medicale. Jurnalul la fel este disponibil și în format electronic pentru specialiști.

Menționând importanța, temelor și subiectelor discutate la Conferința „Forum al recuperării Fizice Medicale”, la fel, conformitatea lor tendințelor de dezvoltare a domeniului Reabi-

litării Fizice Medicale internaționale, participanții conferinței au ajuns la următoarele recomandări și concluzii:

- Organizarea în continuare, sub egida AO APKTM „MEDKINETICA”, a conferinței naționale cu participare internațională „Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău”. Președintele asociației – Potapenco Roman să continue lucrul ca șef al comitetului organizatoric al conferinței. Pentru munca depusă, D –lui, se aduce mulțumire și recunoștință pentru buna organizare, la înalt nivel, a evenimentelor științifice.
- Recunoașterea importanței și necesității de dezvoltare în continuare, a etapelor complexe multidisciplinare de reabilitare medicală, la toate nivelurile de îngrijire medicală, în sectorul privat sau bugetar, din Republica Moldova.
- De inițiat procesul de conlucrare, între asociația AO APKTM „MEDKINETICA” și instituțiile, direcțiile abilitate, municipale și de stat, în scopul susținerii asociației, pentru efectuarea scopurilor și cerințelor propuse, pentru dezvoltarea domeniului de Reabilitare Fizică Medicală din Republica Moldova.
- Importanța continuării lecțiilor, cursurilor, seminarelor, conferințelor organizate de AO APKTM „MEDKINETICA”, pentru pregătirea și perfecționarea specialiștilor din domeniu.
- Recunoașterea și necesitatea continuării publicării a jurnalului științific dedicat specialiștilor și domeniului de Reabilitare Fizică Medicală „Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine”.
- Importanța promovării și dezvoltării imaginii Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali în rândurile populației.
- Organizarea activităților destinate pentru studenți și tinerii specialiști din domeniu.

Programa Conferinței 2019:

9.00 – 9.30. Înregistrarea participanților și înmînarea materialelor de la conferință.

9.35 – 9.40. Cuvînt de salutare a președintelui Societății Neurologilor din Republica Moldova Profesorului Dr. Vitalie Lisnic, Chișinău, Republica Moldova.

Cuvînt de salutare a președintelui Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților din IAȘI „KineticProf” Nechifor Elena, Iași, România.

9.40 – 10.00. Potapenco Roman, Kinetoterapeut, Terapeut Manual – „Importanța Kinetoterapiei și Terapiei Manuale în recuperarea patologiilor frecvent întâlnite a regiunii cervicale. Problematika actuală a Kinetoterapiei și Terapiei Manuale pe plan Internațional”, Chișinău, Republica Moldova.

10.00 – 10.30. Dr. Stela Dimitraș, Medic Neurolog – „Testarea Neurologică a pacienților care suferă de dureri de spate”, Chișinău, Republica Moldova.

10.30 – 11.00. Vasilescu Toma, Fizioterapeut – „Efectele tapingului biomecanic Dynamic Tape© în vederea creșterii controlului stabilității la genunchiul post-traumatic”, București, România.

11.00 – 11.30. Dr. Plescan Tatiana, Medic Imagist-Radiolog – „Nomenclator modificărilor degenerative ale discurilor intervertebrale în core-

lare cu manifestările radiologice (CT, IRM)”, Chișinău, Republica Moldova.

11.30 – 12.00. Dr. Oxana Sirbu – „Medicina Bioregulatorie în Recuperarea Fizică”, Chișinău, Republica Moldova

12.00 – 13.00 Coffee – Break

13.00 – 14.00. Dr. Orest Bolbocean, Medic Neurolog, Specialist P–DTR – „Diferența între lombosciatica și sindromul radicular lombar: diagnostic clinic, imagistic și funcțional”, Iași, România.

14.00 – 14.30. Alexandru Mazareanu, Todoran Mihai, Fizioterapeuți – „Eficiența Terapiei Dry Needling versus Trigger Point Manual în tratarea mușchiului Patrat Lombar – Studiu Comparativ”, București, România.

14.30 – 15.00. Coffee Break

15.00 – 15.30. Beșleaga Anamaria, Kinetoterapeut – „Rotațiile de membru inferior. Tehnica corecției inductive în cazurile nonstructurale”, Iași, România.

15.30 – 16.00. Bogdan Dimitriu, Msc.bioing. – „Scolioza – Iluzie optica. Povestea unei erori vest europene”, Iași, România.

16.00 – 17.00. Discuții. Tombola cu cadouri speciale.

17.00 – 18.00. Înmînarea certificatelor pentru participare. Cuvînt de încheiere a Conferinței.

ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL PICTURE AND DIAGNOSTICS OF WOMEN SUFFERING FROM OBESITY

RUSU EVGHENII¹

¹MEDICAL CENTER

“BIOMEDDIAGNOSTIC”, CHISINAU

Keywords: obesity, overweight, rehabilitation of middle-aged women

Introduction. Obesity can rightfully be called one of the most common diseases in the world. According to the results of the WHO research conducted in 2008 in the Republic of Moldova, more than 50% of population over 20 years old are overweight, and 21.2% suffer from obesity. The difference between the percentage of overweight men and women is very big, about 38% are male and over 60% are female. Data regarding the share of men and women suffering from obesity are also prodigious, having 9.9% for men and 31% for women. The analysis carried out by the WHO epidemiological expert commission leads to the fact that by 2025 indicators will become worse for both male and female suffering from obesity. The number of obese men will almost double, amounting more than 18%, and the number of obese women can approach almost 35%. (<https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/physical-activity/publications/2013/country-profiles-on-nutrition,-physical-activity-and-obesity-in-the-53-who-european-region-member-states.-methodology-and-summary-2013>)

Spread of a disease such as obesity, which is worsening around the world, leads to the spread of somatic diseases such as type 2 diabetes mellitus, coronary heart disease, cancer and many other consequences that lead to premature social failure, disability, and even premature mortality in some cases. (<https://www.who.int/features/factfiles/obesity/ru/>).

Therefore, the **relevance** of this study remains very considerable in science to the present day, since the worldwide situation for obese and overweight people is not getting better. Obesity significantly reduces life expectancy on average from 3-5 years with a slight excess weight, up to 15 years with severe obesity. In almost two cases out of three, human death occurs from a

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА У ЖЕНЩИН СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ

РУСУ ЕВГЕНИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«BIOMEDDIAGNOSTIC», Г. КИШИНЕВ

Ключевые слова: ожирение, избыточный вес, реабилитация женщин среднего возраста

Введение. Ожирение, можно по праву назвать одним из самых распространенных заболеваний во всем мире. Результаты исследований ВОЗ проведенные в 2008 г. в Республике Молдова, показали, что более 50% лиц старше 20 лет имеют избыточный вес, а 21.2% страдают ожирением. Разница между мужчинами и женщинами с избыточным весом очень велика, около 38 % относятся к мужскому полу, и более 60 % к женскому. Между мужчинами и женщинами страдающими ожирением, данные тоже умопомрачительные, их соотношение составляет 9.9%, а для женщин 31%. Проведенный анализ эпидемиологической экспертной комиссией ВОЗ подводит к тому, что для лиц, страдающих ожирением к 2025 году, будут изменяться показатели в худшую сторону как для мужского пола, число которых увеличиться почти в двое, что составит более 18%, так и для женщин, число которых может приблизиться почти к 35% (<https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/physical-activity/publications/2013/country-profiles-on-nutrition,-physical-activity-and-obesity-in-the-53-who-european-region-member-states.-methodology-and-summary-2013>).

С распространением такого рода заболевания как ожирение, которое по всему миру ухудшается, и приводящее к соматическим заболеваниям, таким как сахарный диабет 2 типа, коронарная болезнь сердца, онкологические заболевания и многим другим последствиям, которые приводят к преждевременному выходу из социального строя, утрате трудоспособности, и даже в ряде случаев преждевременной смертности (<https://www.who.int/features/factfiles/obesity/ru/>).

Поэтому **актуальность** данного исследования остается и по сегодняшний день очень значимым в науке, так как ситуация в мировом масштабе для лиц страдающих ожирением и избыточным весом не становится лучше. Ожирение значительно уменьшает продолжительность жизни в среднем от 3-5 лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при

disease associated with disruption of the endocrine system. It has been established that if humanity could solve the problem of obesity, the average life expectancy would increase by 4 years. For comparison, if the problem of malignant tumors was solved, the average life expectancy would increase by 1 year only [Ashwell M., 1994]. Unfortunately, in the consciousness of our society and of some doctors, there is still the idea that obesity is a personal problem of a person, a direct consequence of a lazy idle life and excessive overeating. Perhaps, there is no other disease where self-medication is practiced on such a scale as with obesity. Almost any popular periodical allocates space for dozens of tips on how to lose weight, including advice not supported, as a rule, by any argumentation. Inaction of doctors and unsatisfactory results of the traditional stage of rehabilitation determined the widespread and prospering of: healing methods, courses of anti-cellulite programs aimed at reducing and eliminating toxins in the body, mass coding sessions, advertising and selling “fantastic” means promising weight loss without diets and other inconveniences. This situation, in many respects, is due to the fact that we do not fully know the etiology and pathogenesis of endocrine system disruption leading to an increase in body weight, or, it can be said that certain progress in our understanding of the causes and mechanisms of excess weight increase, achieved in the last decade, has not yet found its place in disease prevention and rehabilitation of such patients.

Unfortunately, the situation is becoming more relevant over time, despite the fact that monographs, scientific works devoted to this problem are published from year to year. We also believe that the time has come for a comprehensive analysis of accumulated data and discussion of new approaches to rehabilitation and prevention of the disease. On the basis of the material we have analyzed, we would like to present the goal of this study, which includes: etiology, pathogenesis, clinical picture and diagnosis of obesity for the body of middle-aged women.

Etiology. Obesity is considered to be excess accumulation or deposition of fatty interlayers in the body. It can be either an independent disease or a syndrome that develops with various diseases (in the latter case, excess body weight can be eliminated after establishing the true

выраженном ожирении. Практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением деятельности эндокринной системы. Установлено, что если бы человечеству удалось решить проблему ожирения, средняя продолжительность жизни увеличилась бы на 4 года. Для сравнения, если бы была решена проблема злокачественных опухолей, средняя продолжительность жизни увеличилась бы только на 1 год [Ashwell M., 1994]. К сожалению, сознание нашего общества, и в сознание некоторых врачей, присутствуют еще представления, что ожирение, это личная проблема человека, прямое следствие ленивой праздной жизни и непомерного переедания. Пожалуй, ни при какой другой болезни самолечение не практикуется с таким размахом как при ожирении. Практически любое популярное периодическое издание отводит место под десяток другой советов, как похудеть. Советов, не подкрепленных, как правило, никакой аргументацией. Бездействие врачей, неудовлетворительные результаты традиционного этапа реабилитации, во многом обусловили широкое распространение и процветание целительных методов, курсов антицеллюлитных программ направленных на снижение и выведение токсинов в организме, сеансов массового «кодирования», рекламирование и продажу «чудесных» средств, обещающих снижение веса без диет и прочих неудобств. Такая ситуация во многом обусловлена тем, что мы до конца не знаем этиологии и патогенеза нарушения деятельности эндокринной системы приводящая к увеличению массы тела, или, можно сказать, что определенный прогресс в наших представлениях о причинах и механизмах нарастания избыточной массы, достигнутый в последнее десятилетие, еще не нашел своего места в профилактике заболевания и реабилитации таких больных.

К сожалению, монографии, научные работы, посвященные проблеме публикуются из года в год, но ситуация с каждым разом становится все актуальнее. Мы также полагаем, что пришло время для всестороннего анализа накопленных данных и обсуждения новых подходов к реабилитации и профилактике. Исходя из проанализированного нами материала, хотим представить **цель данного исследования**, который включает в себе: этиологию, патогенез, клинику и диагностику при ожирении для организма женщин среднего возраста.

Этиология. Ожирением принято считать избыточное накопление или отложение в

cause or compensation of the main disease). The negative impact of excess weight on human health has been known since Hippocrates time, who owns the aphorism “Sudden death is more common for obese people than for thin people.” However, up-to-date conception about normal body weight began to form only in the thirties of the XX century. Until this period, the so-called malady of civilization was not a significant problem for medicine, which struggled with infectious diseases. With an average life expectancy of less than 40 years, the effect of excessive body weight could not become an object of a research (Butrova S. A., 2001).

Recent studies have shown that obesity is closely associated with the development of arteriosclerotic heart disease (ASHD) and hypertension (HTN). Excess body weight is accompanied by an increase in total cholesterol and low-density (LDL) and very low-density (VLDL) lipoprotein in plasma levels. It has been found that the production of cholesterol (CS) in obese people increases by an average of 20 mg for each excess kilogram of fat. Systolic blood pressure (SBP) values increase by 4.5 mmHg for every 4.5 kg of body weight (Dedov I.I., Melnichenko G. A., 2004).

Overweight contributes to the development of insulin resistance (IR) and compensatory hyperinsulinemia. Obesity is the biggest risk factor for the development of type 2 diabetes mellitus (DM-2); up to 90% of patients with DM-2 are obese. Dangerous and almost inevitable circumstances of obesity are obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS), arthrosis, and higher rates of colorectal and gallbladder cancer. Among women, obesity is accompanied by a high frequency of anovulation, menstrual irregularities, infertility, hyperplasia and endometrial polyposis associated with disturbances in the production of sex hormones, as well as with a high risk of developing endometrial cancer of the cervix, ovaries, and mammary glands.

A unified pathogenetic classification of obesity has not yet been developed, despite the widespread prevalence, as well as the proven role of obesity in the pathogenesis of serious accompanying diseases. Various options for obesity classifications are proposed, the most used of which are the classification by body mass index (BMI) recommended by the WHO and the working etiopathogenetic classification of obesity (according to Dedov I.I. and Melnichenko G.A.).

виде жировых прослоек в организме. Оно может быть как самостоятельным заболеванием либо синдромом, развивающимся при различных заболеваниях (в последнем случае избыток массы тела может устраниться после установления истиной причины или компенсации основного заболевания). Отрицательное влияние избыточного веса на здоровье человека известно со времен Гиппократата, которому принадлежит афоризм «Внезапная смерть более характерна для тучных людей, чем для худых». Тем не менее, современные представления о нормальной массе тела начали формироваться только с 30-х годов XX века. До этого периода так называемые болезни цивилизации не являлись существенной проблемой для медицины, с трудом борющейся с инфекционными заболеваниями. При средней продолжительности жизни менее 40 лет влияние избыточной массы тела не могло стать объектом исследования (Бутрова С. А., 2001).

Исследования последних лет показали, что ожирение тесно связано с развитием ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии (АГ). Избыток веса сопровождается увеличением уровня общего холестерина и липопротеидов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП) в плазме. Установлено, что продукция холестерина (ХС) у людей с ожирением увеличивается в среднем на 20 мг на каждый избыточный килограмм жира. На каждые 4,5 кг массы тела показатели систолического артериального давления (САД) повышаются на 4,5 мм рт. ст. (Дедов И. И., Мельниченко Г. А., 2004).

Избыточный вес способствует развитию инсулинорезистентности (ИР) и компенсаторной гиперинсулинемии (ГИ). Ожирение – самый мощный фактор риска развития сахарного диабета типа 2 (СД-2), до 90% больных СД-2 страдают ожирением. Опасными и практически неизбежными спутниками ожирения являются синдром обструктивных апноэ во сне (СОАС), артрозы, повышается частота случаев рака толстого кишечника и желчного пузыря. У женщин ожирение сопровождается высокой частотой ановуляции, нарушениями менструального цикла, бесплодием, гиперплазией и полипозом эндометрия, ассоциированными с нарушениями продукции половых гормонов, а также с высоким риском развития рака эндометрия шейки матки, яичников, молочных желез.

Несмотря на широкую распространенность, а также доказанную роль ожирения в патогенезе серьезных сопутствующих заболеваний, единая патогенетическая класси-

BMI is the most informative indicator (Table 1), which is calculated by dividing the body weight in kilograms by the person's height, expressed in meters and squared (kg / m²).

Body mass index = body weight (kg) / height (m²)

The ideal BMI value is 18.5-24.9. A higher BMI is associated with increased morbidity and mortality.

Table 1. Body mass classification based on BMI (WHO, 1997)

BMI	Class of body mass	Risk of accompanying diseases
<18.5	Underweight	Low (increased risk of other diseases)
18.5- 24.9	Normal weight	Average for the population
25.0- 29.9	Overweight (pre-obesity)	Increased
30.0- 34.5	Class I obesity	High
35.0- 39.9	Class II obesity	Very high
>40.0	Class III obesity (severe obesity)	Extremely high

Not only the fact of obesity and its degree is of fundamental importance, but also the nature of the distribution of fat. Several types of obesity are distinguished: the so-called gynoid obesity (female type, having a pear shape) and android, or visceral obesity (male type, having an apple shape). Gynoid obesity, which is typical for women, is characterized by the deposition of fat mainly subcutaneously, in the thighs and buttocks. The android type of obesity, which develops more often in men, is characterized by localization of fat in the abdominal area. It is the android type of obesity that is more often accompanied by cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus. To assess the type of fat deposition the following indices are used: measurement of the waist circumference (Wc), and the ratio between waist and hip circumferences (Wc / Hc). The measurement of the waist circumference is made in the middle of the distance between the hypochondrium and the pelvic bone along the mid-axillary line. Normally, Wc among women is no more than 80 cm, among men – up to 94 cm. An increase in Wc indicates the presence of excess fat in the abdominal area and allows to determine the risk of complications (Table 2).

Hip circumference is measured below the large femoral prominence. Obesity is regarded as abdominal with an Wc / Hc ratio of over 0.85 for women and over 1.0 for men.

Классификация ожирения к настоящему моменту не разработана. Предлагаются различные варианты классификаций ожирения, наиболее используемыми из которых являются классификация по индексу массы тела (ИМТ), рекомендованная ВОЗ и рабочая этиопатогенетическая классификация ожирения (по Дедову И.И. и Мельниченко Г.А.). ИМТ является наиболее информативным показателем (табл. 1.), который рассчитывается делением показателя массы тела в килограммах на показатель роста человека, выраженный в метрах и возведенный в квадрат (кг/м²).

Индекс массы тела = масса тела (кг) / рост (м²)

Идеальное значение ИМТ составляет 18,5-24,9. Большой ИМТ ассоциирован с увеличением заболеваемости и смертности.

Таб. 1. Классификация массы тела по ИМТ (ВОЗ, 1997)

ИМТ	Класс массы тела	Риск сопутствующих заболеваний
<18,5	Дефицит массы тела	Низкий (повышен риск других заболеваний)
18,5- 24,9	Нормальная масса тела	Средний для популяции
25,0- 29,9	Избыточная масса тела (предожирение)	Повышенный
30,0- 34,5	Ожирение 1 степени	Высокий
35,0- 39,9	Ожирение 2 степени	Очень высокий
>40,0	Ожирение 3 степени (тяжелое ожирение)	Крайне высокий

Принципиальное значение имеет не только факт наличия ожирения и его степени, но и характер распределения жира. Выделяют так называемое гиноидное (женский тип, форма груши) и андроидное, или висцеральное (мужской тип, форма яблока) ожирение. Для гиноидного ожирения, типичного для женщин, характерно отложение жира преимущественно подкожно, в области бедер и ягодиц. Для андроидного типа ожирения, развивающегося чаще у мужчин, характерна локализация жира в области живота. Именно андроидный тип ожирения чаще сопровождается сердечнососудистыми заболеваниями и сахарным диабетом типа 2. Для оценки типа отложения жира используются определение окружности талии (ОТ), а также соотношение окружностей талии и бедер (ОТ/ОБ). Измерение окружности талии производится на середине расстояния между подреберьем и тазовой костью по срединно-подмышечной линии. В норме ОТ у женщин не более 80 см, у мужчин – до 94 см. Увеличение показателя ОТ свидетельствует о наличии избытка жира в абдоминальной области и позволяет определить риск развития осложнений (табл. 2).

Table 2. Dependence of the risk of obesity complications (type 2 diabetes, cardiovascular diseases) on the waist circumference (WHO, 1997)

Gender		Risk of complications
increased		high
Men	from ≥ 94 cm	from ≥ 102 cm
Women	from ≥ 80 cm	from ≥ 88 cm

By the nature of the flow, obesity can be:

1. stable
2. progressive
3. residual (residual effects after stable weight loss)

There are cases when BMI does not quite accurately reflect body fat content, for example if muscles of an overweight person are developed (in case of professional athletes) or atrophied (in case of older people). The normative content of adipose tissue in men is 15-20% of body weight and 25-30% in women.

Pathogenesis. In order to ensure energy balance, energy outflow must be equal to its inflow. Each person has its individual energy consumption and it depends on three factors. The first factor: basal metabolism, proportional to body weight (excluding fat) and body surface, corresponding to the expenditure of energy to maintain basic physiological functions under standard conditions. The second factor: the thermic effect (specific dynamic action of food), which accounts for approximately 5-10% of the total energy expenditure (among people with high physical activity – up to 15%) and is associated with additional energy expenditure for digestion and with stimulation of metabolism due to the inflow of a new substrate. The third factor of energy expenditure: physical activity, which determines significantly the variations of energy expenditure (in case of athletes the range of fluctuations in energy expenditure between the state of rest and maximum physical activity can reach a 10x value).

Obesity reasons. The most obvious causes of obesity include, first of all, excess calorie intake. The second indisputable reason may be a decrease in energy consumption, including insufficient physical activity. A simple mathematical calculation shows that one “extra” intake, in other words not overlapped with energy expenditure, for example, one cheese sandwich or a glass of milk per day, is enough so that body weight increases by 10 kg in 10 years, with the condition of maintaining previous physical activity. However, most people main-

Окружность бедер измеряется ниже больших бедренных бугров. Ожирение расценивается как абдоминальное при соотношении ОТ/ОБ свыше 0,85 у женщин и свыше 1,0 у мужчин.

Табл. 2. Зависимость риска развития осложнений ожирения (СД типа 2, сердечнососудистые заболевания) от окружности талии (ВОЗ, 1997)

Пол	Риск развития осложнений	
повышенный	высокий	
Мужчины	ОТ ≥ 94 см	ОТ ≥ 102 см
Женщины	ОТ ≥ 80 см	ОТ ≥ 88 см

По характеру течения ожирение может быть:

1. стабильным
2. прогрессирующим
3. резидуальным (остаточные явления после стойкого снижения веса)

В тех случаях, когда мускулатура у человека с избыточным весом развита (например, у профессиональных спортсменов) или атрофирована (у пожилых людей), ИМТ не вполне точно отражает содержание жира в организме. Нормативное содержание жировой ткани у мужчин составляет 15-20 % массы тела, у женщин – 25-30%.

Патогенез. Для обеспечения энергетического равновесия потребление энергии должно быть равно ее затратам. У человека индивидуальный расход энергии и зависит от трех факторов. *Первый фактор:* основной обмен, пропорциональный массе тела (без жира) и поверхности тела, соответствующий затратам энергии на поддержание основных физиологических функций в стандартных условиях. *Второй фактор:* термогенный эффект (специфическое динамическое действие пищи), составляющий примерно 5-10% общей затраты энергии (у лиц с высокой физической активностью – до 15%) и связанный с дополнительным расходом энергии на пищеварение и со стимуляцией метаболизма благодаря притоку нового субстрата. *Третий фактор* расхода энергии: физическая активность, обуславливающая наибольший и значительно варьирующий расход энергии (диапазон колебаний энергозатрат между состоянием покоя и максимальной физической активностью у спортсменов может достигать 10-кратной величины).

Причины ожирения. К числу наиболее явных причин ожирения относится, прежде всего, избыточная калорийность пищи. Второй бесспорной причиной может являться снижение энергозатрат, в том числе недостаточная физическая активность. Простой математический расчет показывает, что

tain a healthy body weight with a flawlessly functioning hunger and satiety center that maintains a balance between energy intake and expenditure: it turns on the rapid oxidation of fat in response to increased fat intake, thereby preventing fat storage. In recent years, the role of adipose tissue in the genesis of obesity and associated complications has been actively discussed. **Adipose tissue** is an accumulation of fat cells found in many organs. Two types of adipose tissue are distinguished: white and brown; the latter got its name due to the high content of cytochrome and other oxidative pigments. While white adipose tissue is widespread in the human body, brown adipose tissue is found mainly in children and some animals. Deposits of adipose tissue in humans can be subcutaneous and visceral. White adipose tissue is located under the skin, especially in the lower abdominal wall, on the buttocks and thighs, as well as intra-abdominally. Adipose tissue is the most important energy depot of the body, and the ability to store energy in the form of fat is one of its main vital functions, especially when energy supply is limited. Due to the accumulation of energy and adipose tissue, a person with a normal body weight can starve for 2 months. The processes of metabolism of fatty acids, carbohydrates and the formation of fat from carbohydrates take place in the adipose tissue. Since a large amount of water is released during the breakdown of fat, adipose tissue is also a kind of water depot in the body. Adipose tissue plays an important role in the regulation of phosphorus-calcium metabolism (the initial stages of the vitamin D formation) and sex steroids metabolism (the aromatase of fat cells contributes to the conversion of adrenal androgens into estrogens). Along with muscle and liver, adipose tissue is insulin dependent. Insulin in adipose tissue suppresses the activity of hormone-sensitive lipase, as a result of which decreases the release of free fatty acids (FFA) and glycerol and their level in blood plasma reduces. Insulin enhances lipogenesis, biosynthesis of acylglycerols and oxidation of glucose by the pentose phosphate pathway. Hormones such as adrenaline, norepinephrine, glucagon, adrenocorticotrophic hormone (ACTH), melanocyte-stimulating hormone, growth hormone and vasopressin accelerate the release of free fatty acids from adipose tissue and increase their concentration in blood plasma, increasing

достаточно одного «лишнего» приема, т. е. не перекрывающегося энергозатратами, например одного бутерброда с сыром или стакана молока в день, чтобы масса тела увеличилась при прежней физической активности на 10 кг за 10 лет. Тем не менее, большинство людей сохраняет нормальную массу тела, имея безупречно работающий центр голода и насыщения, поддерживающий баланс между потреблением и расходом энергии: он включает быстрое окисление жира в ответ на его повышенное потребление, тем самым не допуская его депонирования. В последние годы активно обсуждается роль непосредственно жировой ткани в генезе ожирения и связанных с ним осложнений. **Жировая ткань** представляет собой скопление жировых клеток, встречающееся во многих органах. Выделяют белую и бурую (коричневую) жировую ткань; последняя получила свое название из-за высокого содержания в клетках цитохрома и других окислительных пигментов. Если белая жировая ткань широко распространена в организме человека, то бурая встречается в основном у детей и некоторых животных. Отложения жировой ткани у человека бывают подкожные и висцеральные. Белая жировая ткань располагается под кожей, особенно в нижней части брюшной стенки, на ягодицах и бедрах, а также интраабдоминально. Жировая ткань является важнейшим энергетическим депо организма, а способность запастись энергией в виде жира является одной из основных жизненно важных ее функций, особенно при ограничении поступления энергии. За счет накопления энергии и жировой ткани человек с нормальной массой тела может голодать в течение 2 месяцев. В жировой ткани происходят процессы обмена жирных кислот, углеводов и образование жира из углеводов. Поскольку при распаде жира высвобождается большое количество воды, то жировая ткань является также своеобразным депо воды в организме. Жировая ткань играет важную роль в регуляции фосфорно-кальциевого обмена (начальные этапы образования витамина D) и метаболизме половых стероидов (ароматаза жировых клеток способствует превращению надпочечниковых андрогенов в эстрогены). Наряду с мышцами и печенью жировая ткань является инсулинозависимой. Инсулин в жировой ткани подавляет активность гормоночувствительной липазы, в результате чего уменьшается высвобождение свободных жирных кислот (СЖК) и глицерина и снижается их уровень в плазме крови. Инсулин усиливает липогенез, биосинтез ацилглицеролов

the rate of triglyceride lipolysis (TG). Most of these hormones are hormone-sensitive lipase activators. It should be noted that hypothalamus is the most important regulator of eating behavior. This is one of the most essential causes involved in the pathogenesis of obesity.

Clinical picture and diagnosis of obesity.

Examination of an obese person, as with any other disease, begins with a survey and anamnesis, which may deviate from the real picture of these events associated with a particular patient. As a rule, the range of complaints of such patients is always large, often having already accompanying diseases. Despite this, patients almost never complain of excessive appetite, and it is also necessary to find out the nature of the patient's diet. It would be correct to suggest the patient filling out a food diary with detailed record of the food eaten during 3-5 days, then analyze the submitted records. The correction of eating behavior with constant competent use of the food diary gives clinically significant results. There are always disagreements between the doctor and the patient in determining the causes of obesity, and as a rule these disagreements are traditional. The patient usually looks for them on an intuitive level, insisting on a syndrome of an endocrine disease, while for the doctor in most cases, it is obvious that this is a simple obesity (exogenous-constitutional or alimentary-constitutional). Actually "endocrine" obesity, that is, caused by some primary endocrine disease, is usually characterized by a BMI from 30 to 35, very rarely – 40 or more.

A typical anamnesis of a patient with exogenous-constitutional obesity is as follows: patients are convinced that they eat little and emphasize that they do not eat at all in the morning. The cup of coffee with sugar and the cheese and butter sandwich are usually not counted as food. At work patients begin to snack usually with calorific foods high in fat. At work and at home they often chew automatically, without noticing it; they eat when they are excited, before going to bed and even at night. The set of products is usually standard: essentially the same products are consumed 5-6 times a week (a Russian traditional late dinner includes fried potatoes and smoked sausage). Up to 50-70% of the calorie intake of food is in the evening. Typical *night eating syndrome* is characterized by insomnia, morning anorexia, and consumption

и окисление глюкозы по пентозофосфатному пути. Такие гормоны, как адреналин, норадреналин, глюкагон, адренокортикотропный гормон (АКТГ), меланоцитостимулирующий гормон, гормон роста и вазопрессин, ускоряют высвобождение свободных жирных кислот из жировой ткани и повышают их концентрацию в плазме крови, увеличивая скорость липолиза триглицеридов (ТГ). Большинство указанных гормонов являются активаторами гормоночувствительной липазы. Необходимо отметить, что гипоталамус является важнейшим регулятором пищевого поведения. Это одно из наиболее важных причин, участвующее в патогенезе ожирения.

Клиника и диагностика ожирения.

Обследование страдающего ожирением, как и при любом другом заболевании, начинается с опроса и анамнеза, который может иметь отступление от реальной картины данных событий, связанные с конкретным пациентом. Как правило, диапазон жалоб у таких пациентов всегда велик, часто уже с сопутствующими заболеваниями. Несмотря на это, больные практически никогда не жалуются на повышенный аппетит, и также является необходимым выяснить характер питания больного. Правильно предложить пациенту заполнить дневник питания с подробным учетом съеденной пищи за 3-5 дней, затем проанализировать представленные записи. Коррекция пищевого поведения при постоянном грамотном использовании дневника питания дает клинически значимые результаты. Разногласия всегда присутствуют между врачом и больным в определении причин ожирения, и как правило они традиционны. Пациент обычно ищет их на интуитивном уровне, настаивая на синдроме какого-то эндокринного заболевания, тогда как для врача в большинстве случаев, очевидно, что это простое ожирение (экзогенно-конституциональное, или алиментарно-конституциональное). Собственно «эндокринное» ожирение, т. е. вызванное каким-либо первично-эндокринным заболеванием, обычно характеризуется ИМТ от 30 до 35, крайне редко – 40 и более.

Типично для пациента с экзогенно-конституциональным ожирением анамнез выглядит следующим образом: пациенты убеждены, что они едят мало и подчеркивают, что утром они вообще не едят. Выпиваемая ими чашка кофе с сахаром и бутерброд с сыром и маслом обычно не учитываются как еда. На работе больные начинают перекусывать, обычно это калорийная пища с высоким содержанием жиров. Нередко они жуют и на работе и дома автоматически, не замечая

of 50% or more of the daily ration after 7 pm. Some scientists also propose to introduce the term *night drinking syndrome*, thus emphasizing that alcohol drunk in the evening, including “of business necessity” or for calming, becomes a traditional provider of unwanted calories. Sometimes there are so-called *binge-eating* with intake of about 5-8 thousand kcal at a time. Both hyperphagic reactions to stress and binge-eating are the prerogative of women. Assessment of physical activity is of fundamental importance. Obese patients usually underestimate the calorie content of food eaten, and overestimate their physical activity.

Laboratory examination is also aimed at excluding organic causes of obesity, as well as identifying possible complications of long-term obesity. An examination with the determination of the lipid profile (concentration of total cholesterol, LDL, triglyceride lipolysis, VLDL) is prescribed to all adult patients suffering from obesity.

It is known that obesity is one of the leading, but potentially treatable, causes of the development of many serious diseases that lead to disability and increase mortality. However, the treatment of obesity is complex, and its effectiveness remains rather low today. This is due to many factors and, first of all, to the fact that obesity was considered more an aesthetic than a medical problem for many years. As a rule, during rehabilitation, unrealistic goals were set in achieving the ideal weight, discontinuous course therapy was carried out, and there was no long-term strategy. Low results of short-term therapy rose to disbelief of patients and doctors in the necessity and possibility of obesity rehabilitation, which was also complicated by a limited choice of means. Therefore, in order to improve the patients' quality of life, a prerequisite is formulation of a correct organization of measures, consisting in the following:

1. lifelong and systematic character;
2. set of real goals;
3. gradual decrease in body weight;
4. stages;
5. individual approach;
6. control of risk factors and / or accompanying diseases;
7. complexity

It is important to teach the patient to balance his diet properly, to assess the amount of eaten food objectively and to organize his motor regime correctly.

этого, едят при волнении, перед сном и даже ночью. Набор продуктов обычно стандартен: 5-6 раз в неделю употребляются в сущности одни и те же продукты (традиционный поздний ужин в русском варианте – жареная картошка с копченой колбасой). До 50-70% калорийности принятой пищи приходится на вечерний период. Типичный синдром ночной еды (*Night eating*) характеризуется бессонницей, утренней анорексией, потреблением 50 % и больше суточного рациона после 19 часов. Некоторые ученые предлагают также ввести термин *Night drinking* (синдром ночной выпивки), подчеркивая тем самым, что алкоголь, выпитый вечером, в том числе и «по служебной необходимости» или для успокоения, становится традиционным поставщиком нежелательных калорий. Иногда происходят так называемые пищевые кутежи (*Binge-eating*) с употреблением за один прием 5-8 тысяч ккал. Как гиперфагические реакции на стресс, так и пищевые кутежи – прерогатива женщин. Принципиальное значение имеет **оценка физической активности**. Больные ожирением, недооценивая обычно калорийность съеденной пищи, и переоценивают свою физическую активность.

Лабораторное обследование тоже направлено на исключение органических причин ожирения, а также на выявление возможных осложнений длительно существующего ожирения. Всем взрослым больным с ожирением показано обследование с определением липидного профиля (концентрации общего ХС, ХС ЛПВП, ТГ, ХС ЛПНП)

Известно, что ожирение является одной из ведущих, но потенциально устранимых причин развития многих тяжелых заболеваний, приводящих к инвалидности и увеличивающих смертность. Однако терапия ожирения сложна, и ее эффективность на сегодня остается довольно низкой. Это связано со многими факторами и, в первую очередь, с тем, что многие годы ожирение считалось скорее эстетической, чем медицинской проблемой. При проведении реабилитации, как правило, ставились нереальные цели в достижении идеального веса, проводилась прерывистая, курсовая терапия, отсутствовала долговременная стратегия. Низкие результаты краткосрочной терапии порождали неверие пациентов и врачей в необходимость и возможность реабилитации ожирения, усложняемого также и ограниченным выбором средств. Следовательно, чтобы улучшить качество жизни пациентов, необходимым условием является формулировка правильных организационных мер, состоящих в следующем:

Bibliography:

1. Balabolkin M.I., Klebanova G.M., Патогенетическая терапия сахарного диабета типа 2 // Клинич. эндокрин., / *Pathogenetic therapy of type 2 diabetes mellitus // Clinical endocrinology*/, 2000; 11: 1-6.
2. Butrova S.A., Bad A. A., Лечение ожирения: современные аспекты, /*Treatment of obesity: modern aspects*/, РМЖ 2001; 9: 1140.
3. Butrova S.A., Метаболический синдром: патогенез, клиника, диагностика, подходы к лечению, /*Metabolic syndrome: pathogenesis, clinical picture, diagnostics, approaches to treatment*/, РМЖ 2001; 9: 56-60.
4. Dedov I.I., Butrova S.A., Savelyeva L.V., Обучение больных ожирением. Программа. М., /*Teaching obese patients. Program. M.*/, 2001; 1-52.
5. Dedov I.I., Melnichenko G.A., Ожирение. Этиология, патогенез, клинические аспекты. Руководство для врачей, /*Obesity. Etiology, pathogenesis, clinical aspects. A guide for doctors*/, Moscow, 2004.
6. Dedov I. I. et al., Ожирение. Метаболический синдром. Сахарный диабет 2 типа (Методические рекомендации), /*Obesity. Metabolic syndrome. Diabetes mellitus type 2 (Methodical recommendations)*/, М.: Медиа Сфера, 2000. 111 p.
7. Dedov I.I., Melnichenko G.A., Fadeev V.V., Эндокринология, /*Endocrinology*/ – М.: Медицина, 2000.
8. Drenick E.J., Bales G.S., Seltzer E., Johnson D.J., Excessive mortality and causes of death in morbidly obese men, *JAMA*– 1980; 243: 443-5.
9. Jaunter H., Human adipocytes – state of the art. In: Progress in obesity research. 8th International congress on obesity. B. Guy-Grand, G. Ailhaud, eds. London: John Libbey & Company Ltd. 1999; 47-53.
10. Hotamasligil G. S., Molecular mechanism of insulin resistance and the role of the adipocyte, *IntJObes* 2000; 24 (Suppl. 4): 23-7.

1. пожизненность и систематичность;
 2. реальность поставленных целей;
 3. постепенное снижения массы тела;
 4. этапность;
 5. индивидуальность подхода;
 6. контроль факторов риска и/или сопутствующих заболеваний;
 7. комплексность
- Немаловажным является научить пациента правильно балансировать свой рацион питания, реально оценивать количество съедаемой пищи и правильно организовать свой двигательный режим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балаболкин М. И., Клебанова Г. М. Патогенетическая терапия сахарного диабета типа 2 // *Клинич. эндокрин.* 2000; 11: 1-6.
2. Бутрова С. А., Плохая А. А. Лечение ожирения: современные аспекты // *РМЖ* 2001; 9: 1140.
3. Бутрова С. А. Метаболический синдром: патогенез, клиника, диагностика, подходы к лечению // *РМЖ* 2001; 9: 56-60.
4. Дедов И. И., Бутрова С. А., Савельева Л. В. Обучение больных ожирением. Программа. М., 2001; 1-52.
5. Дедов И. И., Мельниченко Г. А. Ожирение. Этиология, патогенез, клинические аспекты. Руководство для врачей. Москва, 2004.
6. Дедов И. И. и соавт. Ожирение. Метаболический синдром. Сахарный диабет 2 типа (Методические рекомендации). М.: Медиа Сфера, 2000. 111 с.
7. Дедов И.И., Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. Эндокринология.- М.: Медицина, 2000.
8. Drenick E.J., Bales G.S., Seltzer E., Johnson D.J. Excessive mortality and causes of death in morbidly obese men // *JAMA*– 1980; 243: 443-5.
9. Jaunter H. Human adipocytes – state of the art. In: Progress in obesity research. 8th International congress on obesity. B. Guy-Grand, G. Ailhaud, eds. London: John Libbey & Company Ltd. 1999; 47-53.
10. Hotamasligil G. S. Molecular mechanism of insulin resistance and the role of the adipocyte // *IntJObes* 2000; 24 (Suppl. 4): 23-7.

ANTRENAMENTUL MERSULUI CU AJUTORUL SISTEMULUI ROBOTIC G-EO EVOLUTION

¹*Ilona-Alexandra Nițică* – fizioterapeut principal, doctorand, ²*Elena Nechifor* – fizioterapeut principal, doctorand
¹ ²*Spitalul Clinic De Recuperare Iași, ¹Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași*

Cuvinte cheie: dizabilitate, robot, reabilitare, membre inferioare, mers

Abstract. Numărul persoanelor cu dizabilități de ambulație este în creștere atât în Europa cât și la nivel mondial. Cauza generatoare apariției acestei dizabilități sunt afecțiunile neurologice. Afecțiunile neurologice duc ireversibil la invaliditate temporară, permanentă sau de cele mai multe ori la deces.

Conceptul folosirii terapiei robotizate în neuroreabilitare este un instrument necesar pentru controlul și direcționarea plasticității cerebrale.

Costul financiar și uman al bolilor neurologice pentru pacienți, familii, aparținători este unul foarte ridicat.

Reabilitarea robotică poate înlocui efortul de antrenament fizic al unui terapeut, permițând mișcări repetitive mai intense și oferind terapie la un cost rezonabil și evaluând cantitativ nivelul de recuperare motorie prin măsurarea forței și a modelelor de mișcare.

Scopul acestei lucrări este de a descrie „Sistemul G-EO Evolution” de Reha Technology aflat în utilizare la Spitalul Clinic de Recuperare Iași și de a prezenta o cazuistică cu pacienți ce au avut o evoluție favorabilă în urma aplicării terapiei robotizate.

G-EO este fabricat de Reha Technology AG, o companie elvețiană care proiectează și produce sisteme avansate asistate de roboți pentru neuroreabilitare.

„G-EO System Evolution” este un dispozitiv robot conceput pentru reabilitarea pacienților cu tulburări ale funcției motorii de nivel inferior. Sistemul de terapie „mers pe jos” constă din acționarea electrică a mecanismelor de mișcare (2 diapozitive de picior), un cadru de sprijin, incluzând hamul pacientului, un panou de comandă și unitatea de comandă cu o interfață grafică cu utilizatorul.

Sistemul G-EO este cel mai avansat dispozitiv de reabilitare asistată de robot din lume.

G-EO SYSTEM EVOLUTION – ROBOTIC GAIT TRAINING

¹*Ilona-Alexandra Nițică* – main physiotherapist Phd student, ²*Elena Nechifor* – main physiotherapist, Phd student
¹ ²*Iasi Clinical Rehabilitation Hospital, ¹ „Gheorghe Asachi” Technical University of Iași*

Keywords: disability, robot, rehabilitation, lower limbs, walking

Abstract. The number of people with ambulatory disabilities is growing both in Europe and worldwide. The cause of this disability is neurological disorders. Neurological disorders irreversibly lead to temporary, permanent or often death disability.

The concept of using robotic therapy in neurorehabilitation is a necessary tool for controlling and directing brain plasticity.

The financial and human cost of neurological diseases for patients, families, relatives is very high.

Robotic rehabilitation can replace a therapist's physical training effort, allowing for more intense repetitive movements and providing therapy at a reasonable cost, and quantitatively assessing the level of motor recovery by measuring strength and movement patterns.

The purpose of this paper is to describe the „G-EO System Evolution” by Reha Technology and to present some cases of patients with a favorable evolution following the application of robotic therapy.

G-EO is manufactured by Reha Technology AG, a Swiss company that designs and manufactures advanced robotic-assisted systems for neurorehabilitation. The “G-EO System” Evolution is a robotic device designed to rehabilitate patients with lower-end motor function disorders. The walking therapy system consists of the electric drive of the movement mechanisms (2 foot slides), a support frame, including the patient's harness, an operating panel and operating unit with a graphical user interface.

The G-EO system is the world's most advanced robotic-assisted rehabilitation device. It is the only device that offers the unique realistic simulation feature of stair climbing and can be operated by just one therapist. The robot moves the patient's lower limbs according to a determined pattern that is prescribed by the software and fully controllable by the therapist. However,

Este singurul dispozitiv care oferă caracteristica unică de simulare realistă a urcării și coborârii scârilor și poate fi operat de un singur terapeut. Robotul mișcă membrele inferioare ale pacientului conform unui model determinat, care este prescris de software și complet controlabil de către terapeut. Cu toate acestea, este necesar să se țină cont de gama de mișcare a fiecărui pacient. Înainte de începerea tratamentului, pacientul trebuie atașat la sistemul de susținere a greutății corporale cu hamul. În timpul terapiei, greutatea corporală a pacientului este susținută de acest sistem. Și, de asemenea, picioarele pacientului vor fi fixate pe placa de picior și după ce programul de terapie a fost stabilit, se efectuează o secvență automată de mișcare. Sensorii integrați permit înregistrarea cantitativă și evaluarea forțelor implicate.

Sistemul G-EO este cel mai versatil antrenor de mers robotizat din lume. Opțiuni multiple de terapii diferite, cum ar fi mișcări parțiale, mers pe jos și caracteristica unică a simulării realiste a urcării scârilor, precum și simpla comutare între modul pasiv, activ-asistiv și activ permit un tratament specific fazei fiecărui pacient individual pe întregul continuum de îngrijire.

it is necessary to keep in mind the range of movement of each patient. Before starting treatment, the patient must be attached to the body weight support system with the harness. During therapy, the patient's body weight is supported by this system. And also the patient's feet are going to be secured to the foot plate and after the therapy program has been established, an automatic sequence of movement is performed. Integrated sensors allow for quantitative recording and evaluation of the forces involved.

The G-EO System is the world's most versatile robotic gait trainer. Multiple different therapy options, such as partial movements, floor walking and the unique feature of realistic simulation of climbing stairs, as well as the simple switching between passive, active-assistive and active mode allow a phase-specific treatment of each individual patient on the entire continuum of care.

World's most advanced robotic gait trainer

The G-EO1 is an advanced robot-assisted, end-effector device in gait rehabilitation. It is the only device that offers the unique feature of realistically simulating climbing stairs and can be operated by one therapist only.

Moduri de terapie

Mers pe jos

Mișcarea de mers pe jos a podelei G-EO este generată în funcție de datele de captare a mișcării de către D. Winter și permite pacienților să își recapete autonomia de deplasare în timp mai scurt, în comparație cu abordările de terapie convențională. Oferind astfel o simulare realistă a unui model de mers fiziologic, permite pacientului să-și recupereze mobilitatea și independența în viața de zi cu zi.

Modul pasiv permite reabilitarea timpurie a pacientului. Mișcările efectuate de sistemul G-EO se bazează pe ciclul fiziologic, prin care viteza și lungimea pasului pot fi setate individual.

Modul activ permite pacientului să auto-inițieze simularea mersului depășind un „prag” de rezistență preselectat. Acest mod încurajează pacientul să participe activ în timpul sesiunii de terapie pentru a maximiza rezultatul terapeutic.

Modul activ-asistat detectează eforturile pacientului de a depăși pragul de rezistență preselectat și apoi mărește efortul pacientului în timpul inițierii mișcării de mers.

Urcatul scărilor

G-EO oferă caracteristica unică aceea de simulare a urcării și coborârii scărilor. Acest lucru este generat de date de captare a mișcării și calculat în conformitate cu regula Blondel

Therapy Modes

Floor Walking

The G-EO floor walking movement, is generated according to motion capture data by D. Winter* and allows patients to regain their ability to walk in less time when compared to conventional therapy approaches.** By offering a realistic simulation of a physiological gait pattern it allows patient to recover mobility and their independency in daily living.

The passive mode allows for the patient's early rehabilitation. The movements performed by the G-EO system are based on the physiological cycle, whereby the speed and step length can be set individually.

The Active Mode allows the patient to self-initiate the gait simulation by overcoming a pre-selected resistance “threshold.” This mode encourages the patient to actively participate during the therapy session in order to maximize the therapeutic outcome.

The Active-Assistive Mode senses the patient's efforts to overcome the pre-selected resistance threshold and then augments the patient's effort during the initiation of their gait movement.

Stair Climbing

G-EO offers the unique feature of simulated stairs climbing (up and down). This is generated by motion capture data and calculated to be in accordance to the Blondel's Rule for a Step

* The Biomechanics and Motor Control of Human Gait: Normal, Elderly and Pathological, Second Edition (1991).

** Robot-assisted practice of gait and stair climbing in non-ambulatory stroke patients, S. Hesse, A. Waldner, C. Tomelleri, JJRD Vol. 49, Number 4, 2012

pentru un pas de 18 cm (2xStep Rise + Step Profunditate = 65 cm). Această caracteristică permite posibilitatea unei căi complete de reabilitare către recuperare completă și independență.

Mișcare parțială

G-EO are caracteristica unică a mișcărilor parțiale care permit izolarea și generarea unei faze specifice ciclului de mers. Mișcarea parțială poate fi văzută ca „primii pași” de parcurs în procesul de reabilitare a mersului sau ca un antrenament specific asupra mișcărilor izolate. (Pre-swing, Swing și Stance). Traiectoriile au fost definite în funcție de fazele ciclului de mers descrise de Dr. Perry.

Beneficii și detalii tehnice

- Urcatul și coborâtul scărilor
- Timp scurt de setare
- Operat de un singur terapeut
- Lungime: 406 cm (13'4")
- Latime: 124 cm (4'1")

of 18 cm (2xStep Rise+ Step Depth = 65 cm). This feature allows the possibility of a complete rehabilitation pathway towards full recovery and independency.

Partial Movement

G-EO has the unique feature of Partial Movements which allow isolating and generating specific phase of the gait cycle. Partial Movement can be seen as the “first steps” to take into the gait rehabilitation process or as a specific training over isolated movements. (Pre-swing, Swing and Stance) The trajectories have been defined according to the phases of the gait cycle described by Dr. Perry.*

Benefits & Technical Details

- Stairs climbing up and down
- Short setup times
- One therapist to operate
- Length 406 cm (13'4")
- Width 124 cm (4'1")

* Gait Analysis: Normal and Pathological Function”, Drs. Jacquelin Perry and Judith M. Burnfield

- Inaltimea Standard: 280 cm (9'2")
- Inaltimea Redusa: 260 cm (8'6")
- Greutate: 900 kg (1,984 lbs)
- Alimentare electrica: 110/230 V
- Viteza maxima: 2,3 km/h
- Cadenta maxima a pasului: 70/min
- Lunigme maxima a pasului: 55 cm (1'10")
- Inaltime maxima a pasului: 20 cm (8")
- Unghiul maxim al piciorului: -10°/+10°

Tratamentul pentru pacienți cu multe indicații:

- Accident vascular cerebral (subacut și cronic)
- Boala Parkinson
- Paralizia cerebrală infantilă (ICP / CP)
- Scleroză multiplă
- Leziuni ale măduvei spinării (SCI)
- Leziuni traumatice ale creierului (TBI)
- Ortopedie, cazuri traumatice

Cazuri cu o evoluție favorabilă

1. B.V., Sex F, vârsta 27 ani

Diagnostic: pareză flască, sindrom de coadă de cal incomplet, hernie de disc operată. (mai 2015)

Examen neuromotor martie 2017

Mers – posibil cu sprijin bilateral pe cadru de mers portabil pe distante scurte. Ortostatism posibil cu sprijin bilateral perioada de timp scurta.

Miscari active – deficit motor membrele inferioare, predominant distal, asimetric, membrul drept > decat membrul stang

- MRC – flexia coapsei pe bazin 4/5
- MRC – flexia coapsei pe gamba 4/5
- MRC – flexia dorsala 0/5
- MRC – flexia plantara 0/5

Tonus muscular – usoara hipotonie membrele inferioare

- Rapoartele pacientului ședințelor cu sistemul G-EO1 în timpul spitalizării în perioada septembrie-octombrie 2015, februarie 2016 și în perioada octombrie-noiembrie 2016.
- Aceste grafice evidențiază evoluția pacientului în ceea ce privește numărul de pași efectuați în timpul unei ședințe între 20-25 de minute pe robotul G-EO, în timpul celor 3 internări. Astfel încât la ultima spitalizare pacientul a evoluat de la 800-900 trepte la aproximativ 1300 trepte pe sesiune și de la 100 la 200 de scări urcate în septembrie-octombrie 2015 la 500-600 de scări urcate în octombrie-noiembrie 2016 sesiuni de spitalizare pe G- EO System Evolution.

- Standard height 280 cm (9'2")
- Reduced height 260 cm (8'6")
- Weight 900 kg (1,984 lbs)
- Power Supply 110/230 V
- Max. velocity 2,3 km/h
- Max. step cadence 70/min
- Max. step length 55 cm (1'10")
- Max. step height 20 cm (8")
- Max. foot angle -10°/+10°

Treatment of Multiple Patient Indications

- Stroke (sub-acute and chronic)
- Parkinson's Disease
- Infantile Cerebral Palsy (ICP/CP)
- Multiple Sclerosis
- Spinal Cord Injuries (SCI)
- Traumatic Brain Injuries (TBI)
- Orthopedics, Traumatic Cases

Cases with a favorable evolution

1. B.V., Sex F, age 27 years old

Diagnosis: flaccid paresis, surgically treated disc herniation. (May 2015)

Neuromotor examination (March 2017)

Walking – possible with bilateral support on a portable walking frame over short distances approximately 50 meters. Orthostatism possible with bilateral support for a short period of time, approximately 30 minutes.

Active movements – motor deficit lower limbs, predominantly distal, asymmetrical, right limb > than left limb

MRC examination results:

- MRC – thigh flexion on the pelvis 4/5
- MRC – thigh flexion on the leg 4/5
- MRC – dorsiflexion 0/5
- MRC – plantar flexion 0/5

Muscle tone – mild hypotonia in the lower limbs.

- Patient report of the G-EO1 System sessions during hospitalization in september-october 2015, february 2016 and later in october-november 2016.
- These graphs highlight the patient's evolution in terms of the number of steps performed during a session between 20-25 minutes on the g-eo robot, during the 3 hospitalizations. So that at the last hospitalization the patient evolved from 800-900 steps to approximately 1300 steps per session and from between 100 to 200 stairs climbed in september-october 2015 to 500-600 stairs climbed in october-november 2016 hospitalization sessions on the G-EO System Evolution.

Patient Report

B V

Date	Therapy Time [min]	Steps [Nr.]	Stairs [Nr.]	Velocity [km/h]	BWS [kg]
10.11.2016	19	1286	512	0,5	1
09.11.2016	21	1298	522	0,5	0
08.11.2016	21	1288	666	0,5	0
07.11.2016	19	1278	560	0,5	0
04.11.2016	20	1338	622	0,5	6
03.11.2016	20	1312	556	0,5	10
02.11.2016	19	1310	556	0,5	1
01.11.2016	17	1146	430	0,5	0
31.10.2016	20	1206	666	0,5	14
28.10.2016	19	1286	304	0,5	0
27.10.2016	18	1140	828	0,5	10
17.02.2016	19	1006	194	0,5	1
16.02.2016	20	1026	212	0,5	11
15.02.2016	19	990	178	0,5	16

Date	Therapy Time [min]	Steps [Nr.]	Stairs [Nr.]	Velocity [km/h]	BWS [kg]
12.02.2016	21	964	270	0,5	12
11.02.2016	18	1010	0	0,5	0
07.10.2015	18	804	200	0,5	0
06.10.2015	19	810	200	0,5	1
05.10.2015	20	802	200	0,5	0
02.10.2015	20	802	198	0,5	4
01.10.2015	22	812	312	0,5	0
30.09.2015	21	810	198	0,5	16
29.09.2015	21	808	200	0,5	0
28.09.2015	17	812	198	0,5	0
25.09.2015	18	818	202	0,5	6

2. C.M., Sex M, Vârsta 36 ani

Diagnostic: Tetrapareză spastică. Traumatism vertebro-medular la nivelul coloanei cervicale. (2013)

Examen neuromotor (martie 2017)

Mers – posibil cu suport bilateral pe un cadru portabil de mers pe distanțe scurte, mai puțin de 50 de metri. Ortostatism posibil cu sprijin bilateral pentru o perioadă scurtă de timp, mai puțin de 20 de minute.

Mișcări active – deficitul motor al membrilor superioare și inferioare, predominant distal, asimetric, membrul stâng > decât cel drept. Mișcări spastice incontrolabile la nivelul membrului inferior.

Rezultatele examinării MRC:

MRC – flexia coapsei pe bazin 3/5

MRC – flexia coapsei pe picior 3/5

2. C.M., Sex M, Age 36 years old

Diagnosis. Spastic tetraparesis. Spinal cord injury at the cervical level (2013)

Neuromotor examination (March 2017)

Walking – possible with bilateral support on a portable walking frame over short distances, less than 50 meters. Orthostatism possible with bilateral support for a short period of time, less than 20 minutes.

Active movements – motor deficit upper and lower limbs, predominantly distal, asymmetrical, left limb > than right limb. Uncontrollable spastic movements in the lower limb.

MRC examination results:

MRC – thigh flexion on the pelvis 3/5

MRC – thigh flexion on the leg 3/5

MRC – dorsiflexion 2/5

MRC – plantar flexion 3/5

MRC – dorsiflexie 2/5

MRC – flexie plantară 3/5

Tonus muscular – hipertonie ușoară la nivelul membrelor inferioare.

- Raportul pacientului în urma efectuării sesiunilor de terapie cu sistemul G-EO1 în timpul spitalizării din perioada septembrie-octombrie 2016 și ianuarie-februarie 2017. Între cele două spitalizări, pacientul a continuat fizioterapia convențională acasă, ceea ce ne-a ajutat să avem o evoluție rapid favorabilă cu robotul G-EO, trecând de la modul de lucru activ-asistat la cel activ.
- Acest aspect este evidențiat în raportul anterior, unde se poate observa scăderea numărului de pași efectuați în timpul unei sesiuni de lucru la spitalizare în ianuarie 2016 comparativ cu spitalizarea din septembrie-octombrie 2015. Trecerea din modul asistat activ în care a fost pacientul, unde era ajutat de sistemul robotizat să finalizeze mișcările, la modul activ care permite pacientului să

Muscle tone – mild hypertonia in the lower limbs.

- Pacient report of the G-EO1 System sessions during hospitalization in September-October 2016 and January-February 2017. Between the two hospitalizations, the patient continued physiotherapy at home, which helped us to have a rapidly favorable evolution with the g-eo system robot, moving from active-assisted to active work mode.
- Between the two hospitalizations the patient continued physiotherapy at home, which helped us to have a rapidly favorable evolution with the g-eo system robot, moving from active-assisted to active work mode. This is highlighted in the following report, where you can see the decrease in the number of steps performed during a work session at the hospitalization in January 2016 compared to the hospitalization in September-October 2015. Going from active-assisted mode where the patient was helped by the robotic

Patient Report					
M C					
Date	Therapy Time [min]	Steps [Nr.]	Stairs [Nr.]	Velocity [km/h]	BWS [kg]
10.02.2017	24	700	348	0,5	6
09.02.2017	21	650	320	0,5	10
08.02.2017	22	652	302	0,5	4
07.02.2017	20	612	304	0,5	0
03.02.2017	20	602	300	0,5	10
02.02.2017	20	602	250	0,5	9
01.02.2017	18	552	250	0,5	0
31.01.2017	18	552	250	0,5	0
30.01.2017	18	552	250	0,5	0
28.01.2017	19	552	320	0,5	0
27.01.2017	16	502	250	0,5	0
26.01.2017	13	402	200	0,5	8
05.10.2016	27	802	238	0,5	7
04.10.2016	24	718	200	0,5	2
03.10.2016	23	702	200	0,5	7
30.09.2016	20	602	152	0,5	0
29.09.2016	22	652	150	0,5	0
28.09.2016	21	602	150	0,5	6
27.09.2016	18	552	130	0,5	8
26.09.2016	17	512	104	0,5	2
23.09.2016	17	502	100	0,5	13
22.09.2016	17	504	100	0,5	0

auto-inițieze simularea mersului depășind un „prag” de rezistență preselectat. Astfel, pacientul depune un efort considerabil crescut și scăderea numărului de pași efectuați în timpul unei sesiuni este un efect normal.

3. L. G. , Sex F, Vârsta 41 ani

Diagnostic: Paraplegie flască, Traumatism vertebro-medular la nivelul T11-T12 (2013)

Examen neuromotor (martie 2017)

Mersul pe jos – posibil cu suport bilateral pe un cadru portabil de mers pe distanțe scurte, mai puțin de 5 metri. Ortostatism posibil cu sprijin bilateral pentru o perioadă scurtă de timp, mai puțin de 5 minute.

Mișcări active – deficitul motor al membrilor inferioare, predominant distal, asimetric, membrul stâng > decât cel drept.

Rezultatele examinării MRC:

MRC – flexia coapsei pe bazin 3/5

system to finalize the movements, the active mode allows the patient to self-initiate the gait simulation by overcoming a pre-selected resistance “threshold.” Thus the patient makes a considerably increased effort and the decrease in the number of steps performed during a session is a normal effect.

3. L. G. , Sex F, Age 41 years old

Diagnosis: Flaccid paraplegia, spinal cord injury level T11-T12 (2013)

Neuromotor examination (March 2017)

Walking – possible with bilateral support on a portable walking frame over short distances, less than 5 meters. Orthostatism possible with bilateral support for a short period of time, less than 5 minutes.

Active movements – motor deficit lower limbs, predominantly distal, asymmetrical, left limb > than right limb.

Patient Report					
I G					
Date	Therapy Time (min)	Steps (Nr.)	Stairs (Nr.)	Velocity (km/h)	BWS (kg)
21.09.2016	33	1012	472	0,5	74
20.09.2016	47	1350	486	0,5	87
19.09.2016	45	1328	466	0,5	79
18.09.2016	53	1570	460	0,5	69
15.09.2016	43	1314	490	0,5	72
14.09.2016	46	1350	470	0,5	96
13.09.2016	45	1326	428	0,5	73
12.09.2016	39	1124	398	0,5	58
09.09.2016	43	1214	346	0,5	68
08.09.2016	46	1208	296	0,5	72
07.09.2016	38	1046	210	0,5	40
06.09.2016	30	804	0	0,5	65
21.01.2016	40	1072	194	0,5	95
20.01.2016	37	1064	202	0,5	89
19.01.2016	37	1002	170	0,5	92
18.01.2016	35	956	178	0,5	79
15.01.2016	30	832	164	0,5	99
15.01.2016	24	672	4	0,5	0
14.01.2016	31	872	122	0,5	74
13.01.2016	30	812	104	0,5	89
12.01.2016	26	732	100	0,5	68
11.01.2016	25	588	58	0,5	0
08.01.2016	11	326	0	0,5	60

MRC – flexia coapsei pe picior 2/5

MRC – dorsiflexie 0/5

MRC – flexie plantară 0/5

Tonus muscular – hipotonie ușoară la nivelul membrelor inferioare.

- Raportul pacientului a fost realizat în urma ședințelor cu sistemul G-EO1 în timpul spitalizării în luna ianuarie 2016 și revenire în luna septembrie 2016.
- Aceste grafice evidențiază evoluția pacientului în ceea ce privește numărul de pași efectuați în timpul unei sesiuni între 20-40 de minute pe robotul G-EO, în timpul celor 2 internări. Astfel încât la ultima spitalizare pacientul a evoluat de la 800-900 de pași la aproximativ 1300 pași pe sesiune și de la 100 de scări urcate la 500-600 de scări urcate în sesiuni de terapie pe G-EO System Evolution.

Concluzii

G-EO System Evolution oferă o simulare realistă a unui model de mers fiziologic și în corelare cu terapia convențională (kinetoterapie, electroterapie, masaj, etc.) scurtează considerabil timpul de reabilitare al pacienților cu tulburări neuromotorii, astfel încercându-se reintegrarea în viața socială și cea profesională.

Bibliografie

1. D. J. Reinkensmeyer, D. Aoyagi, J. L. Emken et al., “Tools for understanding and optimizing robotic gait training,” *Journal of Rehabilitation Research and Development*, vol. 43, no. 5, pp. 657–670, 2006.
2. G-EO1 System Evolution – Patient Report, Iasi Recovery Clinical Hospital – Neuromotor Clinical Department
3. Gait Analysis: Normal and Pathological Function”, Drs. Jacquelin Perry and Judith M. Burnfield
4. H. Schmidt, C. Werner, R. Bernhardt, S. Hesse, and J. Krüger, “Gait rehabilitation-machines based on programmable footplates,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 4, article 2, 2007.
5. <https://www.rehatechnology.com/en/reha-technology-launches-the-latest-generation-of-its-g-eos-robot-assisted-gait-trainer/>
6. J. A. Galvez and D. J. Reinkensmeyer, “Robotics for gait training after spinal cord injury,” *Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation*, vol. 11, no. 2, pp. 18–33, 2005.

MRC examination results:

MRC – thigh flexion on the pelvis 3/5

MRC – thigh flexion on the leg 2/5

MRC – dorsiflexion 0/5

MRC – plantar flexion 0/5

Muscle tone – mild hypotonia in the lower limbs.

- Patient report of the G-EO1 System sessions during hospitalization in January 2016 and later in September 2016.
- These graphs highlight the patient’s evolution in terms of the number of steps performed during a session between 20-40 minutes on the g-eo robot, during the 2 hospitalizations. So that at the last hospitalization the patient evolved from 800-900 steps to approximately 1300 steps per session and from 100 stairs climbed to 500-600 stairs climbed in therapy sessions on the G-EO System Evolution.

Conclusions

G-EO System Evolution offers a realistic simulation of a physiological gait model and in correlation with conventional therapy (physiotherapy, electrotherapy, massage, etc.) considerably shortens the rehabilitation time of patients with neuromotor disorders, thus trying to reintegrate in to social life and the professional one.

Bibliography

1. D. J. Reinkensmeyer, D. Aoyagi, J. L. Emken et al., “Tools for understanding and optimizing robotic gait training,” *Journal of Rehabilitation Research and Development*, vol. 43, no. 5, pp. 657–670, 2006.
2. G-EO1 System Evolution – Patient Report, Iasi Recovery Clinical Hospital – Neuromotor Clinical Department
3. Gait Analysis: Normal and Pathological Function”, Drs. Jacquelin Perry and Judith M. Burnfield
4. H. Schmidt, C. Werner, R. Bernhardt, S. Hesse, and J. Krüger, “Gait rehabilitation-machines based on programmable footplates,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 4, article 2, 2007.
5. <https://www.rehatechnology.com/en/reha-technology-launches-the-latest-generation-of-its-g-eos-robot-assisted-gait-trainer/>
6. J. A. Galvez and D. J. Reinkensmeyer, “Robotics for gait training after spinal cord injury,” *Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation*, vol. 11, no. 2, pp. 18–33, 2005.

7. R.Cooper, B.E. Dicianno, B. Brewer, E. LoPresti, D. Ding, R. Simpson, G.Grindle, H. Wang, A perspective on intelligent devices and environments in medical rehabilitation, Medical Engineering & Physics 30 (2008), 1387–1398.
 8. Robot-assisted practice of gait and stair climbing in non-ambulatory stroke patients, S. Hesse, A. Waldner, C. Tomelleri, JRD Vol. 49, Number 4, 2012
 9. S. Banala, S. Agrawal, A. Fattah, V. Krishnamoorthy, W. Hsu, J. Scholz and K. Rudolph, GravityBalancing Leg Orthosis and Its Performance Evaluation, IEEE Trans. on robotics 22:6 (2006), 1128–1239.
 10. The Biomechanics and Motor Control of Human Gait: Normal, Elderly and Pathological, Second Edition (1991).
7. R.Cooper, B.E. Dicianno, B. Brewer, E. LoPresti, D. Ding, R. Simpson, G.Grindle, H. Wang, A perspective on intelligent devices and environments in medical rehabilitation, Medical Engineering & Physics 30 (2008), 1387–1398.
 8. Robot-assisted practice of gait and stair climbing in non-ambulatory stroke patients, S. Hesse, A. Waldner, C. Tomelleri, JRD Vol. 49, Number 4, 2012
 9. S. Banala, S. Agrawal, A. Fattah, V. Krishnamoorthy, W. Hsu, J. Scholz and K. Rudolph, GravityBalancing Leg Orthosis and Its Performance Evaluation, IEEE Trans. on robotics 22:6 (2006), 1128–1239.
 10. The Biomechanics and Motor Control of Human Gait: Normal, Elderly and Pathological, Second Edition (1991).

МЕТОДИКА ЭПИДУРАЛЬНОГО АДГЕЗИОЛИЗА В ЛЕЧЕНИИ ПОЯСНИЧНОГО СПИНАЛЬНОГО СТЕНОЗА

Фищенко Я.В.¹, Рой И.В., Кравчук Л.Д.¹, Кудрин А.П.¹

¹ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины»

Ключевые слова: поясничный спинальный стеноз (ПСС), эпидуральный адгезиолиз, боль в спине

Аннотация. *Цель исследования – определить эффективность применения эпидурального адгезиолиза в лечении симптомов поясничного спинального стеноза, а также оценить степень эффективности этого метода лечения при наличии сопутствующих дегенеративных деформаций поясничного отдела позвоночника (дегенеративного сколиоза, дегенеративного спондилолистеза).*

Материал и методы. *Проанализированы данные 148 пациентов, которые прошли курс процедур эпидурального адгезиолиза и наблюдались в течение 2-х лет в отделении реабилитации ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины». Количественная и качественная оценка боли проводилась с использованием ВАШ; оценка качества жизни – по анкетированию Роланда-Морриса (Roland-Morris Disability Questionary, RDQ) и Oswestry (Oswestry low back pain disability questionnaire, ODI). Пациенты наблюдались в динамике после выписки из стационара и через 6 мес.*

Результаты. *Применение процедуры эпидурального адгезиолиза у пациентов с неосложненным поясничным спинальным стенозом показала высокую эффективность на краткосрочных и отдаленных этапах обследования по показателям качества жизни пациентов, уровню болевого синдрома. Оценивая отдалённые результаты по индексу выздоровления (ИВ), отметим, что состояние в группе №1 на момент выписки было оценено как отличное у 70 (87,5%) пациентов, хорошее – у 8 (10%), удовлетворительное – у 2 (2,5%) пациентов. У пациентов группы №2 на момент выписки состояние было оценено как хорошее – у 28 (58,3%), удовлетворительное – у 20 (41,7%) пациентов, отличное – отсутствует. Результаты процедуры эпидурального адгезиолиза у пациентов группы №3 показали, что на момент выписки хорошее состояние отмечалось у 9 – (45%), удовлетворительное – у 11 (55%) пациентов, отличное – ни у одного.*

Выводы. Применение процедуры эпидурального адгезиолиза у пациентов с неосложненным поясничным спинальным стенозом показала высокую эффективность на краткосрочных и отдаленных этапах обследования. Пациенты с сопутствующими осложнениями – дегенеративным поясничным сколиозом (группа №2) и дегенеративным спондилолистезом (группа №3) имели значительно худшие результаты лечения, как на ближайших, так и отдаленных этапах лечения.

METHOD OF EPIDURAL ADHESIOLYSIS IN TREATMENT OF LUMBAR SPINAL STENOSIS

*Fischenko Y.V.¹, Roy I.V.,
Kravchuk L.D.¹, Kudrin A.P.¹*

*¹SU “Institute of Traumatology
and Orthopedics of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine”*

Key words: lumbar spinal stenosis (LSS), epidural adhesiolysis, back pain

Introduction.

Lumbar spinal stenosis (LSS) is a disease in which degeneratively altered discs, ligamentum flavum, facet joints, aging, cause a narrowing of the space around the neurovascular structures of the spine. LSS is the most common indication for spinal surgery in people over 65 years of age [1, 2].

Degenerative lumbar spinal stenosis is an acquired long-term chronic process that, over time, leads to a decrease in the size of the osteo-ligamentous sheath of the spine and is accompanied by the following clinical symptoms – neurogenic (caudogenic) intermittent claudication (caudatio intermittens), sciatica, muscle weakness in the lower extremities, as well as other less specific vertebrogenic symptoms. Repeated exacerbations during the year occur in 30-70% of patients, and 5-15% of them require surgical treatment [2-5].

Despite the high efficiency of various epidural blockades, the method of epidural adhesiolysis has recently become more widespread for the treatment of pain syndrome caused by degenerative changes in the spinal motion segment [6]. The peculiarity of this method is that the epidural catheter is brought directly to the site of the herniated disc. In addition to the steroidal anti-inflammatory drug, a hypertonic solution, hyaluronidase, pyridoxine and coenzyme compositum are injected into the epidural space,

Введение. Поясничный спинальный стеноз (ПСС) – заболевание, при котором дегенеративно изменённые диски, жёлтая связка, фасеточные суставы, старея, вызывают сужение пространства вокруг нейрососудистых структур позвоночника. ПСС является наиболее распространённым показанием к проведению хирургических вмешательств на позвоночнике у людей старше 65 лет [1, 2].

Дегенеративный поясничный спинальный стеноз представляет собой приобретенный длительный хронический процесс, который со временем приводит к уменьшению размера костно-связочного футляра позвоночника и сопровождается следующей клинической симптоматикой – нейрогенной (каудогенной) перемежающейся хромотой (caudatio intermittens), ишиасом, мышечной слабостью в нижних конечностях, а также другими менее специфическими вертеброгенными симптомами. Повторные обострения в течение года возникают у 30-70% пациентов, а 5-15% из них требуют хирургического лечения [2 -5].

Несмотря на высокую эффективность различных эпидуральных блокад, в последнее время для лечения болевого синдрома, вызванного дегенеративными изменениями в позвоночно-двигательном сегменте, все большее распространение получает метод эпидурального адгезиолиза [6]. Особенность данного метода заключается в том, что эпидуральный катетер подводится непосредственно к месту расположения грыжи межпозвоночного диска. Кроме стероидного противовоспалительного препарата в эпидуральное пространство вводится гипертонический раствор, гиалуронидаза, пиридоксин и коэнзим композитум, которые способствуют пролонгации противовоспалительного эффекта, снижению болевой сенсibilизации и улучшению трофики нервной ткани [7, 8].

Поэтому миниинвазивные методы вмешательства также могут быть достойной альтернативой в лечении болевого синдрома на фоне стеноза позвоночного канала. Например, эффективность метода эпидурального

which help to prolong the anti-inflammatory effect, reduce pain sensitization and improve the trophism of the nervous tissue [7, 8].

Therefore, minimally invasive methods of intervention can also be a worthy alternative in the treatment of pain syndrome against the background of spinal stenosis. For example, the effectiveness of the method of epidural administration of corticosteroids has been confirmed by many studies [7-11]. The good result of this research method is due to the pronounced anti-inflammatory effect of hormonal drugs.

The aim of the study was to determine the effectiveness of epidural adhesiolysis in the treatment of symptoms of lumbar spinal stenosis, as well as to assess the degree of effectiveness of this method of treatment in the presence of concomitant degenerative deformities of the lumbar spine (degenerative scoliosis, degenerative spondylolisthesis).

Materials and methods. For the study, 148 patients were selected with the main diagnosis – spinal stenosis at the level of L3-L4, L4-L5, L5-S1, who underwent inpatient conservative treatment in the rehabilitation department of the State Institution “IOT UNAMS” during 2017-2019. Three groups were formed: group No. 1 – 80 patients with spinal stenosis of the spinal canal at the level of L3-L4, L4-L5, L5-S1 without deformities of the lumbar spine; group 2 – 48 patients with lumbar spinal stenosis at the L3-L4, L4-L5, L5-S1 levels, complicated by degenerative scoliosis of the lumbar spine; group No. 3 – 20 patients with lumbar spinal stenosis at the level of L3-L4, L4-L5, L5-S1, complicated by spondylolisthesis of 1 degree or more. The average patient age at admission was 73.7 ± 6.4 years (range: 60 to 93 years).

The quantitative and qualitative assessment of the pain syndrome was carried out on the basis of the visual analogue pain scale (VAS). To assess the degree of disability caused by the pathology of the spine, we used the Oswestry Disability Index (ODI) and the Roland-Morris Disability Questionary (RDQ). We also used the recovery index (RI), which characterizes the degree of recovery, which was calculated for each patient at the early and late stages of follow-up after treatment.

The assessment of changes in subjective symptoms between discharge and follow-up was classified as:

– excellent – RI > 40%;

введения кортикостероидов подтверждена многими исследованиями [7-11]. Хороший результат этого метода исследования обусловлен выраженным противовоспалительным действием гормональных препаратов.

Цель исследования – определить эффективность применения эпидурального адгезиолиза в лечении симптомов поясничного спинального стеноза, а также оценить степень эффективности этого метода лечения при наличии сопутствующих дегенеративных деформаций поясничного отдела позвоночника (дегенеративного сколиоза, дегенеративного спондилолистеза).

Материалы и методы. Для исследования было отобрано 148 пациентов с основным диагнозом – стеноз позвоночного канала на уровне L3-L4, L4-L5, L5-S1, проходивших стационарное консервативное лечение в отделении реабилитации ГУ «ИТО НАМНУ» на протяжении 2017-2019 гг. Были сформированы три группы: группа №1 – 80 пациентов со спинальным стенозом позвоночного канала на уровне L3-L4, L4-L5, L5-S1 без деформаций поясничного отдела позвоночника; группа №2 – 48 пациентов с поясничным спинальным стенозом на уровне L3-L4, L4-L5, L5-S1, осложненным дегенеративным сколиозом поясничного отдела позвоночника; группа №3 – 20 пациентов с поясничным спинальным стенозом на уровне L3-L4, L4-L5, L5-S1, осложненным спондилолистезом 1 степени и более. Средний возраст пациентов при поступлении составил $73,7 \pm 6,4$ года (диапазон: от 60 до 93 лет).

Количественная и качественная оценка болевого синдрома проводилась на основании визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ). Для оценки степени нарушения жизнедеятельности, обусловленного патологией позвоночника, использовали анкетирование по Oswestry Disability Index (ODI) и анкетирование Роланда-Морриса (Roland-Morris Disability Questionary, RDQ). Также использовали индекс выздоровления (ИВ), характеризующий степень восстановления, который был рассчитан для каждого пациента на ранних и поздних этапах наблюдения после проведенного лечения.

Оценка изменений в субъективных симптомах между выпиской и на этапах наблюдения была классифицирована как:

– отлично – ИВ > 40 %;

– хорошо – ИВ = 21 – 40 %;

– удовлетворительно – ИВ < 20 %.

- good – RI = 21 – 40%;
- satisfactory – RI <20%.

Patients were followed up during their stay in the clinic and in dynamics after discharge from the hospital. Re-observation in dynamics was carried out after 6 months.

Methodology

Patients in all three groups underwent epidural adhesiolysis. Before the procedure, tests for iodine, lidocaine and ceftriaxone were performed. During the procedure, the pulse and blood pressure were monitored. The position of the patient is lying on his stomach. The catheter was inserted from the interlaminar approach 1 level below the stenosis level. The procedure was performed under fluoroscopic control. After installation of the catheter, 2-3 ml of contrast agent Omnipak 300 was injected. After confirmation of the correct installation of the catheter, a trial dose of 5 ml of 1% lidocaine was administered. The catheter was fixed to the skin with a ligature. For 3 days, patients underwent epidural injections of drugs according to the developed scheme [2]. On the 3rd day, after the last injection, the catheter was removed. In order to prevent infectious complications, patients received ceftriaxone 1 g once a day for 3 days.

Additionally, patients were recommended to wear a semi-rigid fixation brace in a flexion position of 10-15° daily after removal of the epidural catheter, duration 20-30 minutes, daily.

Results

Pain syndrome dynamics according to VAS data.

According to the results of the VAS survey, the level of pain syndrome before treatment in group No. 1 was 8.5 ± 1.31 points; 8.27 ± 1.1 points – for group No. 2 and 8.3 ± 2.03 – points for group No. 3, respectively (the difference between the groups before treatment is not statistically significant, $p > 0.05$). In dynamics, when examining 7 days after treatment, a significant decrease in the level of pain syndrome was observed in group No. 1 to 2.6 ± 0.7 points ($p \leq 0.05$); to 4.4 ± 0.5 in group No. 2 and up to 4.3 ± 1.3 points in group No. 3 (differences in the results between groups No. 2 and No. 3 are not statistically significant, $p > 0.05$).

In the long-term follow-up (after 6 months), the average score in group No. 1 was 2.01 ± 0.3

Пациенты наблюдались во время пребывания в клинике и в динамике после выписки из стационара. Повторное наблюдение в динамике проводили через 6 мес.

Методика проведения.

Пациентам всех трёх групп была проведена процедура эпидурального адгезиолиза. Перед процедурой выполняли пробы на йод, лидокаин и цефтриаксон. Во время проведения процедуры осуществляли мониторинг пульса и артериального давления. Положение пациента – лёжа на животе. Установку катетера осуществляли с интерламинарного доступа на 1 уровень ниже уровня стеноза. Процедуру проводили под флюороскопическим контролем. После установки катетера вводили 2-3 мл контрастного вещества Омнипак 300. После подтверждения правильности установки катетера вводили пробную дозу 5 мл 1% лидокаина. Катетер фиксировался к коже с помощью лигатуры. На протяжении 3-х дней пациентам были проведены эпидуральные введения препаратов по разработанной схеме [2]. На 3-й день, после последнего введения катетер удаляли. С целью профилактики инфекционных осложнений пациенты получали цефтриаксон 1 г 1 раз в сутки на протяжении 3-х дней.

Дополнительно пациентам рекомендовано было ношение полужёсткого фиксирующего корсета в положении флексии 10-15° ежедневно после удаления эпидурального катетера, длительность 20-30 мин, ежедневно.

Результаты

Динамика болевого синдрома по данным ВАШ.

По результатам анкетирования ВАШ уровень болевого синдрома до лечения в группе №1 составил $8,5 \pm 1,31$ балла; $8,27 \pm 1,1$ балла – для группы №2 и $8,3 \pm 2,03$ – балла для группы №3, соответственно (разница между группами до лечения статистически не достоверна, $p > 0,05$). В динамике при обследовании через 7 дней после лечения наблюдалось достоверное уменьшение уровня болевого синдрома в группе №1 до $2,6 \pm 0,7$ баллов ($p \leq 0,05$); до $4,4 \pm 0,5$ – в группе №2 и до $4,3 \pm 1,3$ баллов в группе №3 (различия в результатах между группами №2 и №3 статистически не достоверны, $p > 0,05$).

В отдаленные сроки наблюдения (через 6 месяцев) средний балл по группе №1 составил $2,01 \pm 0,3$ ($p \leq 0,05$); по группе №2 – $4,3 \pm 0,24$

($p \leq 0.05$); in group No. 2 – 4.3 ± 0.24 points and in group No. 3 – 4.9 ± 0.8 points, respectively. Significant differences when comparing group No. 2 and group No. 3 with group No. 1 ($p \leq 0.05$) confirm the insignificant effectiveness of epidural adhesiolysis in the treatment of patients with lumbar spinal stenosis with concomitant complications (degenerative scoliosis of the lumbar spine or spondylolisthesis) at long-term stages of treatment.

Evaluation of treatment results according to the Roland-Morris questionnaire.

Evaluating the effects of the EA procedure on the quality of life of patients using the Roland-Morris questionnaire, similar results were obtained. After the treatment, 7 days later, according to the results of the Roland-Morris questionnaire, a significant improvement (change in the number of points by more than 4) was observed in group No. 1 from 20.3 ± 0.3 to 7.3 ± 0.4 points ($p \leq 0.05$); in patients of group No. 2 – a decrease in the indicator from 20.8 ± 0.8 to 14.1 ± 0.5 points ($p \leq 0.05$), in patients of group No. 3 – a decrease in the indicator with 20.2 ± 0.4 to 15.6 ± 0.6 points ($p \leq 0.05$).

At repeated follow-up examination, positive dynamics remained in patients of group No. 1 (5.2 ± 0.8 ($p \leq 0.05$)). There were no significant improvements in patients of group 2 and group 3 ($p > 0.05$, Fig. 1).

Fig. 1 Assessment of the functional capabilities of patients with lumbar spinal stenosis according to the Roland-Morris Disability Questionnaire (RDQ) at various stages of the examination

Evaluation of treatment results according to the Oswestry Disability Index survey indicators.

Evaluating the results of treatment using the standardized questionnaire Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (ODI) after 7 days, there was a positive trend in patients of group No. 1 (from 80 ± 2.1 to 36 ± 1.4 points), ($p \leq 0.05$). The positive dynamics in groups No. 2 and No. 3 was less pronounced: in patients of

балла и по группе №3 – $4,9 \pm 0,8$ балла, соответственно. Достоверные отличия при сравнении группы №2 и группы №3 с группой №1 ($p \leq 0,05$) подтверждают незначительную эффективность эпидурального адгезиолиза в лечении пациентов с поясничным спинальным стенозом с сопутствующим осложнением (дегенеративным сколиозом поясничного отдела позвоночника или спондилолистезом) на отдалённых этапах лечения.

Оценка результатов лечения по данным анкетирования Роланда-Морриса.

Оценивая результаты влияния процедуры ЭА на качество жизни пациентов посредством опросника Роланд-Морриса получены аналогичные результаты. После проведенного лечения, через 7 дней по результатам опросника Роланд-Морриса достоверное улучшение (изменение количества баллов более, чем на 4) наблюдалось в группе №1 с $20,3 \pm 0,3$ до $7,3 \pm 0,4$ баллов ($p \leq 0,05$); у пациентов группы №2 – уменьшение показателя с $20,8 \pm 0,8$ до $14,1 \pm 0,5$ баллов ($p \leq 0,05$), у пациентов группы №3 – уменьшение показателя с $20,2 \pm 0,4$ до $15,6 \pm 0,6$ баллов ($p \leq 0,05$).

При повторном контрольном обследовании положительная динамика сохранилась у пациентов группы №1 ($5,2 \pm 0,8$ ($p \leq 0,05$)). Достоверных улучшений у пациентов группы №2 и группы №3 не наблюдалось ($p > 0,05$, рис. №1).

Рис.1 Оценка функциональных возможностей пациентов с поясничным спинальным стенозом по опроснику Roland-Morris Disability Questionnaire, (RDQ) на различных этапах обследования

Оценка результатов лечения по показателям анкетирования Oswestry Disability Index.

Оценивая результаты лечения с использованием стандартизированного анкетирования Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (ODI) через 7 дней выявлено положительную динамику у пациентов группы №1 (с $80 \pm 2,1$ до $36 \pm 1,4$ баллов), ($p \leq 0,05$). Положительная динамика в группе №2 и №3

group No. 2 (from 79.4 ± 2.3 to 56.3 ± 3.1 points) and group No. 3 (from $80.2 \pm 1, 3$ to 52 ± 2.2 points), ($p \leq 0.05$).

With repeated follow-up after 6 months, positive results in group No. 1 remained. Thus, the average score according to the results of the Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire increased from 38.2 ± 2.2 to 43.5 ± 2.6 points, negative dynamics was observed in patients of group No. 2 (an increase to 55.4 ± 2.4 points) and group No. 3 (increase to 59.3 ± 3.1 points), respectively, ($p > 0.05$), (Fig. 2).

Figure: 2 Assessment of treatment outcomes using the standardized Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire in patients with lumbar spinal at various stages of follow-up

Assessing the long-term results of conservative treatment using the recovery index (RI), we note that the condition in group No. 1 at the time of discharge was assessed as excellent in 70 (87.5%) patients, good in 8 (10%), satisfactory – in 2 (2.5%) patients.

At the time of discharge, patients of group No. 2 were assessed as good – in 28 (58.3%), satisfactory – in 20 (41.7%) patients, excellent – absent.

The results of conservative treatment of patients in group No. 3 showed that at the time of discharge, good condition was noted in 9 (45%), satisfactory – in 11 (55%) patients, excellent – in none (Fig. 3).

Figure 3. Evaluation of the success of treatment results by the index of recovery (RI) in groups with LSS at discharge (after 1 week)

была менее выражена: у пациентов группы №2 (с $79,4 \pm 2,3$ до $56,3 \pm 3,1$ баллов) и группы №3 (с $80,2 \pm 1,3$ до $52 \pm 2,2$ баллов), ($p \leq 0,05$).

При повторном наблюдении через 6 месяцев, положительные результаты в группе №1 сохранились. Так, средний балл по результатам опросника Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire увеличился с $38,2 \pm 2,2$ до $43,5 \pm 2,6$ балла, негативная динамика наблюдалась у пациентов группы №2 (увеличение до $55,4 \pm 2,4$ баллов) и группы №3 (увеличение до $59,3 \pm 3,1$ баллов), соответственно, ($p > 0,05$), (рис 2).

Рис. 2 Оценка результатов лечения с использованием стандартизованного анкетирования Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire у пациентов с поясничным спинальным на различных этапах наблюдения

Оценивая отдалённые результаты консервативного лечения, используя индекс выздоровления (ИВ), отметим, что состояние в группе №1 на момент выписки было оценено как отличное у 70 (87,5%) пациентов, хорошее – у 8 (10%), удовлетворительное – у 2 (2,5%) пациентов.

У пациентов группы №2 на момент выписки состояние было оценено как хорошее – у 28 (58,3%), удовлетворительное – у 20 (41,7%) пациентов, отличное – отсутствует.

Результаты консервативного лечения пациентов группы №3 показали, что на момент выписки хорошее состояние отмечалось у 9 – (45%), удовлетворительное – у 11 (55%) пациентов, отличное – ни у одного (рис.3).

Рис. 3. Оценка успешности результатов лечения по индексу выздоровления (ИВ) в группах с ПСС при выписке (через 1 нед.)

Repeated examination after 6 months showed: the condition of patients in group No. 1 was confirmed as excellent by 66 (82.5%) patients, good – in 12 (15%), satisfactory – in 2 (2.5%) patients.

At the time of the final examination, the condition of patients in group 2 was assessed as good – in 22 (45.8%), satisfactory – in 26 (54.2%) patients, excellent – in none. During the last follow-up observation of patients in group No. 3, the changes were not significant (Fig. 4).

Повторное обследование через 6 месяцев показало: состояние пациентов в группе №1 как отличное подтвердили 66 (82,5 %) пациентов, хорошее – у 12 (15 %), удовлетворительное – у 2 (2,5 %) пациента.

На момент заключительного обследования состояние пациентов в группе №2 было оценено как хорошее – у 22 (45,8 %), удовлетворительное – у 26 (54,2 %) пациентов, отличное – ни у одного. При проведении последнего контрольного наблюдения пациентов в группе №3 изменения были не значительны (рис. 4).

Figure: 4. Evaluation of long-term results of treatment in groups of patients with LSS according to the index of recovery (RI) (after 6 months).

The results obtained allow us to conclude that the presence of scoliosis and spondylolisthesis in patients with LSS is an unfavorable factor in the treatment of lumbar spinal stenosis, and, accordingly, the treatment of such patients is less effective. Patients with LSS without complications (group 1) showed significant positive changes at the time of discharge and after 6 months of observation.

Conclusions

1. Lumbar spinal stenosis is the most common indication for spinal surgery in people over 65 years of age. The use of minimally invasive techniques can be a worthy alternative in the treatment of pain syndrome in spinal stenosis in the presence of herniated intervertebral discs.

2. The use of the epidural adhesiolysis procedure in patients with uncomplicated lumbar spinal stenosis has shown high efficiency in the short-term and long-term stages of examination in terms of the quality of life of patients and the level of pain. Patients with concomitant complications – degenerative lumbar scoliosis

Рис. 4. Оценка отдалённых результатов лечения в группах пациентов с ПСС по индексу выздоровления (ИВ) (через 6 мес.)

Полученные результаты позволяют заключить, что наличие сколиоза и спондилолистеза у пациентов с ПСС является неблагоприятным фактором в лечении поясничного спинального стеноза, и, соответственно, лечение таких пациентов менее эффективно. У пациентов с ПСС без осложнений (группа №1) наблюдаются значимые положительные изменения на момент выписки и после 6 месяцев наблюдений.

Выводы

1. Поясничный спинальный стеноз является наиболее распространённым показанием к проведению хирургических вмешательств на позвоночнике у людей старше 65 лет. Применение миниинвазивных методик может быть достойной альтернативой в лечении болевого синдрома при стенозе позвоночного канала на фоне грыжи межпозвоночных дисков.

2. Применение процедуры эпидурального адгезиолиза у пациентов с неосложненным поясничным спинальным стенозом показала высокую эффективность на краткосрочных и отдаленных этапах обследования по показателям качества жизни пациентов, уровню боле-

(group No. 2) and degenerative spondylolisthesis (group No. 3) had significantly worse treatment results, both at the immediate and long-term stages of treatment, which makes it possible to single out scoliosis and spondylolisthesis in the group of unfavorable prognostic factors of conservative treatment lumbar spinal stenosis.

вого синдрома. Пациенты с сопутствующими осложнениями – дегенеративным поясничным сколиозом (группа №2) и дегенеративным спондилолистезом (группа №3) имели значительно худшие результаты лечения, как на ближайших, так и отдаленных этапах лечения, что позволяет выделить сколиоз и спондилолистез в группу неблагоприятных прогностических факторов консервативного лечения поясничного спинального стеноза.

Литература

1. Miyagi M, Ishikawa T, Orita S, Eguchi Y, et al Disk injury in rats produces persistent increases in pain-related neuropeptides in dorsal root ganglia and spinal cord glia but only transient increases in inflammatory mediators: Pathomechanism of chronic diskogenic low back pain. *Spine (PhilaPa 1976)*. 2011; 36: 2260- 66.
2. Racz GB, Heavner JE, Trescot A. Percutaneous lysis of epidural adhesions – evidence for safety and efficacy. 2008; 8: 277- 86.
3. Jamison DE, Hurley RW, Cohen SP, Frank Lee. Epidural lysis of adhesions. *Korean J. Pain*. 2014; 1: 3 – 15.
4. Wang H, Huang B, Li C, et al. Learning curve for percutaneous endoscopic lumbar discectomy depending on the surgeon's training level of minimally invasive spine surgery. *Clin Neurol Neurosurg*. 2013; 115(10): 1987–1991. (Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.clineuro.2013.06.008>)
5. Miyamoto H. Clinical outcome of nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis, and predictive factors relating to prognosis, in a 5-year minimum follow-up. *J Spinal Disord Tech.* - 2008, Dec; 21(8): P. 563 – 568.
6. Fujiwara A. Association of the Japanese Orthopaedic Association Score with the Oswestry Disability Index, Roland-Morris Disability Questionnaire, and Short-Form 36. *Spine*. 2003;1607p.
7. Kirkaldy-Willis W., Farfan H. Instability of the lumbar spine. *Clin. Orthop*. 1982. Vol.165:110- 123.
8. Malmivara A. Surgical or nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis? A randomized controlled trial. *Spine*. 2007; 32: 1 – 8.
9. Simotas A, Drey F, Hansraj K. Nonoperative treatment for lumbar spinal stenosis. Clinical outcome results and 3-year survivorship analysis. *Spine*. 2000; 250: 197 – 204.
10. Hirabayashi K, Miyakawa J, Satomi K. Operative results and postoperative progression of ossification among patients with ossification of cervical posterior longitudinal ligament. *Spine*. 1981; (6): 354 – 64.
11. Gevargez A, Groenemeyer D, Schirp S. CT-guided percutaneous radiofrequency denervation of the sacroiliac joint. *Eur Radiol*. 2002; (12): 1360 – 5.

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНТЕРНАТА

Гапонёнок Ю.В.

В статье представлены результаты анализа современного состояния адаптивной физической культуры, предложены рекомендации по совершенствованию организации образовательного процесса *детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями*.

Ключевые слова: дети с тяжелыми множественными нарушениями, адаптивная физическая культура, образовательный процесс, паллиативная помощь, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Введение

Детская инвалидность – значимая государственная проблема, требующая особого внимания. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 2018 году численность инвалидов-детей в возрасте до 18 лет составила 32026. [3]. Право на образование каждого гражданина Республики Беларусь закреплено в ряде нормативно-правовых документов, международного, национального и государственного уровня. Конвенция о правах ребенка (1989, ст. 23 п.1, 27 п.1, 28 п.1); Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993, правило 6 Образование); Саламанкская Декларация лиц с особыми потребностями принята Всемирной Конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество (1994, п.2.); Закон Республики Беларусь о специальном образовании (2004), Кодекс Республики Беларусь об образовании (с 2011). Конвенция о правах инвалидов (2016, ст. 24 Образование), национальный план действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 – 2025 годы являются основополагающими документами.

В настоящее время система специального образования представлена широкой сетью учреждений: специальные дошкольные учреждения, специальные общеобразовательные школы, вспомогательные школы, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. По мере развития специального образования, проблема образования детей с тяжелыми и (или) множественными

ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE IN THE CONDITIONS OF A SPECIALIZED BOARDING

Gaponenok Yulya V., Belarusia

The article presents the results of the analysis of the current state of adaptive physical culture, offers recommendations for improving the organization of the educational process of children with severe and (or) multiple physical and (or) mental disorders.

Key words: children with severe multiple disabilities, adaptive physical education, educational process, palliative care, center for correctional developmental education and rehabilitation.

Introduction

Childhood disability is a significant state problem that requires special attention. According to the National Statistical Committee of the Republic of Belarus, in 2018 the number of disabled children under the age of 18 was 32026. [3]. The right to education of every citizen of the Republic of Belarus is enshrined in a number of normative legal documents at the international, national and state levels. Convention on the Rights of the Child (1989, Art. 23 p. 1, 27 p. 1, 28 p. 1); The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (1993, Rule 6 Education); Salamanca Declaration of Persons with Special Needs adopted by the World Conference on Education for Persons with Special Needs: Access and Quality (1994, p.2.); Law of the Republic of Belarus on Special Education (2004), Code of the Republic of Belarus on Education (since 2011). The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2016, art. 24 Education), the national action plan for the implementation in the Republic of Belarus of the provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities for 2017-2025 are fundamental documents.

At present, the system of special education is represented by a wide network of institutions: special preschool institutions, special general education schools, auxiliary schools, centers for correctional developmental education and rehabilitation. With the development of special education, the problem of education of children with severe and (or) multiple disa-

нарушениями, в частности детей находящих на паллиативной помощи, проживающих в учреждениях социального обслуживания, домах-интернатах, привлекает все более пристальное внимание отечественных и зарубежных ученых. В Республике Беларусь 9 домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития, проживающие там дети, получают специальное образование в специальных условиях на уровне дошкольного и общего среднего образования. Важно понимать, что дети-инвалиды, находящиеся на паллиативной помощи различны как по тяжести нарушения, так и по возрасту (от 4 до 18 лет) и все отличаются своеобразием. Ведущее место в перинатальной патологии нервной системы занимают асфиксия и внутричерепная родовая травма вызывающая структурные изменения нервной системы. В последующем обнаруживаются двигательные расстройства, эпилептические припадки и задержка умственного развития Тяжесть повреждения спинного мозга варьирует от легкого растяжения до тяжелого кровоизлияния и разрыва, приводя к парезам и параличам конечности и выпадения чувствительности. Общая частота врожденных пороков развития составляет 15-42 на 1000 родившихся. Для наследственных болезней характерны сочетанные поражения нервной системы, внутренних органов, кожных покровов и опорно-двигательного аппарата.

Сложные нарушения и стойкие отклонения в развитии приводят к вынужденной гипокинезии детей, что в свою очередь приводит к гиподинамии и низкой функциональной активности органов и систем. В еще большей степени проблема дефицита двигательной активности затрагивает детей находящихся на паллиативной помощи, которая предполагает комплексный (физический, эмоциональный, социальный, духовный) подход к больному ребенку, имеющий угрожающее жизни состояние, где высокая вероятность преждевременной смерти из-за тяжести состояния, но также есть вероятность длительного продления жизни до взрослого возраста [4]. Важно, не допустить стандартизацию в оказываемой помощи детям, а только обеспечивать улучшение качества жизни [3]. Поэтому дети с тяжелыми и множественными нарушениями нуждаются в целенаправленной помощи специалистов в режиме всего дня. На них лежит главная ответственность за профилактику и коррекцию последствий болезни. Каждый ученик имеет свое индивидуальное учебное поле (Т.В. Лисовская, Т.В. Сидорко, М.Е. Скивицкая) [2].

bilities, in particular children who are on palliative care, living in social service institutions, boarding homes, is attracting more and more attention of domestic and foreign scientists. In the Republic of Belarus, 9 boarding schools for children with psychophysical disabilities, children living there, receive special education in special conditions at the level of preschool and general secondary education. It is important to understand that children with disabilities who are on palliative care are different both in the severity of the violation and in age (from 4 to 18 years old), and they all differ in their originality. The leading place in the perinatal pathology of the nervous system is occupied by asphyxia and intracranial birth injury causing structural changes in the nervous system. Subsequently, movement disorders, epileptic seizures and mental retardation are detected. The severity of spinal cord injury varies from mild sprain to severe hemorrhage and rupture, leading to paresis and paralysis of the limb and loss of sensation. The overall incidence of congenital malformations is 15-42 per 1000 births. Hereditary diseases are characterized by combined lesions of the nervous system, internal organs, skin and the musculoskeletal system.

Complex disorders and persistent deviations in development lead to forced hypokinesia of children, which in turn leads to physical inactivity and low functional activity of organs and systems. To an even greater extent, the problem of motor activity deficit affects children on palliative care, which involves a complex (physical, emotional, social, spiritual) approach to a sick child who has a life-threatening condition, where there is a high probability of premature death due to the severity of the condition, but also there is a possibility of prolonged life extension to adulthood [4]. It is important not to allow standardization in the assistance provided to children, but only to ensure an improvement in the quality of life [3]. Therefore, children with severe and multiple disabilities need targeted help from specialists throughout the day. They bear the main responsibility for the prevention and correction of the consequences of the disease. Each student has his own individual learning field (TV Lisovskaya, TV Sidorko, ME Skivitskaya) [2].

The procedure for organizing special education in an orphanage is determined by the instruction "On the procedure for organizing

Порядок организации получения специального образования в детском доме – интернате определяет инструкция «О порядке организации получения специального образования в учреждении социального обслуживания», утвержденная постановлением Министерства образования Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.06.2011 №48/55. В компетенции учреждения образования входят следующие функции: реализация образовательных программ специального образования, коррекционная работа, обеспечение лиц с особенностями психофизического развития учебниками, учебными пособиями, консультативная помощь по вопросам обучения и воспитания лиц с особенностями психофизического развития. Стационарное учреждение социального обслуживания определяет количество специальных классов, групп, создает специальные условия. Учреждение образования совместно со стационарным учреждением социального обслуживания осуществляют постоянное наблюдение за личностным развитием, уровнем обучаемости и социальной адаптации детей.

Образовательный процесс детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями осуществляется посредством учебной работы по освоению учащимися ряда основных учебных дисциплин (учебный план и учебная программа центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации), в число которых входит учебный предмет «Адаптивная физическая культура». Цель, которой, максимально развить жизнеспособность детей. Однако «...данная программа не рассчитана на работу с детьми с тяжелыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата...».

В соответствии со статьей 279 Кодекса об образовании для лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные учебные программы в случае невозможности усвоения ребенком программных требований учебных программ.

Анализ состояния образовательного процесса в домах-интернатах по предмету «Адаптивная физическая культура» для детей находящихся на паллиативной помощи позволяет выделить следующие проблемные аспекты.

Первый, нет программно-методического сопровождения по предмету «Адаптивная физическая культура» учитывающая особенности детей, находящихся на паллиативной

special education in a social service institution”, approved by the decree of the Ministry of Education of the Republic of Belarus and the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus No. 48/55 dated 28.06.2011. The competence of the educational institution includes the following functions: implementation of educational programs for special education, correctional work, provision of textbooks, teaching aids for persons with special psychophysical development, consulting assistance on training and education of persons with mental and physical development needs. The inpatient institution of social services determines the number of special classes, groups, creates special conditions. An educational institution, together with a stationary social service institution, constantly monitors the personal development, level of learning and social adaptation of children.

The educational process of children with severe and (or) multiple physical and (or) mental disorders is carried out through educational work on the development by students of a number of basic educational disciplines (curriculum and curriculum of the center for correctional and developmental training and rehabilitation), which include the academic subject “Adaptive physical culture”. The goal, which is to maximize the vitality of children. However, “... this program is not designed to work with children with severe disabilities of the musculoskeletal system...”.

In accordance with Article 279 of the Education Code, for persons with severe and (or) multiple physical and (or) mental disabilities, individual curricula and individual educational programs can be developed if the child is unable to assimilate the program requirements of the curriculum.

Analysis of the state of the educational process in boarding schools on the subject “Adaptive physical culture” for children on palliative care allows us to highlight the following problematic aspects.

First, there is no programmatic and methodological support for the subject “Adaptive physical culture” taking into account the characteristics of children who are on palliative care. There are not enough clear recommendations for the correction of physical disorders in various nosological groups.

The second problem is the teaching staff.

помощи. Недостаточно четких рекомендаций по коррекции физических нарушений по различным нозологическим группам.

Вторая проблема, это педагогические кадры. Многие педагоги, задействованные в процессе физического воспитания детей не имеют образования в области физической культуры. Часто у специалистов складывается мнение, что тяжелые дети нуждаются в ограничении двигательной деятельности при тяжелых заболеваниях, при этом отдавая предпочтение медикаментозным методам лечения. Педагоги зачастую побаиваются инициировать самостоятельные действия и решения в организации физического воспитания, так как нет методических рекомендаций, алгоритмов, инструкций по педагогическому сопровождению детей находящихся на паллиативной помощи. Подготовка специалистов в области адаптивной физической культуры осуществляется в Белорусском государственном университете физической культуры и спорта на факультете оздоровительной физической культуры и туризма, специальность: «Оздоровительная и адаптивная физическая культура (адаптивная)» и Полесском государственном университете, факультет организации защиты здорового образа жизни, специальность: «Адаптивная физическая культура». Безусловно, кадровый высококвалифицированный педагогический состав играет важную роль в образовательном процессе.

Третья проблема – сложность проведения мониторинга физического развития и физической подготовленности детей с тяжелой степенью психофизического развития. Л.Н. Ростомашвили (2009) справедливо отмечает: «Основу оценки состояния здоровья детей составляет комплексный, индивидуальный и дифференцированный подходы». Постоянный мониторинг достигнутых результатов за период педагогического воздействия позволит повысить качество образования.

Четвертая проблема это отсутствие стимулирующей среды двигательной активности. На сегодняшний день разработаны различные методики позволяющие детям с тяжелыми двигательными нарушениями заниматься физическими упражнениями в вертикальном положении с оптимальной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, обеспечивая максимальную возможность формирования двигательных навыков. Существует современное реабилитационное оборудование для вертикализации, обучения передвижения: функциональные кровати, столы-вертикализаторы, подвесные

Many teachers involved in the process of physical education of children do not have education in the field of physical culture. Often experts have the opinion that severe children need to restrict motor activity in severe diseases, while giving preference to drug treatment. Teachers are often afraid to initiate independent actions and decisions in the organization of physical education, since there are no guidelines, algorithms, instructions on pedagogical support for children on palliative care. The training of specialists in the field of adaptive physical culture is carried out at the Belarusian State University of Physical Culture and Sports at the Faculty of Health-Improving Physical Culture and Tourism, specialty: “Health-improving and adaptive physical culture (adaptive)” and Polesie State University, Faculty of Organization of Healthy Lifestyle Protection, specialty: “Adaptive physical culture”. Undoubtedly, a highly qualified teaching staff plays an important role in the educational process.

The third problem is the complexity of monitoring the physical development and physical fitness of children with a severe degree of psychophysical development. L.N. Rostomashvili (2009) rightly notes: “The basis for assessing the health status of children is an integrated, individual and differentiated approach.” Constant monitoring of the results achieved during the period of pedagogical influence will improve the quality of education.

The fourth problem is the lack of a stimulating environment for motor activity. To date, various techniques have been developed that allow children with severe motor impairments to engage in physical exercises in an upright position with an optimal load on the musculoskeletal system, providing the maximum opportunity for the formation of motor skills. There is modern rehabilitation equipment for verticalization, movement training: functional beds, verticalizing tables, suspension systems, verticalizing wheelchairs, etc. Unfortunately, today this equipment is not widespread in boarding houses. Therefore, the process of verticalization is difficult and not efficient enough [1].

Adaptive physical education takes a priority place in the educational process of children with persistent developmental disorders. Therefore, one of the first and main conditions for the development of children with severe and (or) multiple disorders, namely children on pal-

системы, коляски-вертикализаторы и др. К сожалению, на сегодняшний день это оборудование не распространено в домах-интернатах. Поэтому процесс вертикализации проходит тяжело и недостаточно эффективно [1].

Адаптивное физическое воспитание занимает приоритетное место в образовательном процессе детей имеющих стойкие нарушения в развитии. Поэтому одним из первых и главных условий развития детей с тяжелыми и (или) множественными нарушениями, а именно детей находящихся на паллиативной помощи является повышение двигательной активности. Разработанные методики дифференцированного физического воспитания в условиях специализированного интерната будут способствовать достижению максимально возможного уровня жизнеспособности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Актуальные проблемы физической реабилитации и эрготерапии : посвященной 25-летию кафедры физической реабилитации, Минск, 29 марта 2018г. / Белорус. гос. ун-т физ. Культуры ; под общ. ред. Т.Д. Поляковой и М.Д. Панковой.- Минск : БГУФК, 2018.- С. 45-47.
2. Лисовская, Т.В. Педагогические основы воспитания и обучения детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями : пособие. В2ч. Ч. 1 / Т. В. Лисовская, Т.В. Сидорко, М. Е. Скивицкая ; под ред. Т. В. Лисовской. – Гродно : ГрГУ, 2015. – 70с.
3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/>.- Дата доступа: 16.02.2016.
4. Организация паллиативной помощи детям в Республике Беларусь: учеб.-метод. пособие / под редакцией Н.Н. Саввы /А.Г. Горчакова, Н.Н. Савва, [и др.] – Минск: БелМАПО, 2011. – 23с.

liative care, is an increase in physical activity. The developed methods of differentiated physical education in a specialized boarding school will contribute to the achievement of the maximum possible level of viability.

LITERATURE

1. Actual problems of physical rehabilitation and occupational therapy: dedicated to the 25th anniversary of the Department of Physical Rehabilitation, Minsk, March 29, 2018. / Belarusian. state un-t physical Culture; under total. ed. Etc. Polyakova and M.D. Pan-kova .- Minsk: BGUFK, 2018 .- S. 45-47.
2. Lisovskaya, T.V. Pedagogical foundations of education and training of children with severe multiple psychophysical disorders: manual. B2h. Part 1 / T.V. Lisovskaya, T.V. Sidorko, M. E. Skivitskaya; ed. T.V. Lisovskaya. – Grodno: GrSU, 2015 .-- 70s.
3. National Statistical Committee of the Republic of Belarus [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.belstat.gov.by/>. – Access date: 16.02.2016.
4. Organization of palliative care for children in the Republic of Belarus: study guide. manual / edited by N.N. Savvy / A.G. Gorchakova, N.N. Savva, [and others] – Minsk: BelMAPO, 2011. – 23p.

В ПОМОЩЬ КИНЕТОТЕРАПЕВТУ – БОЛЬ В СПИНЕ. ДИАГНОСТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Доктор Попович С.В., Киев, Украина

По данным статистики, от боли в спине страдают не менее 85% людей всех возрастов. Её ещё называют платой за прямохождение, ведь человек полностью перешёл в вертикальное положение лишь около 3 миллионов лет назад. Однако дело не только в компрессионных нагрузках на позвоночный столб: положение стоя не так вредно, как положение сидя. Именно распространение сидячего образа жизни вызвали настоящую эпидемию боли в спине в развитых странах.

Самые частые виды боли в спине:

- В зоне затылка – 40 %
- В области плеч и шеи – 44 %
- Боль, отдающая в руки – 19 %
- Боль между лопатками – 28 %
- Боль в пояснице – 73 %
- Боль, отдающая в ноги – 32 %

Выявляем нарушение

Несмотря на развитие медицинской техники, специалисты до сих пор в большей степени полагаются на тщательный осмотр больного, выявление всех предшествующих болезни обстоятельств, включая детские травмы и пр., и функциональные тесты. Ведь именно таким образом можно понять, например, связана ли боль в пояснице с мышечным нарушением или она стала следствием защемления нерва или грыжи межпозвоночного диска. Простые в выполнении тесты (например, проба Ласега) дают правильный ответ.

Хотя боль в спине может стать причиной направления на рентген, компьютерную томографию или МРТ, специалисты обычно предпочитают не переусердствовать с высокотехнологичными методами диагностики и лечения. Причина проста: например, в 90 % случаев боль в пояснице вызвана прежде всего проблемами с мышцами и связками, и только оставшиеся 10 % приходятся на серьёзные причины (опухоль, воспалительный процесс, инфекция или поражения нерва).

На рентген и подобные ему методы диагностики направляют:

- Если сильная боль длится в течение 6-8 недель без улучшения состояния.
- Когда существует подозрение на более

ÎN AJUTORUL KINETOTERAPEUTULUI – ÎN CAZUL DURERILOR DE SPATE. DIAGNOSTIC ŞI RECOMANDĂRI

Doctor Popovici S.V., Kiev, Ucraina.

Conform datelor statistice, cel puţin 85% dintre persoanele de orice vârstă suferă de dureri de spate. Durerea de spate este supranumită „plata pentru mersul vertical”, deoarece omul a trecut la mersul în poziţie verticală doar aproximativ 3 milioane de ani în urmă. Cu toate acestea, nu este vorba doar de o presiune compresivă asupra coloanei vertebrale: poziţia în picioare nu este la fel de dăunătoare ca poziţia şezând. Anume răspândirea unui stil de viaţă sedentar a provocat o adevărată epidemie de dureri de spate în ţările dezvoltate.

Cele mai răspândite tipuri de dureri de spate sunt:

- În zona occipitală a capului – 40%
- În zona umerilor şi a gâtului – 44%
- Durere care iradiază spre mâini – 19%
- Durere între omoplaţi – 28%
- Durere în regiunea lombară – 73%
- Durerea care iradiază spre picioare – 32%

Identificăm dereglarea

Indiferent de dezvoltarea tehnicii medicale, specialiştii până în prezent se bazează într-o măsură mai mare pe examinarea detaliată a pacientului, pe identificarea tuturor circumstanţelor premergătoare bolii, inclusiv a traumelor din copilărie etc. şi pe efectuarea testelor funcţionale. Într-adevăr, anume acest fel se poate înţelege, de exemplu, dacă durerea de spate este asociată cu o tulburare musculară sau este rezultatul unei compresii nervoase sau a unei hernii de disc. Testele uşor realizabile (de exemplu, testul Lasegue) oferă răspunsul corect.

Deşi durerea de spate poate duce la indicarea efectuării radiografiei cu raze X, tomografiei computerizate sau scanări RMN, profesioniştii preferă în general să nu exagereze cu metodele de diagnostic şi tratament înalt-tehnologice. Motivul este simplu: de exemplu, în 90% din cazuri, durerile de spate sunt cauzate în primul rând de dereglări ale muşchilor şi ligamentelor, şi doar în restul 10% de cazuri se datorează unor cauze grave (tumoare, proces inflamator, infecţii sau leziuni ale nervilor).

серьёзное заболевание, ставшее причиной боли.

- При выраженном неврологическом нарушении (например, при нарушении чувствительности в ногах).
- При отсутствии эффективности проводимых процедур.
- При особо сильных болях.

Более того, даже наличие на снимке грыжи межпозвонкового диска отнюдь не означает, что именно она стала причиной боли. Зачастую грыжа может оставаться латентной (бессимптомной) в течение многих лет, вообще не давая о себе знать. А болевой синдром обусловлен исключительно мышечными причинами, например, когда при несбалансированной, чрезмерной физической нагрузке или односторонней нагрузке «потянули спину» и возник мышечный спазм.

Другими причинами и факторами боли в спине могут быть:

- Неправильная осанка
- Психическая перегрузка, стресс
- Неправильное питание
- Избыточный вес, ожирение
- Гиподинамия

Что касается томографии, на неё, в основном, направляют, при подозрении на серьёзный диагноз, чтобы окончательно исключить его.

Современные подходы к лечению боли в спине

Если на приёме врач устанавливает, что боль в спине не имеет глубинных причин, то он, как правило, рекомендует постельный режим (предоставить кратковременный покой больной спине) на то время пока ощущается болевой синдром.

Однако, согласно современным многочисленным научным исследованиям, умеренная активность даже при болевом синдроме ускоряет излечение, а неподвижность ведёт к тому, что болевой период может затянуться, поскольку кровоснабжение в бездейственных мышцах замедляется, при этом замедляются естественные процессы регенерации. Кроме того, боль становится хронической.

Поэтому рекомендуется мягкая лечебная гимнастика, которая активизирует трофику тканей и стимулирует восстановительные процессы. Во время выполнения упражнений пациенту важно внимательно следить за своими ощущениями, двигаться медленно и плавно, не допуская резких рывков и возникновения неприятных ощущений.

Radiografia și alte metode de diagnostic similare sunt utilizate:

- Dacă durerea puternică durează 6-8 săptămâni fără ameliorarea stării pacientului.
- Atunci când există suspiciunea unei boli mai grave, care cauzează durerea.
- În caz de dereglare neurologică severă (de exemplu, afectarea sensibilității picioarelor).
- În absența eficacității procedurilor efectuate.
- În caz de dureri deosebit de severe.

Mai mult decât atât, chiar și prezența unei hernii de disc în imagine radiografică nu înseamnă că ea a fost cea care a provocat durerea. Adesea, o hernie poate rămâne latentă (asimptomatică) mulți ani la rând, fără a se simți deloc. Iar sindromul durerii este cauzat exclusiv de cauze musculare, de exemplu, atunci când este practicat un efort fizic dezzechilibrat, excesiv sau a fost prezentă o supra-sarcină unilaterală, „spatele este întins” și apare un spasm muscular.

Alte cauze și factori ai durerii de spate pot fi:

- Postura incorectă
- Suprasolicitarea mentală, stresul
- Alimentația incorectă
- Supraponderabilitatea, obezitatea
- Hipodinamia

În ceea ce privește tomografia, aceasta este efectuată de cele mai mult ori doar în cazurile când se suspectează un diagnostic grav, pentru a-l putea exclude definitiv.

Abordări moderne ale tratamentului durerilor de spate

Dacă în timpul consultației medicul constată că durerea de spate nu are cauze severe sau grave, atunci el, de regulă, recomandă regim de pat (pentru a oferi repaus pe termen scurt spatelui) pe perioada persistării sindromului de durere.

Cu toate acestea, conform numeroaselor studii științifice moderne, activitatea moderată, chiar și în prezența sindromului algic, accelerează vindecarea, iar imobilitatea duce la faptul că durata durerii este prelungită, deoarece aportul de sânge din mușchii inactivi scade, ceea ce duce la încetinirea proceselor naturale de regenerare. În plus, durerea devine cronică.

De aceea, este recomandată gimnastica curativă ușoară, care activează trofica țesuturilor și stimulează procesele de recuperare. În timpul exercițiului, este important ca pacientul să-și monitorizeze cu atenție senzațiile, să

Восстановительное питание

Болевые синдромы опорно-двигательного аппарата, а также их хронические нарушения требуют дополнительного поступления в организм витаминов, макро- и микроэлементов, а также других веществ, участвующих в обменных процессах. Это можно осуществить за счёт лёгкой и полноценной ошелачивающей диеты, богатой свежими овощами и фруктами: они содержат много антиоксидантов, которые защищают ткани от износа вследствие воспалительного процесса. Особенно полезны цитрусовые – они способствуют смещению баланса внутренней среды в щелочную сторону. Следует организовать 5–6-разовое питание небольшими порциями. Пищу можно рекомендовать варить или готовить на пару. В рационе должны присутствовать незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6, которыми богаты растительные масла. Молочные продукты предпочтительнее, чем мясные, а насыщенные бульоны и жирные сорта мяса лучше вообще исключить из рациона.

Рекомендации по изменению в образе жизни

Если приступы боли в спине случаются периодически, то стоит обратить внимание пациента на те бытовые факторы, которые могут их провоцировать.

В случае, если человек работает сидя, то необходимо уделить особое внимание организации рабочего места: если есть возможность, выбрать эргономичное кресло, отрегулировать его высоту, не допускать длительных «засиживаний», не реже 1 раза в час вставать и делать небольшую разминку.

Также можно дать рекомендации по осуществлению элементарной гимнастики с небольшими отягощениями для создания и поддержания мышечного корсета, что поможет стоя, сидя и на ходу – держать спину прямо.

Также пациенту необходимо научиться безопасно поднимать и носить тяжёлые предметы (колени должны быть полусогнуты, усилие должно идти не от поясницы, а от таза).

Огромное значение имеет контроль стресса. Если человек научится справляться с эмоциями и видеть моменты, которые вызывают стрессовую реакцию, это поможет избежать бессознательного напряжения мышц и вызываемой этим боли. Если напряжение всё же возникает, можно рекомендовать осво-

se miște încet și lin, evitând sacadări bruște și apariția senzațiilor neplăcute.

Alimentația de recuperare

Sindroamele de durere ale aparatului locomotor, precum și tulburările lor cronice, necesită aport suplimentar de vitamine, macro și microelemente, precum și de alte substanțe implicate în procesele metabolice. Acest lucru poate fi realizat printr-o dietă alcalinizantă ușoară și complexă, bogată în legume și fructe proaspete, care conțin mulți antioxidanți ce protejează țesuturile de uzură în cadrul proceselor inflamatorii. Citricele sunt deosebit de utile – ele sunt capabile să realizeze deplasarea echilibrului mediului intern spre mediul alcalin. Este necesar de a organiza 5-6 mese pe zi în porții mici. Se poate recomanda ca alimentele să fie fierte sau gătit pe abur. Dieta trebuie să conțină acizi grași esențiali omega-3 și omega-6, care se conțin în uleiurile vegetale. Produsele lactate sunt de preferat produselor din carne, iar bulionele saturate și carnea grasă trebuie excluse din dietă.

Recomandări pentru schimbarea stilului de viață

Dacă atacurile de dureri de spate apar periodic, atunci este necesar de a atrage atenția pacientului asupra acelor factori cotidieni care îi pot provoca.

Dacă o persoană lucrează în poziție șezând, atunci este necesar de a acorda o atenție deosebită organizării locului de muncă: dacă este posibil, de ales un scaun ergonomic, de a-i regla înălțimea, de a evita „șezutul” prelungit, de a se ridica cel puțin o dată pe oră și de a face puțină gimnastică.

De asemenea, pot fi oferite recomandări cu privire la implementarea gimnasticii elementare cu greutăți mici pentru a crea și a menține un corset muscular adecvat, care ar menține spatelul drept în timpul șezutului, statului în picioare sau mersului.

Pacientul trebuie, de asemenea, învățat cum să ridice și să transporte în siguranță obiecte grele (genunchii trebuie să fie semi-îndoți, efortul trebuie să provină nu din partea inferioară a spatelui, ci din pelvis).

Controlul stresului este esențial. Dacă pacientul va învăța cum să facă față emoțiilor și să identifice momentele care declanșează un

ить дыхательные и медитативные техники релаксации, соблюдать гигиену сна. Именно во сне происходит психическая переработка беспокоящих ситуаций, поэтому крепкий и глубокий сон крайне важен для восстановления. Для этого пациенту можно рекомендовать спать в полной темноте и тишине, хорошо проветрив помещение, на полужестком матрасе. Ложиться спать лучше в одно и то же время до полуночи. Перед сном желательно избегать обильной пищи и занятий, усиливающих мозговую активность (решение рабочих вопросов, просмотр остросюжетных фильмов, общение на повышенных тонах и т.п.) Особенно неблагоприятно, если перед засыпанием находиться перед экранами электронных устройств, которые излучают синий свет в том диапазоне, который стимулирует мозг.

Натуральные препараты при болях в спине

Многолетний опыт применения в десятках стран мира позволяет рекомендовать для лечения в болей в спине немецкие препараты Traumeel S и Zeel T. Созданные на основе компонентов минерального и растительного происхождения, они мягко снимают воспаление, устраняют боль и обычно сопровождающий её отёк, поддерживают работу мышц и суставов.

Traumeel S в виде мази применяют при болях, вызванных перегрузками, травмами и резкими движениями. Препарат действует непосредственно на воспаление, способствует не просто устранению симптомов, а полноценному завершению воспалительного процесса.

Препарат Zeel T мазь используют тогда, когда в основе боли лежат проблемы с суставами (в том числе позвоночника). Питает хрящевую ткань, нормализуя работу сустава, снимая воспаление и боль.

Библиография:

1. Журнал «Здоровье» рекомендует. № 3 (2019). Совместный проект с журналом «В гармонии». Стр. 4-8
2. Журнал imEinklang. №3 (2014). Стр.3-5

răspuns stresant, aceasta va ajuta la evitarea tensionării musculare inconștiente și a durerii care rezultă în urma acesteia. Dacă totuși apare tensiunea, se poate de recomandat utilizarea tehnicilor de respirație și relaxare meditativă, respectarea igienei somnului. Anume în timpul somnului se realizează procesarea mentală a situațiilor deranjante, prin urmare un somn profund este extrem de important pentru recuperare. Pentru aceasta, pacientul poate fi sfătuit să doarmă în întuneric complet și în liniște, în încăperi ce posedă o ventilare bună, pe o saltea semirigidă. Este mai bine de a se culca în același timp, înainte de miezul nopții. Înainte de culcare este recomandabil de a evita o alimentare abundentă și activitățile care stimulează activitatea creierului (rezolvarea problemelor de muncă, vizionarea filmelor de acțiune, vorbirea în tonuri ridicate etc.). Este deosebit de nefavorabil dacă, înainte de a adormi, pacientul se află în fața ecranelor dispozitivelor electronice care emit lumină albastră în diapazonul care stimulează creierul.

Remedii naturale în durerile de spate

Mulți ani de utilizare clinică în zeci de țări din întreaga lume permit de a recomanda în tratamentul durerilor de spate preparatele germane Traumeel S și Zeel T. Create pe baza componentelor de origine minerală și vegetală, aceste medicamente ameliorează inflamația, elimină durerea și edemele care, de obicei, o însoțesc, și, de asemenea, susțin activitatea mușchilor și articulațiilor.

Traumeel S sub formă de unguent este utilizat în cazul durerii cauzate de supraîncărcare, traume și mișcări bruște. Medicamentul acționează nemijlocit asupra inflamației, contribuie nu doar la eliminarea simptomelor, ci la finalizarea completă a procesului inflamator.

Unguentul Zeel T este utilizat atunci când la baza durerii stau dereglările articulare (inclusiv ale coloanei vertebrale). Preparatul asigură trofica țesutul cartilajinos, normalizând funcția articulară, ameliorând inflamația și durerea.

Bibliografie:

1. Revista «Здоровье» рекомендует. Nr. 3 (2019). Proiect comun cu revista «В гармонии». Pag. 4-8
2. Revista imEinklang. Nr.3 (2014). Pag. 3-5

DRY NEEDLING – METODE DE PRECAUȚIE LA NIVELUL CUTIEI TORACICE

*Mazareanu Alexandru,
București, Romania*

Scurt Istoric

Dry Needling este o metodă de tratament a sindromului dureros miofascial și radicular. Această terapie a fost dezvoltată de clinicieni precum: David G. Simons, Janet Travell, Peter Baldry, Chun Gunn, Karel Lewit, Christian Grobli, Ricky Weissmann.

Există la ora actuală două mari ideologii, prima dezvoltată de David G. Simons și Janet Travell, principalii susținători ai teoriei Trigger Points și teoria creată de Chun Gunn care făcea referire la simptomele radiculare ce pot fi tratate prin dry needling, creând astfel conceptul de Intramuscular Stimulation (IMS).

Dintre cele 2 clasificări ale terapiei Dry Needling cea mai cunoscută ideologie la nivel mondial este cea referitoare la punctele trigger miofasciale.

La nivel global se identifică numeroase școli de prestigiu cum ar fi David G. Simons Academy, al cărei președinte este Christian Grobli, fiind un pionier în susținerea cursurilor încă din 1995, acesta fiind premiat chiar de Dr. Janet Travell pentru implicarea sa în dezvoltarea acestei terapii. O a doua școală este Myopain Seminars condusă de Jan Dommerholt care introduce Dry Needling în USA în anul 1997. Acestea fiind cele mai mari școli de dry needling la nivel mondial cu cei mai multi profesori și asistenți ce desfășoară o muncă continuă în dezvoltarea și predarea unui Dry Needling cât mai sigur.

1. Considerente anatomice generale

Prin terapia Dry Needling specialistul introduce un ac special în corpul muscular pentru a inactiva punctul trigger prin obținerea unui răspuns reflex de alungire. Pentru ca această metodă să fie utilizată corect este nevoie de cunoașterea în detaliu a anatomiei sistemului muscular, vascular, osos și nervos. Terapeutul poate folosi această metodă de tratament doar dacă este absolventul unei programe educaționale de perfecționare în terapia Dry Needling.

Specialistul trebuie să decidă în urma evaluării sale dacă este pacientul poate fi tratat sau nu prin această metodă.

DRY NEEDLING – CAUTION METHODS FOR THE TREATMENT MUSCLES AT THE RIB CAGE LEVEL

*Mazareanu Alexandru,
Bucharest, Romania*

Short history

Dry Needling is a method of treating myofascial and radicular pain syndrome. This therapy was developed by clinicians such as: David G. Simons, Janet Travell, Peter Baldry, Chun Gunn, Karel Lewit, Christian Grobli, Ricky Weissmann.

There are currently two major ideologies, the first developed by David G. Simons and Janet Travell, the main proponents of the Trigger Points theory and the theory created by Chun Gunn that referred to the root symptoms that can be treated by dry needling, thus creating the concept of Intramuscular Stimulation (IMS).

Of the 2 classifications of Dry Needling therapy, the most well-known ideology in the world is the one referring to myofascial trigger points.

Globally, many prestigious schools are identified, such as the David G. Simons Academy, whose president is Christian Grobli, a pioneer in teaching courses since 1995, being awarded by Dr. Janet Travell for his involvement in the development of this therapy. A second school is Myopain Seminars led by Jan Dommerholt who introduced Dry Needling to the USA in 1997. These are the largest Dry Needling schools in the world with the most teachers and assistants doing continuous work in developing and teaching a the method as safe as possible.

1. General anatomical considerations

Through the Dry Needling therapy the specialist inserts a special needle into the muscular body to inactivate the trigger point by obtaining an elongation reflex response. In order for this method to be used correctly, it is necessary to know in detail the anatomy of the muscular, vascular, skeletal and nervous systems. The therapist can use this method of treatment only if he is a graduate of an educational training program in Dry Needling therapy.

The specialist must decide after his evaluation whether or not the patient can be treated using this method.

Before applying this form of treatment he must inform and obtain the patient's consent to use this therapy.

Înainte să aplice această formă de tratament el trebuie să informeze și să obțină acordul pacientului pentru a utiliza această terapie.

Pacientul trebuie să fie informat cu privire la potențialii factori de risc cum ar fi: pneumotorax, infecție bacterială sau virală (Hepatitis B, HIV, SARS COV-19), sângerare internă, traumatizarea organelor interne. Acești factori de risc pot apărea în momentul în care terapeutul nu este destul de bine informat sau efectuează o manevră periculoasă.

1.1. Vase de sânge

Cunoștințele deținute de terapeut cu privire la anatomia descriptivă a sistemului vascular în zona unde se află punctele trigger ce trebuie tratate sunt necesare, precum și urmărirea pulsului pentru detectarea arterelor, utilizarea atlaselor anatomice sau a ecografului pentru ghidare, reducând astfel riscul de a le traumatiza.

1.2. Nervi

Sistemul nervos este foarte important în practica în siguranța a terapiei Dry Needling. Nervii pot fi lezați în momentul practicii, iar această lezare poate fi recunoscută și identificată de către pacient în momentul atingerii ca o senzație de electricitate. Puncția repetată a acestora poate cauza leziuni temporare sau ireversibile.

1.3. Organe

În momentul tratării mușchilor situați în profunzime sau în vecinătatea organelor interne trebuie avut grijă ca orientarea acului să fie în direcția optimă pentru a nu le leza. Atenția trebuie să fie mărită în cazul rinichilor și a cavității retroperitoneale. Precauție cu privire la rinichii trebuie avută o în tratarea mușchilor: abdominali, pătrat lombar, multifid, iliocostal, longissimus, marele dorsal și oblicii abdominali.

1.4. Articulații

Evitarea puncției intra articulare și a puncției capsulei articulare este necesară pentru diminuarea riscului de infecție la nivelul acestora.

1.5. Implanturi și proteze

Puncția musculară proximală este contraindicată în cazul persoanelor cu implanturi osteoarticulare, aceasta putând fi executată distal pentru a reduce riscul de infecție.

The patient should be informed of potential risk factors such as: pneumothorax, bacterial or viral infection (Hepatitis B, HIV, SARS VOC-19), internal bleeding, trauma to internal organs. These risk factors can occur when the therapist is not informed well enough or performs a dangerous maneuver.

1.1 Blood vessels

The therapist's knowledge of the descriptive anatomy of the vascular system in the area where the trigger points are to be treated is required, as well as pulse tracking for arteries, use of anatomical atlases or ultrasound for guidance, thus reducing the risk of trauma.

1.2 Nerves

The nervous system is very important in the safe practice of the Dry Needling therapy. Nerves can be damaged during practice and this damage can be recognized and identified by the patient when touched as a sensation of electricity. Repeated puncture may cause temporary or irreversible damage.

1.3 Organs

When treating muscles located deep or in the vicinity of the internal organs, care must be taken so that the orientation of the needle is in the optimal direction as to not injure them. Attention should be paid to the kidneys and retroperitoneal cavity. Caution should be taken with regards to the kidneys in the treatment of the: abdominal, lumbar, multifidus, iliocostal, longissimus, great dorsal and abdominal obliques muscles.

1.4 Joints

Avoiding intra-articular puncture and joint capsule puncture is necessary to reduce the risk of infection at those levels.

1.5 Implants and prostheses

Proximal muscle puncture is contraindicated in people with osteoarticular implants, which can be performed distally to reduce the risk of infection.

1.6 Tumors

The anamnesis is a decisive factor in the possibility of treating the painful myofascial syndrome. Within the anamnesis information

1.6. Tumori

Anamneza reprezintă un factor decizional în posibilitatea de a trata sindromul miofascial dureros. În cadrul anamnezei se pot afla informații cu privire la existența unor tumori. În cazul în care descoperiți o malformație ce la palpare nu se caracterizează a fi un punct trigger, este contraindicat efectuarea terapiei dry needling.

1.7. Altele

Evaluarea stării de sănătate a pacientului în momentul prezentării acestuia la dvs. este o acțiune imperios necesară în contextul pandemic actual, dar și pentru a putea identifica alte infecții ce pot reprezenta o contraindicație în aplicarea tratamentului prin dry needling.

2. Metode de precauție la nivelul cutiei toracice

Dry Needling reprezintă o terapie minim invazivă pentru tratarea punctelor trigger active miofasciale. Având în vedere acest aspect, terapeutul trebuie să dețină cunoștințe solide cu privire la anatomia locului de tratat și să respecte cu strictețe metodele de precauție pentru a nu leziona alte structuri anatomice.

Pleura este o membrană seroasă care acoperă plămânul și captușește cavitatea toracică, care este un spațiu relativ închis, delimitat de pereții cutiei toracice (coaste) și diafragmă.

Plămânii reprezintă cele două organe respiratorii ale omului.

Lezionarea acestor două structuri poartă numele de pneumotorax.

Dry Needling este o tehnică relativ nouă, astfel nu există încă statistici foarte bine definite cu privire la incidența pneumotoraxului cauzat prin aceasta. În 2007 Weidenhammer afirmă printr-un studiu că incidența pneumotoraxului în cadrul acupuncturii este de 1 la 1,27 milioane.

Acest risc este destul de mic având o tehnică corectă de tratare a punctelor trigger din zona cutiei toracice, dar această terapie necesită o perioadă mai lungă de studiu și poate fi efectuată doar de un specialist ce a finalizat cu succes programa educațională.

Considerente de tratament:

2.1. Mușchiul Infraspinos și Subscapular

Acești mușchi se află pe scapula, unul pe fața anterioară a acesteia iar celălalt pe fața posterioară. Mușchiul Infraspinos poate fi tratat doar

can be found about the existence of tumors. If you discover a malformation that is not characterized as a trigger point on palpation, it is contraindicated to perform the Dry Needling therapy.

1.7 Other

Assessing the patient's health at the time of his presentation to you is an imperative action necessary in the current pandemic context, but also to identify other infections that may be a contraindication in the application of the Dry Needling treatment.

2. Caution methods at the rib cage level

Dry Needling is a minimally invasive therapy to treat myofascial active trigger points. Given this, the therapist must have a solid knowledge of the anatomy of the place of treatment and strictly follow the precautionary methods so as not to injure other anatomical structures.

The pleura is a serous membrane that covers the lung and lines the thoracic cavity, which is a relatively closed space, bounded by the walls of the rib cage (ribs) and diaphragm.

The lungs are the two respiratory organs of humans.

The injury of these two structures is called pneumothorax.

Dry Needling is a relatively new technique, so there are still no statistics on the incidence of pneumothorax caused by it. In 2007, Weidenhammer stated in a study that the incidence of pneumothorax in acupuncture is 1 in 1.27 million.

Thus this risk is quite low with a correct technique for treating trigger points in the chest area, but this therapy requires a longer period of study and can be performed only by a specialist who has successfully completed the educational program.

Treatment considerations:

2.1 The Infraspinosus and Subscapularis muscle

These muscles are located on the scapula, one on its anterior face and the other on the posterior face. The Infraspinosus muscle can be treated only on the surface of the shoulder blade, in a postero-anterior direction, perpendicular to the scapula, with the patient positioned in a prone position.

pe suprafața omoplatului, într-o direcție postero-anterioară, perpendicular pe scapulă, cu pacientul poziționat în decubit ventral.

Mușchiul Subscapular poate fi tratat asemenea mușchiului Infraspinos însă direcția este antero-posterioară, cu pacientul poziționat în decubit dorsal.

The Subscapularis muscle can be treated like the Infraspinatus muscle but the direction is antero-posterior, with the patient positioned in supine position.

Fig. 3.1.1- Orientarea acului în tratarea mușchiului Infraspinos

Fig. 3.1.1- Needle orientation in treating the Infraspinatus muscle

Fig. 3.1.2 Orientarea acului în tratarea mușchiului Subscapular

Fig. 3.1.2 Needle orientation in treating the Subscapularis muscle

2.2. Trapez

Acest mușchi este foarte des implicat în Sindromul Dureros Miofscial, considerente speciale apărând în momentul tratării fibrelor superioare și anterioare datorită poziției apexului plămânului ce se poate regăsi la 2,5 cm deasupra claviculei într-un inspir forțat și care poate fi atins utilizând ace de o dimensiune neadecvată.

De aceea, mușchiul Trapez poate fi tratat printr-o direcție postero-anterioară.

Fig. 3.2.1 – Orientarea acului în tratarea mușchiului Trapez- fibre superioare

Fibrele inferioare și din zona mijlocie se pot trata printr-o direcție paralelă cutiei toracice.

Fig. 3.2.2 Orientarea acului în tratarea mușchiului Trapez – fibre mijlocii

2.2. The Trapezius muscle

This muscle is very often involved in the Painful Myofscial Syndrome, special considerations appearing when treating the upper and anterior fibers due to the position of the apex of the lung that can be found 2.5 cm above the clavicle in a forced inspiration and can be achieved using needles of inadequate size.

Therefore, the Trapezius muscle can be treated in a postero-anterior direction.

Fig. 3.2.1 – Needle orientation in treating the Trapezius muscle- superior fibres

The lower and middle fibers can be treated in a direction parallel to the rib cage.

Fig. 3.2.2 Needle orientation in treating the Trapezius muscle- middle fibres

Fig. 3.2.3 Orientarea acului în tratarea mușchiului Trapez – fibre inferioare

Fig. 3.2.3 Needle orientation in treating the Trapezius muscle- inferior fibres

2.3. Mușchiul Intercostal

Acest mușchi este adesea implicat în nevralgiile intercostale și poate fi tratat prin dry needling superficial, pentru siguranță. Este indicată folosirea unui ecograf pentru măsurători și ghidaj.

2.3. Intercostal muscle

This muscle is often involved in the Intercostal Neuralgia and can be treated by superficial Dry Needling for safety. It is recommended to use an ultrasound for measurements and guidance.

Fig. 3.3.1 Utilizarea ecografului pentru ghidaj

Fig. 3.3.1 Ultrasound usage for guidance

3. Contraindicații ale terapiei Dry Needling

Contraindicații absolute:

- Efectuarea terapiei fără consimțământul pacientului
- Fobie de ace
- Afecțiuni psihice (bipolaritate)
- Urgență medicală
- Efectuării dry needling într-o zonă unde nu se poate efectua staza (mușchiul psoas, tibial posterior) în cazul pacienților cu probleme de coagulare.
- Limfedem
- Când pacientul prezintă semne de infecție (febră)

Contraindicații relative:

- Diabet
- Sarcină
- Afecțiuni vasculare (varice)
- Epilepsie
- Alergie metal și latex
- Copii
- medicație

4. Concluzii

Dry Needling reprezintă o terapie foarte eficientă în tratamentul sindromului dureros myofascial, însă din cauza faptului că este o terapie minim invazivă specialistul trebuie să își întreprindă atenția către considerentele anatomice și precauțiile zonei ce urmează a fi tratată pentru o abordare cât mai sigură.

Utilizarea ghidajului ecografic este indicat acolo unde structuri anatomice importante cum ar fi plamani, nervi, artere pot fi lezionate.

Reacțiile adverse comune includ vânătăi, sângerări, dureri în timpul și post tratament. Reacțiile adverse semnificative sunt de obicei rare și pot include infecție, iritația nervilor și pneumotorax. Complicațiile grave pot fi reduse la minimum printr-o bună aplicare a tehnicii și a normelor de igienă, alături de un nivel ridicat de cunoștințe anatomice practice.

Terapeuții autorizați ar trebui să fie conștienți de contraindicațiile absolute și relative, de considerațiile anatomice și de problemele procedurale în practica Dry Needling. Pacienții care pot sau nu fi tratați prin această tehnică trebuie informați în mod corespunzător, iar terapeutul trebuie să aibă consimțământul acestora înainte de a aplica metoda de tratament.

3. Contraindications of the Dry Needling therapy

Absolute contraindications:

- Performing the therapy without the patient's consent
- Needle phobia
- Mental disorders (bipolarity)
- Medical emergency
- Dry Needling in an area where stasis (psoas muscle, posterior tibia) cannot be performed in patients with coagulation problems.
- Lymphedema
- When the patient shows signs of infection (fever)

Relative contraindications:

- Diabetes
- Pregnancy
- Vascular disorders (varicose veins)
- Epilepsy
- Metal and latex allergy
- Children
- Medication

4. Conclusions

Dry Needling is a very effective therapy in the treatment of myofascial pain syndrome, but due to the fact that it is a minimally invasive therapy the specialist must turn his attention to the anatomical considerations and precautions of the area to be treated for a safer approach.

The use of ultrasound guidance is indicated where important anatomical structures such as the lungs, nerves, arteries can be damaged.

Common side effects include bruising, bleeding, or pain during and after treatment. Significant side effects are usually rare and may include infection, nerve irritation and pneumothorax. Serious complications can be minimized through proper application of the technique and hygiene standards, along with a high level of practical anatomical knowledge.

Authorized therapists should be aware of the absolute and relative contraindications, anatomical considerations and procedural issues in the practice of Dry Needling. Patients who may or may not be treated with this technique should be properly informed and their therapist should have their consent before applying the treatment method.

Bibliografie:

1. Joseph M. Donnelly, Caesar Fernandez-de-las-Penas, Michelle Finnegan, Jennifer L. Freeman – „Myofascial Pain and Dysfunction” The Trigger Point Manual – Travell, Simons & Simons Third Edition
2. David G. Simons Academy – Top30 Dry Needling Muscles
3. <https://ro.wikipedia.org/wiki/Pleur%C4%83>
4. Felicity Huisma, MD, Gerald Konrad, MD CCFP, and Shawn Thomas, MD CCFP, Pneumothorax after acupuncture.

References:

1. Joseph M. Donnelly, Caesar Fernandez-de-las-Penas, Michelle Finnegan, Jennifer L. Freeman – „Myofascial Pain and Dysfunction” The Trigger Point Manual – Travell, Simons & Simons Third Edition
2. David G. Simons Academy – Top30 Dry Needling Muscles
3. <https://ro.wikipedia.org/wiki/Pleur%C4%83>
4. Felicity Huisma, MD, Gerald Konrad, MD CCFP, and Shawn Thomas, MD CCFP, Pneumothorax after acupuncture.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA PULMONARA LA PACIENȚI CU COVID-19 IN PERIOADA ACUTĂ ȘI IN REABILITARE POST-COVID

Pleșcan T.¹, Gvzdi O.¹, Cararuș I.¹

¹ Medic imagist, Spitalul Internațional Medpark

Cuvinte cheie: Sars-Cov-2, tomografie computerizată, radiografie toracică, sticlă mată, post-COVID.

ABSTRACT

Aplicarea corectă a metodelor imagistice eficiente contribuie la determinarea rapidă a diagnosticului, urmată de izolarea pacienților, ce prezintă principalele măsuri de control al acestui virus. Imagistica reprezintă un pas important în elaborarea unui plan de acțiune de supraveghere riguros, la fel identificarea unui marker pentru a evalua tabloul clinic al pacienților, determinarea factorilor implicați în agravarea cazurilor și deceselor, inclusiv și pentru pacienții imunocompetenți, cu boli preexistente, și evidențierea factorilor determinanți pentru progresarea bolii. Articol descrie modificările radiologice în perioada acută a patologiei COVID-19 și în perioada de reabilitare după infecția suportată.

INTRODUCERE

La sfârșitul anului 2019, începutul 2020 a fost înregistrată apariția noului tip de patologie infecțioasă, cauzată de coronavirus – Sars-Cov-2, care induce afectarea pulmonară, mai des de tip pneumonie. Virusul detectat inițial în Orașul chinez Woohan, s-a răspândit în curând în toată China. Extinderea epidemiei în Europa și America de Nord au provocat răspândirea bolii în toate țările lumii, ce a condus la anunțarea oficială a pandemiei [1].

Primul caz în Republica Moldova, confirmat prin analiza specifică – reacția în lanț a polimerazei (PCR), a fost înregistrat pe data de 7 Martie 2020. Potrivit datelor ale Ministerului Sănătății (2020), a fost o femeie de 48 de ani, care a fost internată la tratament spitalicesc, după transfer direct din Aeroport Internațional Chișinău [2]. Pacienta a revenit în starea gravă din Bologna, Italia prin cursa aero Milano-Chișinău, suferind de pneumonie bilaterală, prezentând simptomele de tuse și febră. Diagnostic de Coronavirus de tip nou a fost confirmat de laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Pacienta a fost tratată cu succes și externată după negativarea dublă a testului PCR. Din această perioadă a fost înregistrată creșterea zilnică progresivă a numerelor de pacienți infectați Covid-19.

Împreună cu creșterea cazurilor confirmate, a fost majorată esențial și baza de date științifice despre Covid-19, cu înțelegerea mai profundă a patofiziologiei leziunilor parenchimului pul-

INTRODUCTION

At the end of 2019, at the beginning of 2020, the appearance of the new type of infectious pathology was registered, caused by coronavirus – Sars-Cov-2, which induces lung lesions, often of pneumonia type. The virus, originally detected in the Chinese city of Woohan, soon spread throughout China. The spread of the epidemic in Europe and North America has caused the disease to disseminate to all countries of the world, leading to the official announcement of the pandemic.

The first case in the Republic of Moldova, confirmed by the specific analysis – polymerase chain reaction (PCR), was registered on March 7, 2020. According to the data of the Ministry of Health (2020), it was a 48-year-old woman who has been hospitalized, after a direct transfer from Chisinau International Airport. The patient returned in the severe state from the Bologna, Italy by the Milan-Chisinau flight, suffering from bilateral pneumonia, showing symptoms of cough and fever. Diagnosis of new type of Coronavirus has been confirmed by the laboratory of the National Agency for Public Health. The patient was successfully treated and discharged after double negation of the PCR test. During this period, there was a progressive daily increase in the number of Covid-19 infected patients.

Along with the increase in confirmed cases, the scientific database on Covid-19 has been significantly enlarged, with a deeper understand-

monar în timpul fazei active de boală și după recuperare [3]. Perioada de incubație pentru infecția Sars-Cov-2 cuprinde intervalul de la o zi pînă la 14 zile (perioadă medie fiind 5 zile). Metoda de transmitere este respiratorie prin inhalarea directă a picăturilor sau prin contact cu o suprafață infectată și atingerea ultireoară a pielii faciale sau a mucoaselor. Virulența noului coronavirus (2.3-2.7) depășește aceleași parametru a virusului de gripa sezonieră (1.2), ce provoacă răspândirea constantă a infecției [4, 5]. Diagnosticul de patologie dată se stabilește prin testul laborator de aprecierea prezenței ARN prin reacția în lanț a polimerazei (PCR) în biomaterial din tractul respirator: tampoane din naso-orofaringe, aspirat sau lavaj bronșial [6].

OBIECTIVELE:

Aplicarea corectă a metodelor imagistice eficiente contribuie la determinarea rapidă a diagnosticului, urmată de izolarea pacienților, ce prezintă principalele măsuri de control al acestui virus. Imagistica reprezintă un pas important în elaborarea unui plan de acțiune de supraveghere riguros, la fel identificarea unui marker pentru a evalua tabloul clinic al pacienților, determinarea factorilor implicați în agravarea cazurilor și deceselor, inclusiv și pentru pacienții imunocompetenți, cu boli preexistente, și evidențierea factorilor determinanți pentru progresarea bolii.

IMAGISTICA PLĂMÂNILOR ÎN INFECȚIA COVID-19.

COVID-19 se caracterizează prin afectarea în primul rând a sistemului respirator. Pentru evaluarea gradului de afectare a organelor respiratorii se utilizează imagistica medicală cu investigații radiologice. Majoritatea infecțiilor pulmonare sunt de forme ușoare, dar există și forme grave, inclusiv critice. Tomografia computerizată (TC) a organelor cutiei toracice poate ajuta la diagnosticarea Sars-Cov-2, dar independent, nu poate confirma sau exclude infectarea, fără efectuarea testului de laborator PCR [7]. Tomografia pulmonară este foarte utilă pentru diagnosticarea cazurilor de coronavirus la pacienți cu testul PCR primar fals-negativ. În această situație, când testul PCR al exsudatului nazofaringeal este negativ, dar în același timp, simptomele clinice și anamnestic-epidemiologic

ing of the pathophysiology of lung parenchyma lesions during the active phase of the disease and after the recovery. The incubation period for Sars-Cov-2 infection ranges from one day to 14 days (mean period is 5 days). The method of transmission is respiratory by direct inhalation of droplets or by contact with an infected surface and subsequent touching of the facial skin or mucous membranes. The virulence of the new coronavirus (2.3-2.7) exceeds the same parameter of the seasonal influenza virus (1.2), which causes the constant spread of the infection. The diagnosis of this pathology is established by the laboratory test for assessing the presence of RNA by polymerase chain reaction (PCR) in respiratory tract biomaterial: nasopharyngeal, aspirated or bronchial lavage swabs.

OBJECTIVES:

The correct application of effective imaging methods contributes to the rapid determination of the diagnosis, followed by the isolation of patients, which presents the main control measures of this virus. Imaging is an important step in developing a rigorous surveillance action plan, as well as identifying a marker to assess the clinical manifestations of patients, determining the factors involved in worsening cases and deaths, including immunocompetent patients with pre-existing diseases, and highlighting factors. determinants for disease progression.

LUNG IMAGING IN COVID-19 INFECTION

COVID-19 is characterized by primarily affecting the respiratory system. Medical imaging with radiological investigations is used to assess the degree of damage to the respiratory organs. Most lung infections are mild, but there are also serious, even critical forms. Computed tomography (CT) of the thoracic organs can help diagnose Sars-Cov-2, but independently cannot confirm or rule out infection without performing a PCR laboratory test. Pulmonary tomography is very useful for diagnosing coronavirus cases in patients with a false-negative primary PCR test. In this situation, when the PCR test of the nasopharyngeal exudate is negative, but at the same time, the clinical symptoms and epidemiological anamnestic support the Covid-19 infection, and at the same time if the CT changes will be visible the characteristic pulmonary changes for Covid, then it

susțin infecția Covid-19, și în același timp dacă la TC vor fi vizibile modificările pulmonare caracteristice pentru Covid, atunci va fi necesară efectuarea repetată a testului PCR. Diferite date statistice din publicațiile științifice confirmă eficiența și precizia investigației tomografice. În articole primare, bazate pe experiența din Wuhan, China, era înregistrată sensibilitatea foarte înaltă (97%), dar specificitate diminuată (25%) din cauza altor patologii cu patternul imagistic asemănător. Pe măsura acumulării informației și experienței din domeniu, pe plan internațional, a crescut și rata de specificitate – fapt menționat în studiile din literatura de specialitate (27-77%) [2, 3].

Modificările radiologice, care erau depistate în secțiuni tomografice la pacienții spitalizați Covid – pozitivi, erau descrise încă în timpul epidemiei în Wuhan. Cele mai des întâlnite au constituit consolidări pulmonare de dimensiuni diferite – lobulare, subsegmentare, masive confluențe, opacități de tip “sticlă mată”, configurate preponderent rotund sau geografic, localizarea periferică subpleurală bilaterală (Figura 1, 2).

Persoanele în vârstă sunt cele mai suscep-

will be necessary to perform repeated PCR test. Various statistical data from scientific publications confirm the efficiency and accuracy of the tomographic investigation. In primary articles, based on the experience of Wuhan, China, there was a very high sensitivity (97%), but decreased specificity (25%) due to other pathologies with a similar imaging pattern. As the accumulation of information and experience in the field, internationally, the rate of specificity increased – a fact mentioned in studies in the scientific literature (27-77%) [2, 3].

Radiological changes, which were detected in CT scans in Covid-positive hospitalized patients, were still described during the Wuhan epidemic. The most common were pulmonary consolidations of different sizes – lobular, subsegmental, confluent masses, ground glass opacity, configured mainly round or geographically, with bilateral subpleural peripheral location.

The elderly are the most susceptible to the development of severe forms and important complications with an unfavorable prognosis. However, people of all ages can develop the clinically significant form of coronavirus and develop severe complications.

Figura 1. Tomografie computerizată non-contrast a toracelui și mediastinului, imaginea pe stângă – orientarea transversală a secțiunilor, imaginea pe dreapta – orientarea coronală a secțiunilor, opacități de tip “sticlă mată” (GGO -Ground-glass opacity), opacifiere fină a țesutului pulmonar pe fondalul caruie se delimitează peretii bronșiilor și a vaselor, ce presupune infiltratia interstitială, localizarea caracteristică – periferică cu predominanță în regiunile subpleurale, raspândire bilaterală, polisegmentară, multifocală.

tibile pentru dezvoltarea formelor agravate și complicațiilor importante cu prognostic nefa-

The pulmonary inflammatory process of the pneumonia type is the most frequent and some-

Figura 2. Tomografie computerizată non-contrast a toracelui și mediastinului, orientarea transversală a secțiunilor, opacitati de tip "sticla mata" (GGO -Ground-glass opacity), opacifiere fina a tesutului pulmonar, infiltrate tipice rotunde, periferice cu predominare in regiunile subpleurale, raspindire bilaterala, polisegmentara, multifocala.

vorabil. Cu toate acestea, oameni din toate grupele de vârstă pot suporta forma clinic-semnificativă a coronavirusului și pot dezvolta complicații severe.

Procesul inflamator pulmonar de tip pneumonie reprezintă manifestarea cea mai frecventă și uneori gravă a infecției (Figura 3). În faza inițială a infecției, aproximativ primele 7 zile de la debutul simptomelor (febră, tuse, dispnee) țesutul pulmonar arată infiltrate de densitate minimală, din aceasta cauza ele nu pot fi detectate în imagini radiografiei pulmonare, dar necesită scanare prin tomografie computerizată [8]. Ghidurile internaționale, nu recomandă radiografia cutiei toracice pentru pacienții cu diagnostic Sars-Cov-2, mai ales în fazele inițiale. Cu toate acestea, acest test poate fi utilizat efectiv ca un instrument, pentru apre-

times serious manifestation of the infection. In the initial phase of the infection, approximately the first 7 days after the onset of symptoms (fever, cough, dyspnea) the lung tissue shows infiltrates of minimal density, therefore they can not be detected in lung X-ray images, but require CT scanning. International guidelines do not recommend chest radiography for patients diagnosed with Sars-Cov-2, especially in the early stages. However, this test can be effectively used as a tool for the comparative assessment of changes in dynamic evaluation.

During the evolution of the disease, the symptoms intensify, the general condition worsens and there are more and more foci of edematous and infiltrative damage in the lungs. Subsequent studies in the United States confirm the need of computed tomography.

Figura 3 – Pacienti dintr-o singura familie, bărbat 45ani (imaginea pe stinga) și femeia 68 ani (imaginea pe dreapta). Tomografie computerizată non-contrast a toracelui și mediastinului, opacitati de tip “sticla mata”, opacifiere fina a tesutului pulmonar, infiltrate tipice rotunde, periferice cu predominare in regiunile subpleurale, raspindire bilaterala, polisegmentara, multifocala.

Figura 4 – Radiografie, incidenta anteroposterioara, evidența radiologică în dinamică, același pacient – radiografie la a 4-a zi și la a 10-a zi, se determină dinamica negativă, apariția multiplilor opacitati, periferice cu predominare în regiunile subpleurale, raspindire bilaterala, polisegmentara, multifocala.

cierea comparativă a modificărilor în dinamica (Figura 4).

În timpul evoluției bolii, simptomele se intensifică, starea generală se agravează și apar din ce în ce mai multe focare de afectare de caracter edematos și infiltrativ în plămâni (Figura 5). Studiile efectuate ulterior în Statele Unite ale Americii, confirmă necesitatea aplicării tomografiei computerizate.

Modificările primare, cum ar fi “sticla mată”, la sfârșitul primei săptămâni de manifestări clinice cresc în densitate și apar focarele de fibroză [9]. Majoritatea focarelor se transformă în consolidări de tip a „pavajului dezordonat” (crazy paving) din cauza îngroșării septurilor alveolare. Până la sfârșitul primei săptămâni, de obicei deteriorarea țesutului pulmonar este

Primary changes, such as “ground glass opacities”, increase in density at the end of the first week of clinical manifestations and areas of fibrosis occur. Most ground glass opacities turn into “crazy paving” type consolidations due to the thickening of the alveolar septa. By the end of the first week, usually the damage to the lung tissue is most often caused by mixed opacity: with the densification of ground glass opacities zones, local areas of fibrosis appear, typically characterized by “inverted halo” opacity and rounded infiltrates. Recent publications confirm the presence of bilateral prevalence, as well as the simultaneous presence of multi-focal, the vast majority of which are located in the dorso-medial and dorso-basal lung fields (Table 1).

Figura 5. Tomografie computerizată non-contrast a toracelui și mediastinului, forme severe de COVID-19 orientarea transversală a secțiunilor, opacitati de tip “sticla mata” și “crazy paving”, opacifiere mai densă a țesutului pulmonar, intensificarea septurilor interlobulare pe fundal de infiltrare difuza, bronhograma aerică, afectarea bilaterală subtotală a țesutului pulmonar.

Tabel 1. Progresarea modificărilor imagistice ale parenchimului pulmonar în diferite faze evolutive ale infecției COVID-19 în timpul patologiei active și în perioadă de recuperare.

Faza incipientă, până la 1 săptămână după debutul simptomelor	multiple leziuni, preponderent în lobi inferiori, periferici, de tip sticlă-mată, rotunde, confluențe în arii subpleurale, halou inversat, consolidări incipiente reticulare
Faza subacută, 2-4 săptămâni	crazy-paving, îngroșarea septurilor și modificările reticulare se suprapun pe modificări alveolare (sticlă mată) și reflectă implicarea concomitentă interstițială și alveolară, incluziuni liniare fibrotice, pleurezie posibilă, consolidări mai extinse, bronhogramă aeriană, sectoare fibrotice și transparentă subpleurală liniară.
Convalescența	diminuarea constantă a numărului, volumului și densității opacităților pulmonare. Sectoare de pavajului dezordonat se transformă în sticlă-mată sau incluziuni liniare fibrotice. Dacă fibroza subpleurală persistă mai mult de 3 luni, pot să se dezvolte bronșiectaziile prin tracție

Table 1. Progression of imaging changes of the lung parenchyma in different evolutionary phases of COVID-19 infection during active pathology and in the recovery period.

Early stage, up to 1 week after the onset of symptoms	multiple lesions, mainly in the lower lobes, peripheral, ground glass opacities, round, confluent in subpleural areas, inverted halo, incipient reticular consolidations
Subacute phase, 2-4 weeks	crazy-paving, îngroșarea septurilor și modificările reticulare se suprapun pe modificări alveolare (sticlă mată) și reflectă implicarea concomitentă interstițială și alveolară, incluziuni liniare fibrotice, pleurezie posibilă, consolidări mai extinse, bronhogramă aeriană, sectoare fibrotice și transparentă subpleurală liniară.
Convalescence, post-COVID rehabilitation	constant decrease in the number, volume and density of lung opacities. Crazy paving opacities turn into ground glass infiltrates or fibrotic linear densifications. If subpleural fibrosis persists for more than 3 months, traction bronchiectasis may develop

determinată cel mai des de opacități de tip mixt: odată cu densificarea focarelor de sticlă mată, apar zone locale de fibroză, caracterizate tipic prin opacități de tip “halou inversat” și infiltrate rotunjite. Publicațiile recente confirmă prezența de prevalență bilaterală, la fel și prezența simultană multi-focală, marea majoritate a acestora fiind situată în câmpurile pulmonare dorso-mediale și dorso-bazale (Tabel 1).

Semnalul specific de sticlă mată în faza tardivă a patologiei COVID-19 deja se întâlnește mult mai rar. Începând cu a 2-a și a 3-a săptămână apare multiple sectoare fibrotice, preponderent subpleurale, coexistente cu arii de crazy-paving periferice (Figura 6). Pot apărea microbronșiectaziile prin tracție, asocierea infecției bacteriene cu bronhopneumonii tipice, dar totodată se începe și rezorbția focarelor de sticlă-mată cu vizualizarea zonelor de transparență, comparabilă cu parenchim pulmonar sănătos.

Un alt semn specific coronavirusului reprezintă dilatarea microvasculară în focarele de consolidare, în afara opacităților pulmonare, dilatarea vaselor pulmonare distale, ce se extinde până la pleura sau fisurile (Figura 6). Abnormalitățile vasculare pulmonare sunt

The specific sign of ground glass opacity in the late phase of COVID-19 pathology is already much less common. Starting with the 2nd to 3rd week, multiple fibrotic sectors appear, mostly subpleural, coexisting with peripheral crazy-paving areas. Traction micro-bronchiectasis may occur, the association of bacterial infection with typical bronchopneumonia is possible, but at the same time the resorption of ground glass foci begins with the visualization of areas of transparency, comparable to healthy lung parenchyma.

Another specific sign of coronavirus is microvascular dilation in the foci of ground glass / consolidation, in addition to lung opacity, dilation of distal lung vessels, extending to the pleura or fissures. Pulmonary vascular abnormalities are numerous and include the mosaic pattern of lung tissue attenuation – more transparent and hypodense areas around lung consolidation opacities, which reflect local microcirculation disorders by establishing oligemia [4]. Fibrotic changes in peripheral regions sometimes result from minimal dorsal pleural thickening and pleural retraction. Another sign specific for the coronavirus –

Figura 6. Tomografie computerizată non-contrast a toracelui și mediastinului, orientarea transversală a secțiunilor, opacități de tip “crazy paving”, opacifiere mai densă a țesutului pulmonar, intensificarea septurilor interlobulare pe fundal de infiltrare difuză, bronhograma aerică, afectarea bilaterală subpleurală a țesutului pulmonar, dilatarea microvasculară în focarele de consolidare.

numeroase și includ paternul mozaic de atenuare a țesutului pulmonar – ariile mai transparente și hipodense în jurul opacităților de consolidare pulmonară, ce reflectă dereglările locale a microcirculației prin stabilirea oligemiei [4]. Modificările fibrotice în regiunile periferice uneori rezultă prin îngrosarea dorsala pleurala neuniformă minimală și rețracție pleurală. Alt semn specific coronavirusului – “halou”, a fost descris în literatura de specialitate mai târziu după anunțarea pandemiei, deja în loturi de studii în Europa centrală și America de Nord. Semnul radiologic “Halou” se caracterizează prin vizualizarea nodulului central mai dens, care este înconjurat de o bordură largă de densitatea sticlă-mată cu contururile sterse (Figura 7). Tomografia Computerizată figurează în majoritatea ghidurilor clinice pentru diagnosticarea și evaluarea complicațiilor la pacienți COVID 19, dar examenul ultrasonografic sau radiografic se utilizează mai des, pentru aprecierea modificărilor în dinamică și/sau pentru pacienți imobilizați, care nu pot fi

“halo”, was described in the literature later after the announcement of the pandemic, already in groups of studies in Central Europe and North America. The radiological sign “Halo” is characterized by the visualization of the dense central node, which is surrounded by a wide border of ground glass density with not clear contours. Computed tomography is included in most clinical guidelines for the diagnosis and evaluation of complications in COVID 19 patients, but ultrasonographic or radiographic examination is used more often to assess changes in dynamics and / or for immobilized patients who cannot be transferred to CT.

According to the national clinical protocol in the third edition of August 2020, the radiological manifestations, suggestive for COVID-19 must be considered as a “probable COVID-19 case” and require the definitive PCR test. Imaging pathological changes in chest radiography include: low or medium density opacities, peripheral, basal, bilateral that over time become dense consolidations. In computed

transferați la CT.

Conform protocolului clinic național în a treia ediție din august 2020, manifestările radiologice, sugestive pentru COVID-19 trebuie să fie considerate ca “caz probabil” și necesită efectuarea testului definitiv PCR. Modificările patologice imagistice în radiografia cutiei toracice includ: opacități de densitate slabă sau medie, periferice, bazale, bilaterale care trec cu timpul în consolidări dense. În imagini computer tomografice: consolidări multifocale bilaterale de tip „sticlă mată” cu tendința spre localizare în periferie și bazal, opacități pulmonare consolidate. Tot mai larg se utilizează ecografia plămânilor: linii îngroșate subpleurale, linii B (multi-focale, dispersate sau confluențe), consolidări cu / fără bronhograma aerică.

IMAGISTICA PULMONARĂ POST-COVID

Ca și alte patologii infecțioase respiratorii, Sars-Cov-2 poate induce leziuni pulmonare de lungă durată. Pe măsură acumulării informației și cunoștințelor despre COVID-19, înțelegem mai multe despre cum se afectează plămânii, nu numai în timpul bolii, dar și în timp de convalescență și după recuperare. Viteza și gradul de recuperare pe termen scurt și lung aduse de noul coronavirus a parenchimului pulmonar depinde în primul rând de complicațiile, de la care au suferit plămânii în timpul bolii.

Evoluția naturală a COVID-19 în cazurile de

tomography images: bilateral multifocal consolidations of “ground glass opacities” with a tendency to localize in the periphery and basal regions, consolidated lung opacities. Ultrasound of the lungs is increasingly used: thickened subpleural lines, B lines (multi-focal, dispersed or confluent), consolidations with / without air bronchogram.

POST-COVID LUNG IMAGING

Like other respiratory infectious diseases, Sars-Cov-2 can induce long-term lung damage. As we gain information and knowledge about COVID-19, we understand more about how the lungs are affected, not only during the disease, but also during convalescence and after recovery. The speed and degree of short- and long-term recovery brought by the new coronavirus of the lung parenchyma depends primarily on the complications from which the lungs suffered during the disease.

The natural evolution of COVID-19 in cases of moderate and severe forms, involves the development of viral pneumonia, which may worsen with the association of bacterial infection, resulting in more severe pneumonia. In some patients, in the most severe cases, acute respiratory distress syndrome (ARDS) develops. Another possible complication of COVID-19, Sepsis, can also cause lasting damage to the lungs and other organs.

Figura 7. Tomografie computerizată non-contrast a toracelui și mediastinului, orientarea transversală a secțiunilor, semnul “Halou”, vizualizarea nodulului central mai dens, care este înconjurat de o bordură largă de densitatea sticlă-mată cu contururile sterse.

Figura 8. Tomografie computerizată non-contrast a toracelui și mediastinului, orientarea transversală a secțiunilor, investigația după 1 lună post-negativare testului COVID-19 (imaginea de sus), investigația după 3 luni post-negativare testului (imaginea de jos), vizualizarea opacităților de densitate sticlă-mată cu contururile sters în prima investigație, rezorbția totală a infiltratelor în dinamica peste 2 luni.

agravare medie și severă, presupune dezvoltarea pneumoniei virale, care poate să se agraveze cu asocierea infecției bacteriene, rezultând în pneumonie mai gravă. La unii pacienți, în cazurile cele mai severe, se dezvoltă sindromul de detresă respiratorie acută SDRA (ARDS – acute respiratory distress syndrome). O altă posibilă complicație a COVID-19, Sepsisul, poate provoca, de asemenea, vătămări durabile pentru plămâni și alte organe.

Pneumonia COVID-19 induce acumularea exsudatului inflamator intraalveolar și în spațiul interstițial, ceea ce duce la dificultăți de respirație. Pentru unii pacienți, dereglările de respirație pot deveni destul de severe până la necesitatea tratamentului în staționar cu aplicarea oxigenoterapiei sau chiar ventilație artificială pulmonară. Pneumonia, provocată de Sars-Cov-2, produce afectarea bilaterală pulmonară, ce limitează absorbția oxigenului, induce insuficiența respiratorie, tuse, hipoxia altor organe, etc.

În majoritatea cazurilor oamenii se recuperează după pneumonie complet (Figura 8), fără leziuni pulmonare durabile. În cazurile evoluției de agravare medie sau severă, pneumonia asociată cu COVID-19 poate fi destul de severă. Chiar și după însănătoșire și negativarea testului, leziunile pulmonare pot duce la insuficiența respiratorie și simptomele de dereglarea respirației, care ar necesita durată de luni pentru restabilirea stării clinice [10].

Sindromul de detresă respiratorie acută (ARDS) -este o complicație frecventă a infecției covide și este adesea fatală. Dezvoltarea sindromului de detresă respiratorie acută și a insuficienței respiratorii severe la pacienții cu COVID-19 se dezvoltă rapid, în decurs de 1 până la 3 ore. Infiltrate de tip „sticlă mată” în tomografia computerizată se înlocuiesc cu edem pulmonar. Tabloul patologic al leziunii cu virusul SARS-CoV-2 este dramatic: se întâlnesc trombi în vasele mici ale tuturor organelor, nu numai plămânilor, ci și inimii, ficatului și rinichilor.

La efectuarea angiografiei computerizate tomografice a arterei pulmonare la pacienți cu pneumonie cauzată de COVID-19 50-60% pacienți au prezentat semne de embolie pulmonară acută, în principal embolie ramurilor mici arterei pulmonare. Deteriorare și insuficiență membranei alveolo-capiare, dezvoltare sindromul de detresă respiratorie acută cu imposibilitatea respirației spontane și inducerea necesității de

COVID-19 pneumonia induces the accumulation of inflammatory exudate intra-alveolar and in the interstitial space, which leads to breathing insufficiency. For some patients, breathing disorders can become quite severe to the necessity of inpatient treatment with the application of oxygen therapy or even artificial pulmonary ventilation. Pneumonia, caused by Sars-Cov-2, causes bilateral lung damage, which limits oxygen absorption, induces respiratory failure, cough, hypoxia of other organs, etc.

In most cases, people recover complete from pneumonia without lasting lung damage. In cases of moderate or severe forms, COVID-19-associated pneumonia can be complicated. Even after recovery and test negativation, lung damage can lead to respiratory failure and symptoms of respiratory distress, which would take months to restore clinical status.

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) – is a common complication of covid infection and is often fatal. The development of acute respiratory distress syndrome and severe respiratory failure in patients with COVID-19 develops rapidly within 1 to 3 hours. Ground glass infiltrates in computed tomography are replaced with pulmonary edema. The pathological picture of the SARS-CoV-2 virus lesion is dramatic: thrombi are found in the small vessels of all organs, not only the lungs, but also the heart, liver and kidneys.

When performing computed tomography angiography of the pulmonary artery in patients with COVID-19 pneumonia, 50-60% of patients showed signs of acute pulmonary embolism, mainly embolism of the small branches of the pulmonary artery. Deterioration and insufficiency of the alveolo-capillary membrane, development of acute respiratory distress syndrome with the impossibility of spontaneous breathing and induction of the need to support artificial ventilation for the body in order to intensify oxygen circulation. Acute respiratory failure, respiratory distress, and artificial ventilation are associated with increased mortality and prolonged scarring of the lung parenchyma in survivors.

Another possible complication of a severe case of COVID-19 is sepsis. Sepsis occurs through the haemathogenic spread of the infection, causing damage to various organs and tissues at a distance.

Figura 9. Tomografie computerizată non-contrast a toracelui și mediastinului, orientarea transversală a secțiunilor (imagini se sus) și coronală (imaginea de jos) investigația după 2 luni post-negativare testului COVID-19, starea după forma severă a infecției, vizualizarea opacităților de densitate sticlă-mată și modificări fibrotice extinse, difuze bilaterale, formarea bronșiectaziilor prin tractie.

sprijin ventilației artificiale pentru organism cu scopul intensificării circulației în oxigenul. Insuficiența respiratorie acută, detresă respiratorie și ventilație artificială se asociază cu mortalitatea crescută și cicatrizarea de durată a parenchimului pulmonar la supraviețuitori.

O altă posibilă complicație a unui caz sever

In sepsis, cooperation between organs is disrupted. All organ systems can develop failure, one after the other, including the lungs and heart. Patients who have overcome sepsis remain with lasting damage to the lungs and other organs.

The most common complication of corona-

de COVID-19 este sepsisul. Sepsisul apare prin răspândirea hemotogenă a infecției, provocând leziuni în diferite organe și țesuturi la distanță.

În sepsis, cooperarea dintre organe se dereglează. Toate sistemele de organe pot începe să se închidă, una după alta, inclusiv plămânii și inima. Pacienții care au învins sepsisul rămân cu leziuni durabile la plămâni și alte organe.

Complicația coronavirusului foarte des întâlnită – este suprainfectarea (asocierea mai multor infecții într-un organism sau organ). Virusul COVID-19 deteriorează eficiența sistemului imunitar, induce leucopenia, creșterea predispunerii și sensibilitatea la alte tipuri de infecții, care se suprapun pe fundalul COVID-19. Mai multe patologii infecțioase concomitent pot duce la leziuni pulmonare suplimentare

Severitate de afectare pulmonară în Coronavirus în perioada de convalescență postCOVID este determinată de trei factori de bază. Probabilitatea de recuperare completă și restabilirea

virus – is superinfection (the association of several infections in the body or organ). COVID-19 virus impairs the efficiency of the immune system, induces leukopenia, increases the predisposition and susceptibility to other types of infections, which overlap on the COVID-19 background. Several infectious pathologies at the same time can lead to additional lung damage.

The severity of lung damage in Coronavirus during post-COVID convalescence is determined by three basic factors. The probability of complete recovery and full restoration of respiratory function primarily depends on the severity of the coronavirus infection itself. Mild clinical and radiological forms are less likely to cause lasting fibrotic indurative lesions in lung tissue. The second factor that generally influences the severity of the infection is the general health of the patient with COVID-19.

Pre-existing health problems, especially

Figura 10. Tomografie computerizată non-contrast a toracelui și mediastinului, orientarea transversală a secțiunilor, investigația în timpul coronavirusului (ziua a 10-a, imagini pe stînga) și după 2 luni post-negativare testului COVID-19 (imagini pe dreapta), starea după forma ușoară unilaterală și rezorbția totală a infiltratului.

integrală a funcțiilor respiratorii în primul rând depinde de severitatea infecției cu coronavirus la propriu. Formele clinice și radiologice mai ușoare sunt mai puțin susceptibile de a provoca leziuni indurative fibrotice durabile în țesutul pulmonar. Al doilea factor care influențează în ansamblu severitatea infecției, este starea generală de sănătate a pacientului cu COVID-19.

Problemele de sănătate preexistente, mai ales patologii pulmonare cronice, de exemplu boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) sau afecțiunile cardiovasculare ridică riscul de dezvoltarea formei grave. Pacienții în vârstă sunt de asemenea mai vulnerabili, pentru un caz sever de COVID-19. Țesuturile pulmonare persoanelor în etate sunt mai puțin elastice și pot avea o imunitate slăbită din cauza vârstei înaintate. Al treilea factor, care influențează prognostic pentru recuperarea pulmonară bună, este tratamentul aplicat pe parcursul desfășurării Coronavirusului.

Recuperarea funcțională respiratorie a pacientului și sănătatea pulmonară pe termen lung, va depinde etapa de inițiere (timpurie) a tratamentului, de tipul tratamentului și îngrijirilor efectuate. Tratamentul staționar în timp util pentru pacienții bolnavi de COVID-19 cu forme grave poate reduce la minimum leziunile pulmonare. În complexul factorilor care influențează recuperarea post-COVID intră și monitorizarea patologiilor concomitente sau cronice (diabet, BPOC sau patologii cardiovasculare), gestionarea și tratarea lor cu atenție în timpul infecției cu Coronavirus, nutriția și hidratarea corectă, menține volumul sanguin corespunzător și membranele mucoase sănătoase din sistemul respirator, ceea ce îi poate ajuta să reziste mai bine la infecție și la deteriorarea țesuturilor.

Totuși datele științifice confirmă că majoritatea leziunilor pulmonare COVID-19 sunt reversibile, țesutul pulmonar integral sau parțial se restabilește în timpul săptămânilor și lunilor (Figura 10).

CONCLUZIE

Sars-Cov-2, în ciuda faptului că este o patologie nouă, care produce și crează multe dificultăți societății științifice în scopul efectuării tratamentelor, acest lucru nu împiedică profesioniștii din domeniul sănătății, ca să continuee actul medical necesar, cu scopul minimizării și reducerii complicațiilor cauzate de noul virus. Cu toate acestea, constatările radiografice ale

chronic lung pathologies, such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD) or cardiovascular disease, increase the risk of developing severe form. Elderly patients are also more vulnerable to a severe case of COVID-19. The lung tissues of the elderly are less elastic and may have weakened immunity due to old age. The third factor, which influences the prognosis for good lung recovery, is the treatment applied during the development of Coronavirus.

The patient's functional respiratory recovery and long-term lung health will depend on the stage of initiation (early) of treatment, the type of treatment and care performed. Timely inpatient treatment for patients with severe COVID-19 disease can minimize lung damage. The complex of factors influencing post-COVID recovery includes monitoring of concomitant or chronic pathologies (diabetes, COPD or cardiovascular pathologies), their management and careful treatment during Coronavirus infection, proper nutrition and hydration, maintaining proper blood volume and healthy mucous membranes of the respiratory system, which can help them better withstand infection and tissue damage.

However, scientific data confirms that most COVID-19 lung lesions are reversible, all or part of the lung tissue is restored during weeks and months.

CONCLUSION

Sars-Cov-2, despite the fact that it is a new pathology, which produces and creates many difficulties for the scientific society in order to carry out treatments, this does not stop health professionals to continue the necessary medical act, in order to minimize and reduce complications, caused by the new virus. However, radiographic findings of patients diagnosed with COVID-19 are not the main means for clinical diagnosis, but knowledge of the given implications is fundamental. Therefore, the multidisciplinary team must analyze the radiological findings, most commonly characteristic of the virus, which will directly influence the identification of the disease at an early stage, which will reduce mortality rates.

pacienților diagnosticați cu COVID-19, nu sunt principalele mijloace pentru diagnosticul clinic, dar cunoașterea implicărilor date este fundamentală. Prin urmare, echipa multidisciplinară trebuie să analizeze constatările radiologice, cele mai frecvent caracteristice virusului, fapt care va influența direct identificarea bolii la o etapă timpurie, lucru care va reduce ratele de mortalitate.

Bibliografia

1. Global surveillance of COVID-19: WHO process for reporting aggregated data. 7 August 2020. COVID-19: Surveillance, case investigation and epidemiological protocols. <https://www.who.int/publications/i/item/aggregated-weekly-reporting-form>
2. <https://dataset.gov.md>
3. Yang Q, Liu Q, Xu H etc. Imaging of coronavirus disease 2019: A Chinese expert consensus statement. *Eur J Radiol.* 2020;127:109008. doi:10.1016/j.ejrad.2020.109008
4. Noorimotlagh Z, Mirzaee SA, et al. A systematic review of emerging human coronavirus (SARS-CoV-2) outbreak: focus on disinfection methods, environmental survival, and control and prevention strategies [published online ahead of print, 2020 Oct 2]. *Environ Sci Pollut Res Int.* 2020;1-15. doi:10.1007/s11356-020-11060-z
5. Jia P. Understanding the Epidemic Course in Order to Improve Epidemic Forecasting. *Geohealth.* 2020;4(10):e2020GH000303. Published 2020 Oct 1. doi:10.1029/2020GH000303
6. Yuki K, Fujiogi M, Koutsogiannaki S. COVID-19 pathophysiology: A review. *Clin Immunol.* 2020;215:108427. doi:10.1016/j.clim.2020.108427
7. Brun AL, Gence-Brenay A, Trichereau J, et al. COVID-19 pneumonia: high diagnostic accuracy of chest CT in patients with intermediate clinical probability. *Eur Radiol.* 2020;1-9. doi:10.1007/s00330-020-07346-y
8. Xie C, Ng MY, Ding J, et al. Discrimination of pulmonary ground-glass opacity changes in COVID-19 and non-COVID-19 patients using CT radiomics analysis. *Eur J Radiol Open.* 2020;7:100271. doi:10.1016/j.ejro.2020.100271
9. Liu C, Wang X, Liu C, et al. Differentiating novel coronavirus pneumonia from general pneumonia based on machine learning. *Biomed Eng Online.* 2020 Aug 19;19(1):66. doi:10.1186/s12938-020-00809-9.
10. Zheng Q, Lu Y, Lure F, Jae, et al. Clinical and radiological features of novel coronavirus pneumonia. *J Xray Sci Technol.* 2020;28(3):391-404. doi: 10.3233/XST-200687.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКРЫТЫХ КОМПРЕССИОННЫХ СИНДРОМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

Кирдогло Г.К.^{1,2}

¹Главный врач Центра кинезитерапии, реабилитации и прикладной кинезиологии «Высшая Лига»,
²Президент УАПК, к. мед. н., Одесса, Украина

Актуальность. Боль в спине – один из наиболее частых патологических симптомов. Около 20% населения страдает от периодических болей в спине длительностью от 3 дней и более. Пик жалоб на боль в нижней части спины (БНЧС) приходится на зрелый, трудоспособный возраст от 30 до 45 лет. В возрасте до 45 лет боль в спине является одной из наиболее частых причин потери трудоспособности. Однако боль в спине – симптом, который не имеет возрастных границ, и ему подвержены как дети, так и пожилые люди. При этом причины боли неодинаковы и отдельные нозологические формы представлены по-разному в каждой возрастной группе.

Независимо от возраста – с 15 лет и до глубокой старости – боль в спине чаще испытывают женщины. В возрастном периоде от 20 до 64 лет от боли в спине страдают 24% мужчин и 32% женщин [5].

Острая скелетно-мышечная боль в спине встречается на том или ином этапе жизни более чем у 90% людей и занимает второе место по распространенности среди острых болевых синдромов (после головной боли). Оценка распространенности хронической боли в спине среди взрослой популяции значительно варьирует – от 2 до 40%, в среднем составляет около 15% [13]. Хроническая боль в спине продолжается в среднем около 7 лет, однако у части пациентов сохраняется более 20 лет [17]. Кроме того, заболеваемость хроническими болевыми синдромами значительно повышается в течение последних 20 лет, и эти изменения не могут быть объяснены только увеличением продолжительности жизни [4].

Далеко не всем пациентам с БНЧС удается поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение. Это связано не только со сложностью самой проблемы, но и с незнанием причин этого страдания.

Сегодня в общемедицинской клинической практике существует несомненная гипердиагностика остеохондроза позвоночника и его осложнения – радикулопатии, как основной причины болевого синдрома. Подавляющему большинству пациентов с болью в спине обеспечен именно этот диагноз [5]. На самом деле значительно чаще встречается боль в спине неспецифической мышечно-скелетной природы без признаков вовлечения корешка. Так, Л.А.Богачьова на материале обследования более 4000 пациентов с болью в спине обнаружила, что вертеброгенные радикулопатии и туннельные невропатии наблюдаются лишь у 5% пациентов, в то время как у 95% обследованных имеют место мышечно-скелетные, рефлекторные синдромы [1].

В популярной литературе, и иногда даже в медицинской, распространена ошибка, согласно которой основной причиной боли в спине являются дегенеративно-дистрофические процессы в позвоночнике. Это привело к тому, что «остеохондроз» стал одним из самых частых диагнозов у пациентов с болью в спине, а влияние на процессы дегенерации позвоночника и межпозвоночных дисков – основной тактикой лечения боли в спине.

Гипердиагностика остеохондроза связана прежде всего с недооценкой клинической симптоматики и, наоборот, с переоценкой диагностического значения рентгенографии. Более чем у 85% пациентов, которые испытывают постоянную боль в спине, невозможно установить конкретное заболевание или специфическое нарушение структур позвоночника [4]. Наряду с гипердиагностикой остеохондроза позвоночника имеет место игнорирование функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата с появлением различных рефлекторных болевых мышечно-скелетных синдромов [5].

Безусловно, болевой синдром возникает на основании функциональных и дистрофических изменений в структурах опорно-двигательного аппарата (фасциях, мышцах, суставах, фиброзном кольце,) с привлечением смежных структур периферической нервной системы [13,16].

В одном из наиболее крупных проспективных исследований пациентов с хронической болью в нижней половине спины без радикулопатии было показано, что 40% имеют фасеточный болевой синдром, 26% – дискогенную боль, 2% – боль, связанную с сакроилиальным сочленением, 13% – за счет раздражения сегментарных нервов. В 19% причина боли не была идентифицирована [23].

Подавляющее большинство случаев боли в спине может быть вызвана изменениями суставов [4] и связочного аппарата позвоночника, а также повреждением и заболеванием мышц (миофасциальная боль, полимиозит и др.), патологией внутренних органов (стенокардия, язвенная болезнь желудка, холецистит, эндометриоз, проктит и т.д.); редко встречается психогенная боль в спине, обусловленная только психическими расстройствами.

Еще один распространенный клинический миф касается грыжи межпозвонкового диска. У относительно небольшой категории больных (до 10% пациентов с болью в пояснично-крестцовой области) значительную роль играет дискогенный компонент, связанный со сдавлением, растяжением, ишемией и иммунным повреждением корешков межпозвонковых нервов грыжей диска. Однако «немые» (то есть те, которые не проявляют себя) грыжи межпозвонковых дисков встречаются во много раз чаще тех грыж, которые вызывают боль в спине, точнее – в спине и конечностях (радикулопатия). Размер грыжи также не имеет значения.

Таким образом, болевой синдром является ведущим клиническим проявлением инволютивных дегенеративных изменений плотной соединительной ткани. В то же время, применение препаратов, оказывающих угнетающее действие на процессы регенерации плотной соединительной ткани, способствует еще большему нарушению обмена веществ в пораженном

сегменте. Некоторые НПВП (салицилаты, диклофенак, индометацин, напроксен и др.) могут нарушать метаболизм хондроцитов и подавлять синтез протеогликанов [20].

Средств лечения хронической боли в спине очень много. Традиционно применяются физиотерапия, различные программы лечебной физкультуры, мышечная релаксация с «вытяжением» позвоночника, НПВП и анальгетики, эпидуральные и паравертебральные блокады с кортикостероидами и местными анестетиками. К сожалению, полная долгосрочная оценка эффективности этих мер показывает чрезвычайно низкие результаты [15].

Очень важной клинической проблемой являются послеоперационные рубцы, рецидивирующая грыжа диска и осложнения после дискэктомии, сохранение или появление дополнительной клинико-неврологической симптоматики. По данным литературы, после дискэктомии в 5–40% случаев может повторно появляться болевой синдром и соответствующая неврологическая симптоматика. В зарубежной литературе это получило название «синдрома неудачной операции на позвоночнике» (failed back surgery syndrome). Причинами этого синдрома считаются ранние и поздние послеоперационные осложнения [14].

Лечение пациентов связано с определенными трудностями, в частности с развитием побочных эффектов, характерных для основных лекарственных средств, которые применяют как патогенетическую терапию заболевания. Например, НПВП, которые являются золотым стандартом в купировании болевого синдрома [6,11], могут обусловить возникновение язвенных поражений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта [7,21], подавление кроветворения, развитие тяжелых аллергических реакций, токсических поражений печени и нефропатии [22]. При этом, НПВП-индуцированной печеночной патологии повышается с возрастом [24]. Так показано, что препараты последнего поколения (коксибы), селективно ингибируя ЦОГ-2 (ЦОГ-2), могут вызвать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и повышать риск развития инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти [18,19].

Несмотря на большое количество пред-

ложенных методов физиотерапевтического лечения БНЧС, не существует единого мнения касательно их эффективности. В основном, эти подходы показаны в стадии ремиссии заболевания и имеют существенное ограничение из-за повышения риска развития пролиферативных процессов и сердечно-сосудистых осложнений.

Относительно выздоровления пациентов с БНЧС прогноз остается неблагоприятным в связи с ограниченной эффективностью существующих методов лечения, а она в свою очередь зависит от недостаточного понимания механизмов формирования болевого синдрома.

Цель исследования: изучить рефлекторное взаимовлияние и тонусно-силовые характеристики мышц-антагонистов поясничной области и тазового региона и их влияние на формирование болевого синдрома у пациентов с БНЧС, разработать методику реабилитации.

Материалы и методы. Объект исследования – клинические и параклинические проявления мышечно-тонического рефлекторного синдрома у больных с дорсалгией.

Методы исследования: клинический (визуальная диагностика, кинезиологическая диагностика, мануальное мышечное тестирование (ММТ) [2,3,8,9], определение неврологического статуса), инструментальный (рентгенологический, КТ, МРТ, поверхностная электромиография), статистический.

Протокол исследования. Под наблюдением находились 36 пациентов Одесского Центра кинезитерапии и реабилитации «Высшая Лига» с рефлекторными мышечно-тоническими проявлениями БНЧС, у которых боль провоцировалась в положении сидя, при наклонах корпуса, усиливалась при ходьбе. Течение хроническое рецидивирующее, продолжительностью от 1 до 3 лет.

Визуальной диагностикой оценивались в положении сидя и стоя осанка, симметричность внешних костных ориентиров, объем и контуры контрлатеральных мышечных групп. Затем проводилось ММТ основных мышц-агонистов и антагонистов, участвующих в вертикализации корпуса, наклонах и паттерне шага. Исследование биомеханики флексии корпуса, экстензии бедра [3].

Для подтверждения полученных данных пациентам проводилась поверхностная динамическая четырехканальная ЭМГ на аппаратном комплексе Insight™. Датчики-сенсоры устанавливались симметрично в проекции мышцы, выпрямляющей позвоночник (МВП) на уровне L3, большой ягодичной мышцы (БЯМ), хамстринг. Анализ результатов проводился по трем параметрам: поиск асимметрии в работе мышц; координация групп мышц во время движения; равномерность ЭМГ при сокращении мышцы.

Результаты исследования. Визуальной диагностикой установлены закономерности в нарушении осанки пациентов: в положении стоя на стороне боли отмечается опущение полутаза и ягодичной складки, усиление поясничного треугольника, уменьшение объема и размытость контуров большой ягодичной мышцы, увеличение объема мышц поясничной области (МВП), флекссионное положение бедра, наклон корпуса в «больную» сторону; у части пациентов наблюдалась асимметрия лопаток и плечевых поясов. В положении сидя указанные нарушения сохранялись.

ММТ выявило на стороне боли гипотонию большой ягодичной мышцы, гипорефлексию четырехглавой мышцы бедра (прямой мышцы бедра), гипертонус пояснично-подвздошной мышцы (ППМ) и МВП.

При оценке биомеханики экстензии бедра на стороне боли выявлено опережающее включение в движение мышц нижней части спины (МВП) с краниальным смещением и флексией полутаза. Полученные данные свидетельствуют о гиповозбудимости БЯМ (основной мышцы-экстензора), что также было подтверждено динамической ЭМГ.

Обсуждение. Возникновение БНЧС, провоцируемое положением сидя и усиливающееся при стоянии и, особенно, в паттерне шага – результат гипертонуса, укорочения мышц поясничной области (МВП, квадратной мышцы поясницы, ППМ) вследствие гипотонии и гипорефлексии БЯМ. Гипотония БЯМ приводит к нестабильности тазового региона, тазобедренного сустава и компенсаторному укорочению грушевидной мышцы (ГМ), компремирующей верхний ягодичный нерв, что вызывает и усиливает

гипорефлексию БЯМ. Возникает «патобиомеханическое кольцо»: чем больше гипотония БЯМ, тем более выражена нестабильность тазобедренного сустава и укорочение ГМ, приводящая к компрессии верхнего ягодичного нерва, иннервирующего БЯМ. Гипорефлексия БЯМ, кроме того, приводит к укорочению и гапертонусу ППМ, которая компремирует бедренный нерв и вызывает гипорефлексию прямой мышцы бедра; нарушается биомеханика флексии бедра, что усиливает симптомокомплекс при ходьбе.

Заключение. В результате проведенного исследования выявлена закономерность в возникновении болевого синдрома на уровне нижней части спины на фоне гипотонии и гипорефлексии БЯМ и нестабильности тазового региона на стороне боли. Возникающее при этом «патобиомеханическое кольцо» приводит к неуклонному росту уровня боли, биомеханических нарушений, хронизации процесса, неэффективности проводимого лечения. Этиопатогенетическое лечение должно быть направлено на устранение «патобиомеханического кольца». С этой целью нами предложена этапность в восстановлении тонусно-силового равновесия исследуемых мышц: 1. внешняя стабилизация тазового региона жестко-эластическим поясом, что должно уменьшить нагрузку на ГМ, ослабить компрессию верхнего ягодичного нерва и восстановить иннервацию БЯМ; 2. методами кинезитерапии восстановить силу и объем БЯМ; 3. провести реэдукацию БЯМ и ее антагонистов (ППМ).

Выводы.

1. Укороченная мышца обладает повышенной возбудимостью и включается во все движения.
2. Рефлекторные синдромы – это скрытые компрессионные синдромы и результат нестабильности региона.
3. Мышечная нестабильность – результат компрессии, которая возникает в процессе движения.
4. Гипотоничная мышца стимулирует гипертоническую возбудимость укороченной мышцы. Чем ниже по возбудимости ягодичная мышца, тем выше по возбудимости грушевидная мышца.

5. Разработанная методика реабилитации, направленная на ликвидацию «патобиомеханического кольца» у пациентов с хронической БНЧС позволяет добиться устранения болевого синдрома и восстановления биомеханики позвоночника.

Клинический пример. Пациент К., 33 лет, обратился с жалобами на боли в правой поясничной области, возникающие в положении сидя, усиливающиеся при стоянии, наклонах корпуса, при ходьбе. Около 2 лет назад пациент отмечает смену трудовой деятельности – ежедневно сидит за компьютером по 6-8 часов. Боли появились около 14 месяцев назад, постепенно усиливались. Практически перестал сидеть на работе. Ежедневные пробежки по 5-7 км и занятия кунг-фу пришлось оставить ввиду усиления болей.

Пациент был обследован клинически, произведенная МРТ не выявила грубой дисковой патологии с компрессией корешков (рис.1). Установлен диагноз – мышечно-тонический синдром поясничного остеохондроза. Пациент получал консервативную противовоспалительную, сосудистую терапию, анальгетики, противовоспалитель-

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4. Регистрация динамической ЭМГ в нейтральном положении (стоя) и при выполнении экстензии правого бедра.

ную терапию на поясничную область, массаж; проводилась мануальная терапия и тракционная терапия поясничного отдела позвоночника. Указанные мероприятия имели временный обезболивающий эффект и совершенно не влияли на трудоспособность. С течением времени процесс приобрел стойкий хронический характер.

Произведенное клиническое обследова-

ние в положении стоя выявило флексию и девиацию корпуса вправо, усиление поясничного треугольника справа, резко выраженное напряжение поясничных мышц справа (рис. 2), выраженную гипотонию и гипотрофию ягодичных мышц (резко контрастирующую с другими мышцами). ММТ выявило гипорефлексию БЯМ и четырехглавой мышцы бедра справа (рис. 3). При этом сухожильные рефлексы правой нижней конечности без патологии.

Пациенту выполнена динамическая ЭМГ мышц поясничной области и БЯМ с целью исследования тонуса указанных мышц под нагрузкой. Как видно из приведенных миограмм, БЯМ исходно гипотонична и при экстензии бедра не включается в движение (рис. 4,5).

После внешней стабилизации таза поясом пациенту была повторно выполнена динамическая ЭМГ. Полученные данные свидетельствовали об улучшении иннервации и включении БЯМ в движение (рис. 6).

Пациенту начат курс восстановительного лечения по приведенной выше схеме. Уже через 3 недели удалось добиться снижения уровня боли с 8 баллов до 4 по шкале ВАШ, дистанция ходьбы без боли увеличилась со

Рис. 5. Динамическая ЭМГ паравертебральных мышц НЧС на уровне поясничного отдела позвоночника и БЯМ. В первой фазе исследования (положение стоя) определяется резко сниженная электрическая активность БЯМ, во второй фазе на 15с (экстензия правого бедра) определяется резкое усиление электрической активности мышц поясничной области (больше правой) и незначительное повышение электрической активности БЯМ.

Рис. 6. Динамическая ЭМГ паравертебральных мышц НЧС на уровне поясничного отдела позвоночника и БЯМ. Во второй фазе на 12с (экстензия правого бедра) определяется резкое усиление электрической активности мышц поясничной области (больше правой) и значительное повышение электрической активности правой БЯМ.

100 м до 2 км, полностью прекратил прием обезболивающих препаратов, время сидения без боли составило в среднем 25 мин.

Список литературы:

1. Богачева Л.А., Снеткова Е.П. Дорсалгии: классификация, механизмы патогенеза, принципы ведения // Неврол. журн. – 1996. – №2. – С. 8-12.
2. Вальтер Дэвид С. Прикладная кинезиология / Дэвид С. Вальтер. – СПб.: Северная звезда, 2011. – 644 с.
3. Васильева Л.Ф. Патобиомеханика мышечно-скелетной системы. Кинезиологическая диагностика и коррекция: учебное пособие. / Л.Ф. Васильева, А.С. Могельницкий, С.И. Львов. – М.: Изд. РГМУ, 2010. – 125 с.
4. Воробьева О.В. Роль суставного аппарата позвоночника в формировании хронического болевого синдрома. Вопросы терапии и профилактики // Consilium medicum. – 2011. – №13. – С.1-4.
5. Вознесенская Т.Г. Боли в спине и конечностях / В кн.: «Болевые синдромы в неврологической практике». Под ред. В.Л. Голубева. – М.: «МЕДпресс-информ», 2010. – С. 202-249.
6. Егоров И.В., Цурко В.В. Вертеброгенная боль: место нестероидных противовоспалительных средств в патогенетической терапии // Фарматека. – 2009. – №4. – С. 49-55.
7. Егоров И.В., Цурко В.В. Вопросы лечения НПВП-гастропатии у ревматологических пациентов пожилого возраста // Клиническая геронтология. – 2010. – № 8-9. – С. 43-47.
8. Куценко В.А. Классификация спондилолистеза Н.И. Хвисяка / В.А. Куценко, А.И. Продан // Хирургия позвоночника. – 2008. – №4. – С. 72-77.
9. Лиф Дэвид В. Прикладная кинезиология: руководство в таблицах. Том 1. / Дэвид В. Лиф. – СПб.: Северная звезда, 2013. – 410 с.
10. Лиф Дэвид В. Прикладная кинезиология: руководство в таблицах. Том 2. / Дэвид В. Лиф. – СПб.: Северная звезда, 2013. – 371 с.
11. Насонов Е.Л., Лазебник Л.Б., Беленков Ю.Н. и др. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов: Клини. рекоменд. – М.: Алмаз, 2006.
12. Новиков Ю.О. Дорсалгии / Ю.О. Новиков. – М.: Медицина, 2001. – 158 с.
13. Поворознюк В.В. Боль в нижней части

- спины. Распространенность, причины, механизмы развития и особенности диагностики // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 1.
14. Ремешвили Т.Е. Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника (лучевая диагностика, осложнения после дискэктомии) / Т.Е. Ремешвили, Г.Е. Труфанов, Б.В. Гайдар, В.Е. Парфенов. – С-Петербург.: ЭЛБИ-СПб, 2011. – 218 с.
15. Хвисяк Н.И. Нарушение стабильности позвоночника при остеохондрозе // Н.И. Хвисяк, А.Н. Хвисяк / Ортопедия, травматология и протезирование. – 2004. – №4. – 30-35.
16. Adams M.A., Dolan P. Spine biomechanics // J. Biomech. – 2005. – V. 38. – P. 1972-1983.
17. Breivic H, Collett B, Ventafridda V et al. // Eur J Pain. – 2006. – V.10. – P. 287-333.
18. Bresalier R.S., Sandler R.S., Hui Quan et al. Cardiovascular Events Associated with Rofecoxib in Colorectal Adenoma Chemoprevention Trial // N. Engl. J. Med. – 2005. – V. 352. – P. 1092-1102.
19. Cannon C., Curtis S., FitzGerald G. et al. Cardiovascular outcomes with etoricoxib and diclofenac in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis in the Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term (MEDAL) programme: a randomised comparison. Lancet. – 2006. – V. 18, 368 (9549). – P. 1771-1781.
20. Chen Y.F, Jobanputra P, Barton P. et al. Cyclooxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (etodolac, meloxicam, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib and lumiracoxib) for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a systematic review and economic evaluation // Health Technol Assess. – 2008. – №12 (11). – P. 1-278.
21. Hawkey C., Kahan A., Steinbruck K. et al. Gastrointestinal tolerability of meloxicam compared to diclofenac in osteoarthritis patients. International MELISSA Study Group. Meloxicam Large-scale International Study Safety Assessment // Br. J. Rheumatol. – 1998. – V. – 37 (9). – P. 937-945.
22. Jimbo K., Park J.S., Yokosuka K. et al. Positive feedback loop of interleukin-beta upregulating production of inflammatory mediators in human intervertebral disc cells in vitro. // J. Neurosurg. Spine. – 2005. – V. 2. – P. 589-595.
23. Manchikanti L, Singh V, Pampati V et al. // Pain Physician. – 2001; 4:308-316.
24. Somia N., Verma I.M. Gene therapy: trials and tribulations. // Nat. Rev. Genet. – 2000. – V.1. – P. 91-99.

POATE FI FIZIOTERAPIA INDICATĂ ÎN TRATAMENTUL COMPLEX AL PACIENTULUI STOMATIZAT?

CAN PHYSIOTHERAPY BE RECOMMENDED IN THE COMPLEX TREATMENT OF THE STOMATIZED PATIENT?

GOGA IOAN – BOGDAN¹

¹OMTRO

*Autor corespondent: Goga Ioan Bogdan – Fizioterapeut, www.terapiapentrumiscare.ro,
Tel: 0729320830, adresa: Bd. Marasesti nr. 21-23, Sector 4, Bucuresti,
e-mail: bogdan.goga@gmail.com, fb: /bogdangoga, insta: /fztgogabogdan*

Ipoteza

Este indicat un program de exercitii terapeutice elaborate si recomandate de catre un fizioterapeut in cazul pacientilor stomizati dat fiind faptul ca interventile chirurgicale se fac la nivelul peretelui abdominal ?

Hypothesis

Is a program of exercises developed and recommended by a physiotherapist indicated in the case of stomatized patients given the fact that the surgery is performed on the abdominal wall?

Cercetarea literaturii de specialitate

Stoma reprezintă un orificiu creat chirurgical la nivelul peretelui abdominal prin care materiile fecale sau urina vor fi eliminate. La nivelul stomei se poziționează o pungă colectoare în care se vor acumula materiile fecale sau urina. În funcție de poziționarea acestora pot fi divizate în colostomă sau ilio stomă pentru materiile fecale și urostomă pentru urină, acestea putând fi temporare sau permanente. Diagnosticile ce duc la intervecția chirurgicală soldată cu o stomă sunt fie cancerul fie bolile inflamatorii intestinale (boala Crohn). Se observă astfel că există o patologie variată ce poate conduce la stomizare, existând și o variabilitate mare din punct de vedere al vârstei pacienților stomizați. Mai ales de acest aspect se va ține cont atunci când se va elabora un program de exerciții terapeutice individualizat.

Faptul că stoma este realizată la nivelul abdominal pune în discuție dacă realizarea contracțiilor musculaturii abdominale sau activitatea fizică repetată poate să o lezeze sau afecteze în vreun fel. Nu există în literatură de specialitate o indicație clară ca răspuns la această provocare, recomandarea generală fiind ca pacientul să nu dezvolte țesut adipos în exces la nivel abdominal, fapt ce ar leza sau obtura stoma.

Activitatea fizică regulată trebuie să facă parte din viața de zi cu zi a unui pacient din stomizat. Mai mult exercițiile fizice pot aduce beneficii complexe pentru acești pacienți.

Într-o revizuire sistematică a literaturii de specialitate Kerry S. Courneya et all. (nivel 1 al evidenței științifice) au observat că exercițiul fizic are un rol benefic în mai mulți parametri de calitate a vieții a pacienților ce au fost tratați de cancer. În articolul lor „Coping with Cancer” recomandă sesiuni de activitate fizică de 3 – 5 pe săptămână a câte 20 – 30 minute cu amendamentul că trebuie acordată o prudență suplimentară pacienților cu stări de oboseală cronică sau epuizare după tratament și pacienților având cancer osos. Un alt aspect observat de aceștia și menționat în articol o reprezintă faptul că nivelul de motivație și reintegrare socioprofesională este mai ridicat în cazul pacienților ce au primit recomandarea de practica regulat activitate și exerciții fizice.

Forbes, A menționează în *“Crohn’s Disease: Rehabilitation after Resection. Digestive Diseases, 32(4), 395–398”* (nivel 5 al evidenței științifice) că pe lângă aportul adus de ingestia de pro-

Research of the specialized literature

The stoma is a surgically created hole in the abdominal wall through which feces and urine will be removed. A collecting bag is placed at stoma’s level in which the feces and urine will be accumulated. Depending on their positioning, they can be divided into colostoma and ileostoma for feces and urostoma for urine, which can be temporary or permanent. Diagnoses leading to stoma surgery are either cancer or inflammatory bowel disease (Crohn’s disease). It is thus observed that there is a varied pathology that can lead to stomatization and there is also a great variability in terms of age of stomatized patients. This aspect will be taken into account especially when developing an individualized therapeutic exercise program.

The fact that the stoma is made in the abdomen raises the question of whether performing contractions of the abdominal muscles or repeated physical activity can injure or affect it in any way. There is no clear indication in the specialized literature in response to this issue, the general recommendation being that the patient should not develop excess adipose tissue in the abdomen, which would damage or block the stoma.

Regular physical activity should be part of the daily life of a stomatized patient. Moreover, exercises can bring complex benefits to these patients.

In a systematic review of the literature Kerry S. Courneya et all. (level 1 of the scientific evidence) it has been observed that exercising has a beneficial role in several parameters of quality of life of patients who have been treated for cancer. In their article „Coping with Cancer” they recommend physical activity sessions of 3 – 5 per week of 20 – 30 minutes each with the amendment that extra caution should be given to patients with chronic fatigue or exhaustion after treatment and patients with bone cancer. Another aspect observed by them and mentioned in the article is the fact that the level of motivation and socio-professional reintegration is higher in the case of patients who have received the recommendation of regular activity and exercise.

Forbes, A mentions in *“Crohn’s Disease: Rehabilitation after Resection. Digestive Diseases, 32 (4), 395–398”* (level 5 of scientific evidence) that in addition to the intake of protein necessary for the rapid recovery of these

teine necesare recuperării rapide a acestor pacienți post intervenției chirurgicale, un program de exerciții fizice ar trebui să fie considerat obligatoriu în viața acestor pacienți pentru a grăbi procesul și pentru a menține o greutate optimă. Mai mult acesta aduce în discuție importanța educației acestor pacienți asupra faptului că forma fizică bună nu se datorează doar alimentației ci și activității fizice.

Ce tip de activitate fizică sau ce sport ar fi indicat pentru acești pacienți? există contraindicații pentru anumite mișcări / gesturi / sporturi?

Nu există activitate fizică ce nu ar putea fi realizată de un pacient stomizat, singura barieră pe care acești pacienți trebuie să o depășească fiind cea psihologică. În „A qualitative study exploring what it takes to be physical active with a stoma after surgery for rectal cancer” (nivel 2C al evidenței științifice) publicat în 2019, Saunders S. și Brunet J. amintesc de dificultățile motivaționale ale începerii unui program de exerciții fizice și despre impactul psiho-emoțional major al intervenției chirurgicale dar tot ei observă că pacienții ce au devenit fizic – activi au reușit să își gestioneze greutatea, simt că au mai multă energie fizică și au o capacitate funcțională superioară. Mai mult faptul exercițiului fizic regulat le-a îmbunătățit sănătatea mentală, reducându-le lipsa de încredere și anxietatea și creându-le o senzație de control al situației.

Activitatea fizică regulată aduce beneficii clare în controlul greutății, corecția posturilor vicioase, creșterea nivelului de energie, stimularea imunității și crearea unei stări de bine, de încredere în propriile forțe prin secreția de endorfine.

Intervenția chirurgicală și stoma produc o deconținere generală dar și o scădere atât a tonusului cât și a forței și rezistenței musculaturii abdominale. Prin metoda educării pacientului despre beneficiile mișcării în general și a exercițiului fizic terapeutic specific toate aceste repercusiuni pot fi evitate și controlate.

Reintegrarea socioprofesională reprezintă o provocare mai ales pentru pacienții ce dețin o meserie sau o slujbă ce presupune activitate fizică susținută. Wiskemann J. et al publică în 2016 un studiu de caz (nivel 4 al evidenței) în care prezintă procesul prin care un pacient de meserie pompier reușește să își recapete nivelul de fitness ocupațional la 6 luni de la intervenție

patients after surgery, an exercise program should be considered mandatory in the lives of these patients to speed up the process and maintain an optimal weight. Moreover, he is discussing about the importance of educating these patients on the fact that good physical shape is not only due to diet but also to physical activity.

What type of physical activity or sport would be indicated for these patients? Are there any contraindications for certain movements / gestures / sports?

There is no physical activity that could not be performed by a stomatized patient, the only barrier that these patients must overcome is the psychological one. In “A qualitative study exploring what it takes to be physically active with a stoma after surgery for rectal cancer” (level 2C of scientific evidence) published in 2019, Saunders S. and Brunet J. mention the motivational difficulties of starting an exercise program and about the major psycho-emotional impact of surgery but they also notice that patients who have become physically active have managed to manage their weight, feel that they have more physical energy and have a higher functional capacity. Moreover, regular exercise has improved their mental health, reducing their lack of confidence and anxiety and creating a sense of control over the situation.

Regular physical activity brings clear benefits in weight control, correction of vicious postures, increasing energy levels, stimulating improvement and creating a state of well-being, self-confidence through the secretion of endorphins.

The surgery and the stoma produce a general deconditioning but also a decrease in both the tone and the strength and endurance of the abdominal muscles. Through the method of educating the patient about the benefits of exercise in general and specific therapeutic exercise, all these repercussions can be avoided and controlled.

Socio-professional reintegration is a challenge especially for patients who have a job or a job that involves sustained physical activity. Wiskemann J. et al publishes in 2016 a case study (level 4 of evidence) in which he presents the process by which a firefighter patient manages to regain his occupational fitness level 6 months after the intervention through an individualized exercise program and supervised and

printr-un program de exerciții individualizat și supervizat și astfel să fie reintrăgat în câmpul muncii ca pompier. Programul a fost compus din exerciții de tip senzitivomotor, rezistență și forță musculară. Pacientul a fost evaluat la fiecare 2 luni măsurându-se rezistența și forța musculară.

Lynch B.M. et al în articolul lor „Perceived barriers to physical activity for colorectal cancer survivors” (nivel 2B al evidenței științifice) pleacând de scopul că promovarea activității fizice în acest grup de pacienți trebuie să devină o prioritate mare se observă că barierele cele mai des întâlnite în a fi activi fizic sunt faptul că nu se simt destul de bine pentru a face mișcare și oboseala generalizată. Mai mult o parte a grupului interghevât era de părere că erau destul de activi fizic raportat la tot istoricul lor medical. Observăm că aceste bariere pot fi influențate prin programul de exerciții terapeutice, aspectul cel mai important fiind dozajul exercițiilor, astfel încât efectul să fie unul pozitiv și nu să creeze un nivel al oboselii și mai mare și să ducă la o creștere progresivă a capacității de efort.

Deși efectele benefice ale activității fizice sunt cunoscute sau ar trebui să fie cunoscute de către toți specialiștii din sănătate mișcarea nu este oferită ca recomandare clară arată un studiu realizat prin metoda chestionarului realizat de către Russell S. (nivel 2B al evidenței științifice) la nivel național în Regatul Unit al Marii Britanii în 2016. Majoritatea pacienților interghevați au declarat că nu își reamintesc ca asistenta sau chirurgul să le fi recomandat sau menționat activitatea fizică.

Cheung YL et al. propun (2003) un program de antrenament bazat pe exerciții fizice progresive ce au ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții pacienților stomizați și reducerea anxietății (nivel 2B al evidenței științifice). Aceștia observă “rezultate încurajatoare” și sugerează că toți pacienții stomizați ar trebui să parcurgă un program de genul din ziua a 5 postoperator sau din momentul în care pacientul este capabil să se mobilizeze.

Intrând în specificul ipotezei literatura de specialitate nu prezintă numeroase titluri vis a vi de influența musculaturii abdominale excizate în timpul operației ci doar programe de exerciții terapeutice recomandate pentru aceasta. Există site-uri de specialitate (nivel 5 al evidenței științifice) în care sunt prezentate

thus be re-enlisted in the field of work as a firefighter. The program consisted of sensorimotor exercises, endurance and muscle strength. The patient was evaluated every 2 months by measuring endurance and muscle strength.

Lynch B.M. et al in their article “Perceived barriers to physical activity for colorectal cancer survivors” (level 2B of scientific evidence), starting from the goal that the promotion of physical activity in this group of patients should become a high priority it is observed that the most common barriers of being physically active is the fact that they do not feel well enough to exercise and generalize fatigue. Moreover, part of the interviewed group was of the opinion that they were quite physically active compared to their entire medical history. We note that these barriers can be influenced by the therapeutic exercise program, the most important aspect being the dosage of exercises, so that the effect is positive and not to create an even higher level of fatigue and lead to a progressive increase in exercise capacity.

Although the beneficial effects of physical activity are known or should be known by all health professionals, the movement is not offered as a clear recommendation shows a study conducted by the method of the questionnaire conducted by Russell S. (level 2B of scientific evidence) at nationwide in the United Kingdom in 2016. Most of the patients interviewed stated that they do not remember the nurse or surgeon recommending or mentioning any physical activity.

Cheung YL et al. is proposing (2003) a training program based on progressive exercise aimed at improving the quality of life of stomatized patients and reducing anxiety (level 2B of scientific evidence). They observe “encouraging results” and suggest that all stomatized patients should go through a similar program from 5th day after the surgery or from the moment the patient is able to be mobilized.

Entering into the specifics of the hypothesis, the specialized literature does not present numerous titles regarding the influence of the excised abdominal muscles during the operation, but only therapeutic exercise programs recommended for it. There are specialized sites (level 5 of scientific evidence) in which are recommended therapeutic exercises aimed at motor control of the abdominal muscles, especially the transverse abdomen.

exerciții terapeutice recomandate ce ținesc controlul motor al musculaturii abdominale, în special al transversului abdominal.

However, there are also authors such as Wilson et al. (2012) who started from the hypothesis that stomatized patients are of the opinion

<https://iasupport.org/about/publications/factsheets/exercises-for-ostomates/>

Totuși există și autori ca Wilson et al. (2012) ce au plecat de ipoteza că pacienții stomizați sunt de părere că stoma le influențează durerea lombară și în eșantionul redus (nr 17) ce au avut la dispoziție au observat că “funcția abdominală poate fi modificată după o intervenție chirurgicală cu stoma, ceea ce duce la o capacitate redusă de a efectua sarcini funcționale și un posibil risc crescut de dureri de spate.” Totuși propunerea acestora este ca rezultatul să fie folosit cu atenție și subliniază nevoia unor grupuri de studiu mai mari.

Aport personal la tema discutată

Obiectivele unui program de activitatea fizică ar fi:

- Combaterea / controlul durerilor musculoscheletale;
- Creșterea Forței și a Rezistenței Musculare;
- Creșterea capacității cardiovasculare;
- Corecția posturii.

La aceste obiective se mai pot adauga și altele în funcție de particularitățile morfo-funcționale și alte comorbidități ale pacientului.

Pentru fiecare dintre aceste obiective mijloacele terapeutice (în acest caz – activitatea fizică / exercițiul fizic terapeutic) diferă și din acest motiv este recomandabil ca pacientul să colaboreze cu un fizioterapeut.

Colaborarea poate fi realizată în mai multe

that the stoma influences their lumbar pain and in a small sample (no. 17), they observed that “abdominal function can be modified after a stoma surgery, which leads to a reduced ability to perform functional tasks and a possible increased risk of back pain. „ However, their proposal is that the result be used carefully and emphasizes the need for larger study groups.

Personal contribution to the mentioned topic

The objectives of a physical activity program would be:

- Combating / controlling musculoskeletal pain;
- Increased Muscle Strength and Endurance;
- Increased cardiovascular capacity;
- Posture correction.

To these objectives others can be added depending on the morfo-functional features and other comorbidities of the patient.

For each of these objectives the therapeutic means (in this case – physical activity / therapeutic physical exercise) differ and for this reason it is recommended that the patient work with a physiotherapist.

The collaboration can be done in several ways, but there is no need to perform the exercises under the strict supervision of the specialist. An approach such as counseling and edu-

moduri, nefind însă nevoie de realizarea exercițiilor sub stricta supraveghere a specialistului. O abordare de genul consilierii și educării asupra unui program de exerciții (tip, dozaj, intensitate, frecvență și indicații) pare mai fezabilă. Pacientul astfel primește toate informațiile de care are nevoie și se poate întoarce la o nouă întrevvedere cu fizioterapeutul la câteva săptămâni pentru a fi evaluat progresul, modificarea programului sau pentru alte aspecte de care s-a lovit în aceasta perioadă și țin de activitatea fizică.

Colaborarea cu un fizioterapeut aduce și un alt beneficiu. Pacientul cronic în general are tendința de a dezvolta un comportament de teamă/evitare față de activitatea fizică. Acest comportament va avea repercusiuni asupra sistemului musculoscheletal și cardiovascular producând atrofie musculară, dureri musculoscheletale, capacitatea scăzută de efort și anxietate.

Astfel dată fiind complexitatea tabloului clinic a unui pacient stomizat recomand ca acesta să intre în contact cu un fizioterapeut musculoscheletal (omt physiotherapist) ce îl poate evalua din punct de vedere musculoscheletal, îi poate explica particularitățile durerilor musculoscheletale și dezvolta strategii de management a acestora și îi poate concepe un program de exerciții fizice terapeutice (ce va ține cont de particularitățile tip, forma, dozaj, frecvență și progresie) ce pot fi realizate sub supravegherea acestuia plus un program de realizat acasă.

Concluzii

Este recomandat ca fizioterapia să fie luată în calcul în tratamentul complex al pacientului stomizat iar fizioterapeutul inclus în echipa multidisciplinară de tratament

Deși beneficiile activităților fizice regulate sunt cunoscute, este nevoie de o mai bună cunoaștere – studii viitoare – a influențelor acestora asupra pacientului stomizat.

Fizioterapeutul poate recomanda un program adaptat și individualizat de exerciții terapeutice fiecărui pacient stomizat și urmări evoluția acestuia nefiind nevoie de realizarea programului sub stricta supraveghere a acestuia.

ation on an exercise program (type, dosage, intensity, frequency and indications) seems more feasible. The patient thus receives all the information he needs and can return to a new meeting with the physiotherapist in a few weeks to assess his progress, program changes or other issues he has encountered during this period that are related to physical activity.

Collaborating with a physiotherapist brings another benefit. The chronic patient generally tends to develop a fear / avoidance behavior towards physical activity. This behavior will have repercussions on the musculoskeletal and cardiovascular system producing muscle atrophy, musculoskeletal pain, low exercise capacity and anxiety.

Thus, given the complexity of the clinical picture of a stomatized patient, I recommend that the patient should get in touch with a musculoskeletal physiotherapist (omt physiotherapist) who can evaluate him from a musculoskeletal point of view, explain the peculiarities of musculoskeletal pain and develop strategies to manage them. He can design a program of therapeutic physical exercises (which will take into account the particularities of type, shape, dosage, frequency and progression) that can be performed under his supervision plus a program to be performed at home.

Conclusions

It is recommended that physiotherapy be considered in the complex treatment of the stomatized patient and the physiotherapist included in the multidisciplinary treatment team.

Although the benefits of regular physical activity are known, there is a need for a better understanding – future studies – of their influences on the stomatized patient.

The physiotherapist can recommend an adapted and individualized program of therapeutic exercises to each stomatized patient and follow his evolution without the need to carry out the program under his strict supervision.

Bibliografie:

- 1: Cura Pales CG, An S, Cruz JP, Kim K, Kim Y. *Postoperative Bowel Function After Anal Sphincter-Preserving Rectal Cancer Surgery: Risks Factors, Diagnostic Modalities, and Management.* *Ann Coloproctol.* 2019 Aug;35(4):160-166. doi:10.3393/ac.2019.08.10. Epub 2019 Aug 31. Review. PubMed PMID: 31487762; PubMed Central PMCID: PMC6732333.
- 2: Jensen BT, Lauridsen SV, Jensen JB. *Prehabilitation for major abdominal urologic oncology surgery.* *Curr Opin Urol.* 2018 May;28(3):243-250. doi:10.1097/MOU.0000000000000487. Review. PubMed PMID: 29538165.
- 3: Jiang L, Wang Y, Li N, Qiu W, Wu H, Huo J, Dai M, Yu Y, Wan G Jr, Dou Z, Guo W. *Comprehensive swallowing exercises to treat complicated dysphagia caused by esophageal replacement with colon: A case report.* *Medicine (Baltimore).* 2017 Feb;96(6):e5707. doi:10.1097/MD.00000000000005707. PubMed PMID: 28178125; PubMed Central PMCID: PMC5312982.
- 4: Lin YH, Yang HY, Hung SL, Chen HP, Liu KW, Chen TB, Chi SC. *Effects of pelvic floor muscle exercise on faecal incontinence in rectal cancer patients after stoma closure.* *Eur J Cancer Care (Engl).* 2016 May;25(3):449-57. doi:10.1111/ecc.12292. Epub 2015 Feb 12. PubMed PMID: 25684312.
- 5: Forbes A. *Crohn's disease: rehabilitation after resection.* *Dig Dis.* 2014;32(4):395-8. doi: 10.1159/000358144. Epub 2014 Jun 23. Review. PubMed PMID: 24969286.
- 6: Laforest A, Bretagnol F, Mouazan AS, Maggiori L, Ferron M, Panis Y. *Functional disorders after rectal cancer resection: does a rehabilitation programme improve anal continence and quality of life?* *Colorectal Dis.* 2012 Oct;14(10):1231-7. doi:10.1111/j.1463-1318.2012.02956.x. PubMed PMID: 22268662.
- 7: Bernuz B, Guinet A, Rech C, Hugeron C, Even-Schneider A, Denys P, Barbot F, Chartier-Kastler E, Revol M, Laffont I. *Self-catheterization acquisition after hand reanimation protocols in C5-C7 tetraplegic patients.* *Spinal Cord.* 2011 Feb;49(2):313-7. doi: 10.1038/sc.2010.120. Epub 2010 Sep 28. PubMed PMID:20877333.
- 8: Thompson MJ. *Parastomal hernia: incidence, prevention and treatment strategies.* *Br J Nurs.* 2008 Jan 24-Feb 13;17(2):S16, S18-20. Review. PubMed PMID:18418932.
- 9: McGrath A, Porrett T, Heyman B. *Parastomal hernia: an exploration of the risk factors and the implications.* *Br J Nurs.* 2006 Mar 23-Apr 12;15(6):317-21. Review. PubMed PMID: 16628167.
- 10: Crevenna R, Schneider B, Mittermaier C, Keilani M, Zöch C, Nuhr M, Wolzt M, Quittan M, Bigenzahn W, Fialka-Moser V. *Implementation of the Vienna Hydrotherapy Group for Laryngectomees--a pilot study.* *Support Care Cancer.* 2003 Nov;11(11):735-8. Epub 2003 Sep 13. PubMed PMID: 13680321.
- 11: Blackwell H. *The role of the specialist nurse in pelvic floor dysfunction.* *Hosp Med.* 2003 Jun;64(6):340-3. Review. PubMed PMID: 12833827.
- 12: Pager CK, Solomon MJ, Rex J, Roberts RA. *Long-term outcomes of pelvic floor exercise and biofeedback treatment for patients with fecal incontinence.* *Dis Colon Rectum.* 2002 Aug;45(8):997-1003. PubMed PMID: 12195181.
- 13: Thomas DS, Beck SL, Dayton MT, Kirchhoff KT. *Evaluation of scheduled J-pouch irrigations on decreasing stool frequency after ileoanal pull-through and ileostomy closure.* *J Wound Ostomy Continence Nurs.* 1996 Sep;23(5):261-8. PubMed PMID: 9043272.
- 14: Wilson IM1, Lennon S, McCrum-Gardner E, Kerr DP. *Factors that influence low back pain in people with a stoma.* *Disabil Rehabil.* 2012;34(6):522-30. doi: 10.3109/09638288.2011.613515. Epub 2011 Nov 16.
- 15: YUKLUNG CHEUNG, ALEXANDER MOLAS-SIOTIS, ANNE M. CHANG. *The effect of progressive muscle relaxation training on anxiety and quality of life after stoma surgery in colorectal cancer patients.* *Psycho-Oncology* 2003 Apr-May;12(3):254-266
16. <https://iasupport.org/about/publications/factsheets/exercises-for-ostomates/>
17. <https://www.coloplastcare.com/en-GB/ostomy/lifestyle/sport-and-exercise/12.7-4-great-abdominal-exercises/>

EXERCIȚIILE FIZICE ÎMBUNĂȚESC ABILITĂȚILE SOCIALE ALE COPIILOR CU AUTISM

¹C.R.C. „Sf. Andrei” Gura – Humorului,
Suceava, Romania

¹Drd. Kt. Strugariu Cezar, Kt. Stancu Adrian

De cele mai multe ori, copiii cu autism beneficiază de mai multe tipuri de îngrijire de specialitate: unii urmează un program complet de cel puțin de 40 de ore pe săptămână de analiză comportamentală aplicată (ABA), cea mai frecventă formă de terapie comportamentală pentru autism. Alții pot participa, de asemenea, la ședințe de logopedie sau de terapie ocupațională.

Dar pentru mulți copii este posibil ca exercițiile fizice să nu facă parte din programul zilnic, spune Meghann Lloyd, profesor asociat de științe medicale la Universitatea Ontario din Canada. Cu toate acestea, tot mai multe date sugerează că exercițiile fizice oferă multe dintre beneficiile terapiilor tradiționale și încă ceva în plus.

Chiar dacă majoritatea copiilor cu autism au abilități motorii slabe, „activitățile fizice sunt de multe ori ultimul lucru pe care cei din jur se concentrează”, spune Lloyd. În schimb, spune ea, accentul părinților este pus pe a-i învăța cum să vorbească, cum să le îmbunătățească contactul vizual copiilor, să stea liniștiți în clasă și să se comporte în situații sociale. Dar ea le spune părinților, „mai presus de orice altceva, să-i facem pe acești copii activi astfel încât să poată obține toate celelalte abilități de care au nevoie.”

Zeci de mici studii sugerează că, în afară de îmbunătățirea abilităților motorii, terapiile bazate pe mișcare pot îmbunătăți comunicarea socială, atenția, problemele de comportament și performanța în sarcinile școlare. (1, 2)

Deoarece dovezile se bazează în mare parte pe studii pilot, nu arată exact modul în care exercițiile produc aceste rezultate, sau care tipuri de exerciții sunt cele mai benefice. Dar baza multor succese poate fi socială.

„Gândiți-vă la toate lucrurile care se pot învăța prin joc: așteptarea rândului, asumarea unui rol, comunicare verbală și non-verbală, roluri sociale”, spune Lloyd.

Exercițiile, mergând de la yoga și dans creativ până la cele de robotică, pot fi pline de beneficii.

EXERCISE IMPROVES THE SOCIAL SKILLS OF CHILDREN WITH AUTISM

¹Drd. Kt. Strugariu Cezar, Kt. Stancu Adrian

Most often, children with autism receive several types of specialized care: some follow a full program of at least 40 hours per week of applied behavioral analysis (ABA), the most common form of behavioral therapy for autism. . Others may also attend speech therapy or occupational therapy sessions.

But for many children, exercise may not be part of their daily routine, says Meghann Lloyd, an associate professor of medical science at the University of Ontario in Canada. However, more and more data suggest that exercise offers many of the benefits of traditional therapies and something else.

Even though most children with autism have poor motor skills, “physical activity is often the last thing people around them focus on,” says Lloyd. Instead, she says, parents focus on teaching them how to speak, how to improve their children’s eye contact, sitting quietly in class, and behaving in social situations. But she tells parents, “above all else, to make these children active so that they can get all the other skills they need.”

Dozens of small studies suggest that, in addition to improving motor skills, movement-based therapies can improve social communication, attention, behavior problems, and school performance. (1, 2)

Because the evidence is largely based on pilot studies, it does not show exactly how the exercises produce these results, or which types of exercises are most beneficial. But the basis of many successes can be social.

“Think of all the things that can be learned through play: waiting your turn, taking on a role, verbal and non-verbal communication, social roles,” says Lloyd.

Exercises, from yoga and creative dance to robotics, can be full of benefits. (3) In eight-week pilot studies, they appear to improve social interactions, motor and communication skills, according to Anjana Bhat, an associate professor of biomechanics and motion science at the University of Delaware.

“There is a huge potential in addressing behavioral and attentional issues in children

(3) În studii pilot de opt săptămâni acestea par să îmbunătățească interacțiunile sociale, abilitățile motorii și de comunicare, consideră Anjana Bhat, profesor asociat de biomecanică și știința mișcării la Universitatea Delaware.

„Există un imens potențial în abordarea problemelor comportamentale și atenționale la copiii cu autism prin utilizarea de exerciții fizice”, spune Bhat.

Datele adunate până în prezent converg spre îmbunătățirea funcțiilor izolate, cum ar fi atenția sau ”privirea socială”, dar nu este clar cât de mari sau coerente sunt efectele exercițiilor sau care este cantitatea necesară pentru a le obține.

„Trebuie să avem o imagine echilibrată asupra a ceea ce se poate obține prin exerciții și a ceea ce nu se poate face”, spune Beron Tan, psiholog la Universitatea Edith Cowan din Australia. „Dacă vrem să folosim exercițiile fizice drept o modalitate de intervenție pentru persoanele cu autism, atunci avem cu adevărat nevoie să știm exact pentru ce sunt utile.”

Regulile jocului

Ca grup, copiii cu autism tind să se miște relativ puțin. Exercițiul fizic lipsește în mod vizibil din terapiile tradiționale, cum ar fi ABA, în care terapeuții predau abilități sociale și comportamente dezirabile folosind stimulente bazate pe recompense.

„Dacă privești la ceea ce se face de fapt în terapia ABA, observi o mulțime de activități desfășurate la masă și lucrând pe diverse abilități. Terapia nu implică mult jocul fizic”, spune Bhat.

Mai mult decât atât, copiii cu autism au tendința de a se îndepărta de exercițiile de sport și agrement. Unul dintre motivele pentru această reticență poate fi slaba dezvoltare a abilităților motorii. Mai mult de 80% dintre copiii cu autism au dificultăți în realizarea mișcărilor coordonate, cum ar fi utilizarea unei foarfeci sau lovirea unei mingi de fotbal.

„Copiii cu autism pot învăța în timp să meargă și să stea sau să se rostogolească dar, odată ce se ajunge la aptitudini social orientate – cum ar fi lovirea și prinderea unei mingi, săritul, țopăitul și învățarea [abilităților motorii] – acestea tind să fie întârziate”, spune Lloyd.

În plus, adolescenții cu autism pot să se depărteze și mai clar de sporturi din motive sociale. Ei ezită să relaționeze cu alți membri ai unei echipe și sunt îngrijorați că vor avea pro-

with autism through the use of exercise,” says Bhat.

The data collected so far converge to improve isolated functions, such as attention or “social gaze”, but it is not clear how large or consistent the effects of the exercises are or what the amount needed to achieve them is.

“We need to have a balanced picture of what can be achieved through exercise and what cannot be done,” says Beron Tan, a psychologist at Edith Cowan University in Australia. “If we want to use exercise as a way to intervene for people with autism, then we really need to know exactly what they are for.”

The rules of the game

As a group, children with autism tend to move relatively little. Exercise visibly stems from traditional therapies, such as ABA, in which therapists teach social skills and desirable behaviors using reward-based incentives.

“If you look at what is actually done in ABA therapy, you notice a lot of activities carried out at the table and working on various skills. The therapy does not involve much physical play”, says Bhat.

Moreover, children with autism tend to move away from sports and leisure exercises. One of the reasons for this reluctance may be poor development of motor skills. More than 80% of children with autism have difficulty performing coordinated movements, such as using scissors or hitting a soccer ball.

“Children with autism can learn to walk and sit or roll over time, but once they reach socially oriented skills – such as hitting and catching a ball, jumping, hopping and learning [motor skills] – they tend to be late,” says Lloyd.

In addition, adolescents with autism may move even further away from sports for social reasons. They are reluctant to relate to other members of a team and are worried that they will have trouble learning the rules of the game, a 2015 study suggests.

“One of the questions I used was, ‘Do you think sports and exercise are too hard to learn?’ Not a single child without developmental disorders answered yes to this question, but about 16 percent of children with autism said yes,” said study lead researcher Heidi Stanish, an associate professor of physical education and health sciences. from the University of Massachusetts .

Perhaps, partly due to inactivity, children

bleme de învățare a regulilor jocului, sugerează un studiu din 2015. (4)

„Una dintre întrebările pe care le-am folosit a fost: „Crezi că sportul și exercițiile sunt prea grele de învățat?” Nici măcar un singur copil fără tulburări de dezvoltare nu a răspuns afirmativ la această întrebare, dar aproximativ 16 la suta dintre copiii cu autism au spus da,” relatează cercetătorul principal al studiului, Heidi Stanish, profesor asociat de educație fizică și de științe ale sănătății de la Universitatea Massachusetts din Boston.

Poate că, parțial ca urmare a inactivității, copiii cu autism ajung să câștige semnificativ în greutate. Aceștia sunt de două ori mai probabil să ajungă la exces în greutate și aproximativ de cinci ori mai susceptibili de a fi obezi față de copiii neurotipici.

Exercițiul fizic este probabil să aibă aceleași beneficii la copiii cu autism, la fel ca și la ceilalți copii. Într-un comentariu din 2014, Bhat și colegii săi au observat că programele de fitness, de la antrenamentul pe banda de alergat până la patinaj cu role au ajutat la reducerea obezității la copiii cu dizabilități, inclusiv la cei cu autism. (5)

A da noroc

În luna mai, Bhat a lansat un studiu pentru a compara terapia ABA tradițională cu o terapie bazată pe muzică și mișcare, timp de două luni. În cadrul studiului, patru copii cu autism, între 7 și 13 ani, au cântat la instrumente și au dansat pe cântecele bazate pe povești sociale – un cântec despre salutarea prietenilor, de exemplu, – timp de o oră pe zi. Un grup de 12 copii cu autism au fost implicați în terapia tradițională ABA, în același timp.

Rezultatele preliminare ale acestui studiu pilot se referă la beneficiile reunirii activităților de mișcare cu cele de interacțiune socială: Copiii din grupul de terapie bazată pe mișcare au privit și au conversat cu ceilalți copii mai mult la sfârșitul studiului decât au făcut-o la început. Ei au manifestat, de asemenea, mai puține comportamente indezirabile.

„În acest grup am constatat că se regăsește mai multă privire socială, mai multă observare a celorlalți”, spune Bhat. Copiii au dobândit, de asemenea, mai multe aptitudini motorii din exercițiile de mișcare decât din activitățile ABA.

Copiii își pot construi abilitățile motorii pentru a le suplimenta pe cele sociale. (6) Într-un

with autism gain significant weight. They are twice as likely to be overweight and about five times more likely to be obese than neurotypical children.

Exercise is likely to have the same benefits in children with autism as in other children. In a 2014 commentary, Bhat and colleagues noted that fitness programs, from treadmill training to roller skating, have helped reduce obesity in children with disabilities, including those with autism. (5)

Good luck

In May, Bhat launched a study to compare traditional ABA therapy with music-based therapy for two months. In the study, four children with autism, ages 7 to 13, played instruments and danced to songs based on social stories – a song about greeting friends, for example – for an hour a day. A group of 12 children with autism were involved in traditional ABA therapy at the same time.

Preliminary results of this pilot study refer to the benefits of combining movement activities with those of social interaction: Children in the movement-based therapy group watched and talked with other children more at the end of the study than at the beginning. They also exhibited fewer undesirable behaviors.

“In this group we found that there is more social gaze, more observation of others,” says Bhat. The children also acquired more motor skills from movement exercises than from ABA activities.

Children can build their motor skills to supplement their social skills. ⁶ In a small study published earlier this year, Lloyd’s team tested the effects of a six-week intervention based on exercising the motor skills of five children with severe autism. Each week, the researchers worked with the children to perfect a specific movement, such as kicking. By the end of the program, the children had mastered these movements. But they also showed an increased interest in social interaction and sharing behaviors.

“We did not intervene on social skills. But we found adaptive behaviors and improvements in social skills,” says Lloyd, who intends to confirm the results with a larger study.

Small steps

Some specialized exercises can bring cognitive benefits. A 2013 study found that children

mic studiu publicat la începutul acestui an, echipa lui Lloyd a testat efectele unei intervenții de șase săptămâni, bazată pe exersarea abilităților motorii a cinci copii cu autism sever. În fiecare săptămână, cercetătorii au lucrat cu copiii pentru a perfecționa o mișcare specifică, cum ar fi lovitul cu piciorul. Până la sfârșitul programului copiii au stăpânit aceste mișcări. Dar ei au arătat, de asemenea, un interes sporit în interacțiunea socială și comportamente de împărțire.

„Noi nu am intervenit asupra aptitudinilor sociale. Dar am descoperit comportamente adaptative și îmbunătățiri ale abilităților sociale”, spune Lloyd, care intenționează să confirme rezultatele printr-un studiu mai mare.

Pași mici

Unele exerciții specializate pot aduce beneficii cognitive. Un studiu din 2013 a constatat că copiii cu autism care practica arta chineză Nei Yang Gong câștiga în abilități de auto-control, în capacitatea de a rezista impulsurilor. Nei Yang Gong se bazează pe creșterea conștientizării corpului prin mișcări lente.

Este dificil de prezis care copiii vor avea beneficii cognitive, cum și din ce tip de exercițiu. Recenzia lui Tan sugerează că unii copii au o durată sporită a atenției după jogging, de exemplu, în timp ce alții obțin acest beneficiu numai după exerciții pe bicicletă – sau deloc.

Dar chiar și îmbunătățiri cognitive minore pot avea efecte profunde asupra învățării, spune Tan. Și, vorbind despre intervenții terapeutice, este greu de găsit una mai accesibilă, ieftină și sigură ca exercițiul fizic, continuă acesta.

Ca și în cazul altor intervenții, programele de mișcare și exercițiile fizice sunt cel mai folosite dacă încep la o vârstă fragedă. Construirea funcției motorii devreme în viață le poate insufla copiilor încrederea și abilitățile de care au nevoie pentru a se angaja în activități sportive mai târziu, susțin experții.

O altă cheie pentru succesul acestor programe poate fi o strategie de antrenament blând. Detalierea regulilor de joc în pași mici poate ușura modul de participare la sport pentru copiii cu autism. Aceasta poate chiar să înceapă cu pictograme ale acțiunilor, consideră Lloyd.

„Se oferă, de asemenea, o mulțime de întăriri pentru etapele mici și se folosește repetiția – mult mai mult decât pentru un copil cu dezvoltare tipică”, mai spune ea.

with autism who practice Chinese Nei Yang Gong art gain in self-control skills, in the ability to resist impulses. Nei Yang Gong is based on increasing body awareness through slow movements.

It is difficult to predict which children will have cognitive benefits, how and from what type of exercise. Tan’s review suggests that some children have a longer duration of attention after jogging, for example, while others get this benefit only after cycling – or not at all.

But even minor cognitive improvements can have profound effects on learning, says Tan. And speaking of therapeutic interventions, it is difficult to find one that is more affordable, cheaper and safer than exercise, he continues.

As with other interventions, exercise and exercise programs are most useful if you start at an early age. Building motor function early in life can instill in children the confidence and skills they need to engage in sports later, experts say.

Another key to the success of these programs may be a gentle training strategy. Detailing the rules of the game in small steps can make it easier for children with autism to participate in sports. It can even start with action icons, Lloyd believes.

“It also offers a lot of reinforcement for the small stages and the repetition is used – much more than for a child with typical development,” she says.

Last summer, Lindsay Guest, a graduate student under Lloyd’s guidance, led a week-long sports skills camp for school-age girls with autism. The girls practiced the most basic movements involved in basketball, baseball and other sports. Eventually, they went from walking on the spot to playing a game of basketball.

“It simply came to our notice then. These girls have improved their motor skills, those of self-perception, and global self-valorization “, points out Lloyd.

Vara trecuta, Lindsay Guest, o studentăcare a absolvent sub îndrumarea lui Lloyd, a condus o tabără de abilități sportive timp de o săptămână pentru fete cu autism de vârstă școlară. Fetele au practicat mișcările cele mai de bază implicate în baschet, baseball și alte sporturi. În cele din urmă, au trecut de la mers pe loc la a juca un joc de baschet.

„A fost spectaculos. Aceste fete și-au îmbunătățit abilitățile motorii, cele de auto-percepție, și de auto-valorizare globală”, punctează Lloyd.

Bibliography:

1. Tan B.W. et al. J. Autism Dev. Disord. 46, 3126-3143 (2016) PubMed
2. Bremer E. et al. Autism Epub ahead of print (2016) PubMed
3. Srinivasan S.M. et al. Autism Res. Treat. 2015, 736516 (2015) PubMed
4. Stanish H. et al. Adapt. Phys. Active. Q. 32, 302-317 (2015) PubMed
5. Srinivasan S.M. et al. Phys. Ther. 94, 875-889 (2014) PubMed
6. Bremer E. and M. Lloyd Adapt. Phys. Active. Q. 33, 66-88 (2016) PubMe

TREATMENT OF LOW BACK PAIN WITH EKZARTA INSTALLATION, NEURAC TECHNIQUES. ЛЕЧЕНИЕ ПОЯСНИЧНОЙ БОЛИ С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ ЭКЗАРТА, МЕТОДИКИ NEURAC.

Zagorodniuc Gheorghe¹

*¹ Medic Reabilitolog al Centrului Medical „Biomeddiagnostic” Chisinau.
Membru de Onoare AO APKTM „MEDKINETICA”.*

Поясничные боли относятся к наиболее частым жалобам, с которыми больные обращаются как к врачу. По данным экспертов ВОЗ, почти 90% людей хотя бы один раз в жизни испытывали боли в спине. Около 40% больных обращаются за медицинской помощью.

Наиболее частыми причинами поясничных болей являются заболевания позвоночника, прежде всего дегенеративно-дистрофические (остеохондроз, деформирующий спондилез), и перенапряжение мышц спины. Кроме того, различные заболевания органов брюшной полости и малого таза, в том числе опухоли, могут вызвать те же симптомы, что и грыжа межпозвоночного диска, сдавливающая спинномозговую корешок.

Не случайно такие больные обращаются не только к неврологам, но и к гинекологам, ортопедам, урологам, а прежде всего, конечно, к участковым или семейным врачам. Определенную роль в возникновении болей в спине могут играть различные функциональные расстройства поясничного отдела позвоночника, когда

Low back pain is one of the most common complaints that patients refer to as a doctor. According to WHO experts, almost 90% of people have experienced back pain at least once in their life. About 40% of patients seek medical help.

The most common causes of lumbar pain are diseases of the spine, primarily degenerative-dystrophic (osteocondrosis, deforming spondylosis), and overstrain of the back muscles. In addition, various diseases of the abdominal and pelvic organs, including tumors, can cause the same symptoms as a herniated disc, compressing the spinal root.

It is no coincidence that such patients turn not only to neurologists, but also to gynecologists, orthopedists, urologists, and first of all, of course, to district or family doctors. A certain role in the occurrence of back pain can be played by various functional disorders of the lumbar spine, when blocks of intervertebral joints appear due to an incorrect posture and their mobility is impaired. Compensatory hypermobility develops in the joints located above and below the block, leading to muscle spasm.

из-за неправильной позы возникают блоки межпозвоночных суставов и нарушается их подвижность. В суставах, расположенных выше и ниже блока, развивается компенсаторная гипермобильность, приводящая к мышечному спазму.

До недавнего времени таких пациентов лечили нейрохирурги, ортопеды-травматологи, неврологи, и большинство из них перенесли часто повторяющиеся операции, одни безуспешно, другие с обострением боли. Однако в последние годы служба физиотерапии в Республике Молдова развивается все более интенсивно, и все больше и больше врачей направляют этих пациентов к физиотерапевтам и предпочитают к консервативным методам лечения. И пациенты все чаще обращаются напрямую к специалистам по мануальной терапии, максимально избегая хирургического вмешательства при данной патологии.

Один из методов лечения боли в пояснице – реактивация спазмированных мышц с помощью специальных упражнений в системах кинезиотерапии, таких как Экзарта.

Принцип работы с установкой Экзарта прост и логичен. Нервно-мышечная активация – метод NEURAC – активация мышц, отключенных от естественного процесса подвижности, и их возвращение к нормальному функционированию. Этого можно добиться за счет иммобилизации артро-нейро-кинетических сегментов вокруг суставных блоков и конкретной работы с «больными» сегментами, вовлеченными в патологический процесс.

В частности – сначала пациента подвергают тестам, которые показывают функциональные мышечные цепи и те цепи, которые страдают основной патологией, затем

Until recently, such patients were treated by neurosurgeons, orthopedic traumatologists, neurologists, and most of them underwent frequent operations, some unsuccessfully, others with aggravation of pain. However, in recent years, the physiotherapy service in the Republic of Moldova has been developing more and more intensively, and more and more doctors refer these patients to physiotherapists and preferably to conservative methods of treatment. And patients are increasingly turning directly to specialists in manual therapy, avoiding surgery as much as possible for this pathology.

One treatment for lower back pain is to reactivate spasmodic muscles with specific exercises in kinesiotherapy systems such as Exarta.

The principle of work with the Exart installation is simple and logical. Neuromuscular activation – NEURAC method – activation of muscles that are disconnected from the natural process of mobility, and their return to normal functioning. This can be achieved through the immobilization of arthro-neuro-kinetic segments around the articular blocks and specific work with “diseased” segments involved in the pathological process.

In particular, first the patient is subjected to tests that show functional muscle chains and those chains that suffer from the underlying pathology, then the functional chains are immobilized or disconnected from the movement process, and only weak muscles work.

More precise emphasis is placed on the muscles of the deep lumbar corset, ileopsoas, transverse abdominal muscles, multifidus, which are involved in stabilizing the pelvis and lumbar region during movement. It is these muscles that are more often involved in the process of removing blockages in the joints. The exercises chosen by the physiotherapist are performed with maximum precision, with an average fre-

функциональные цепи иммобилизуются или отключаются от процесса движения, и только слабые мышцы работают.

Более точный акцент делается на мышцы глубокого поясничного корсета, ileopsoas, поперечной мышцы живота, multifidus, которые участвуют в стабилизации таза и поясничной области во время движения. Именно эти мышцы чаще участвуют в процессе устранения закупорки суставов. Выбранные физиотерапевтом упражнения выполняются с максимальной точностью, со средней частотой, в течение дня или двух раз в неделю, с постепенным переходом от одного занятия к другому. Продолжительность такого лечения индивидуальна и составляет от двух недель до 4-5 недель. В большинстве случаев результаты заметны уже с первых 2-3 сеансов. При консервативном лечении корсет позвоночных мышц остается неизменным и может выполнять свои основные функции после периода реабилитации, чего не происходит после операции.

Помимо технологии Экзарта, есть и другие, столь же успешные и успешные, которые появились в последние годы в мире и в нашей стране, которые необходимо продвигать и занять основное место в лечении людей с патологией поясничного отдела позвоночника. Важную роль в этом играют врачи всех специальностей, которые могут диагностировать эти патологии. Но также большую роль в продвижении неинвазивных физических методов играют физиотерапевты, остеопаты, специалисты по мануальной терапии, которые должны быть профессиональными, оперировать конкретными, достоверными тестами и давать пациентам максимальное доверие во время посещения.

quency, during the day or twice a week, with a gradual transition from one activity to another. The duration of such treatment is individual and ranges from two weeks to 4-5 weeks. In most cases, the results are noticeable from the first 2-3 sessions. With conservative treatment, the corset of the vertebral muscles remains unchanged and can perform its main functions after a period of rehabilitation, which does not happen after the operation.

In addition to Exart's technology, there are others, equally successful and successful, which have appeared in recent years in the world and in our country, which need to be promoted and take the main place in the treatment of people with pathology of the lumbar spine. An important role in this is played by doctors of all specialties who can diagnose these pathologies. But physiotherapists, osteopaths, and chiropractors also play an important role in promoting non-invasive physical methods, who must be professional, operate with specific, reliable tests and give patients maximum confidence during the visit.

**CUANTIFICAREA PROCESULUI
DE RECUPERARE FIZICĂ
MEDICALĂ, PRIN APLICAREA
CUREI DE TRATAMENT PRIN
INTERMEDIUL KINETOTERAPIEI
ȘI TERAPIE MANUALE, PENTRU
PACIENȚII CARE SUFERĂ DE
DURERI DE SPATE, ÎN FAZA ACUTA
SAU CRONICA, PRIN PRISMA
UTILIZĂRII CHESTIONARULUI
PRACTIC „POTAPENCO ROMAN
QUESTIONNAIR”(P.R.Q.)[®],
ELABORAT PENTRU TERAPEUTI
MANUALI SI FIZIOTERAPEUTI.**

POTAPENCO ROMAN^{1,2}

¹Professional Association of Physiotherapists
and Manual Therapists „MEDKINETICA”,
Chisinau, Republic of Moldova.

²University USPEE „Constantin Stere”
Chisinau, Republic of Moldova.

Autor corespondent:

Potapenco Roman – Doctorand USEFS,
Lector Universitar, Universitatea USPEE
„Constantin Stere”. Cercetător Științific
Asociația Profesională a Kinetoterapeuților și
Terapeuților Manuali, str. Valea Trandafirilor
18, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001,
Lector Universitar, USPEE „Constantin Stere”,
str. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, Chisinau,
Republica Moldova, MD – 2004. Email:
romanpotapenco@yahoo.com, romanpota-
penco@yandex.ru, medkinetica@gmail.com,

Question

Durerile miofasciale sunt unele din cele mai răspândite plângeri pe care pacienții le acuză adresându-se la medic. Chestionare specifice care ar putea estima starea pacienților sunt foarte puține și slab reflectă starea pacienților. Chestionare specifice destinate anume pentru Terapeuți Manuali și Kinetoterapeuți care se preocupă cu recuperarea fizică a pacienților cu dureri de spate sunt extrem de puține.

**ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ КИНЕТОТЕРАПИИ И
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ
БОЛЮ В СПИНЕ, В ОСТРОЙ ИЛИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ФАЗЕ, НА
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ОПРОСНИКА –
”POTAPENCO ROMAN
QUESTIONNAIR”(P.R.Q.)[®],
РАЗРАБОТАНОГО
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
КИНЕЗИТЕРАПЕВТОВ И
МАНУАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТОВ.**

ПОТАПЕНКО РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ^{1,2}

¹Профессиональная Ассоциация
Кинезитерапевтов и Мануальных
Терапевтов «MEDKINETICA», Кишинев,
Республика Молдова.

²Университет USPEE „Constantin Stere”
Кишинев, Республика Молдова.

Автор:

Drd. Потепенко Роман – Докторанд
USEFS, Лектор Университета USPEE
«Константин Стере». Научный
исследователь Профессиональной
Ассоциации Кинезитерапевтов и
Мануальных Терапевтов, ул. Валя
Трандафирилор 18, Кишинев, Республика
Молдова, MD-2001, Университетский
Лектор в USPEE «Константин Стере», ул.
Штефан чел Маре и Сфынт 200, Кишинев,
Республика Молдова, MD – 2004 г.
Email: romanpotapenco@yahoo.com,
romanpotapenco@yandex.ru, medkinetica@
gmail.com,

Ipoteza de cercetare

Chestionarul P.R.Q.[®], poate reflecta dinamica stării de sanatate a pacienților care sufera de dureri miofasciale acute sau cronice de spate, după urmarea unui program de recuperare fizica medicala prin Kinetoterapie sau Terapie Manuala. Au fost aleși pacienți care la începutul tratamentului nu puteau executa testul *Fingertoe –to– floor*. Ca să putem analiza dinamica și eficacitatea procedurilor de kinetoterapie și terapie manuală, precum și importanța chestionarului în determinarea acestei dinamici.

Noutatea adusa literaturii științifice din domeniu

Chestionarul P.R.Q., s-a dovedit a fi fezabil în cuantificarea dinamicii stării fizice de sanatate a pacienților care sufera de dureri de spate miofasciale acute sau cronice, după urmarea unui program de recuperare fizică medicală prin intermediul Terapiei Manuale și Kinetoterapiei.

Key words: Questionnaire, Kinetoterapie, Terapie Manuală, Dureri de spate, Sindrom de Dureri Miofascială, Reabilitare Fizică Medicală.

Rezumat

S-a propus ca prin acest studiu, utilizarea chestionarului P.R.Q. va putea reflecta aprecierea în dinamica stării fizice de sanatate a pacienților, care suferă de dureri de spate. Criteriul principal de alegere a pacienților fiind incapacitatea executării testului „*Finger – to –toe*” la începutul curei de tratament. Studiul observational de tip transversal (de prevalență), s-a realizat (e în plina desfășurare) pe baza Centrului de Recuperare Fizică Medicală a Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali „Medkinetica”, Chișinău, Republica Moldova, în perioada septembrie 2019 – octombrie 2020.

În ultima zi de efectuare a curei de tratament recuperator prin intermediul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale, 81,25% din pacienți au putut executa acest test.

Chestionarul PRQ s-a dovedit a fi util pentru utilizare clinică la pacienții care sunt afectați de durerile de spate în formă cronică sau acută și care beneficiază de un program de recuperare fizică medicală prin intermediul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale. Folosirea chestionarului, până la și după tratamentul recuperator, permite specialistului din domeniul reabilitării

Аннотация

Боли в спине и миофасциальная боль – одни из самых частых жалоб, по которой пациенты обращаются к врачу. Специфических анкет, которые могли бы оценить состояние пациентов, очень мало, и/или они слабо отражают реальное состояние пациентов. Специализированных опросников, „de facto” предназначенных специально для практического использования для мануальных терапевтов и физиотерапевтов, занимающихся физической реабилитацией пациентов с болями в спине, крайне мало.

Гипотеза исследования

Опросник „POTAPENCO ROMAN QUESTIONNAIR” (P.R.Q.)[®] может отражать динамику состояния здоровья пациентов, страдающих острой или хронической миофасциальной болью в спине, до и после прохождения лечебной программы физического восстановления с помощью кинезитерапии и/или мануальной терапии. Для практического анализа данного опросника, мы организовали исследование в котором были выбраны пациенты, которые в начале лечения не могли выполнить тест „*Finger – to – toe*” («палец – пол», т.е: при наклоне не могли дотянуться пальцами рук – до пальцев ног). Главной целью данного исследования заключалась, в том чтобы проанализировать динамику и эффективность кинезитерапевтических и мануальных процедур, а также выявить/установить пользу анкеты/опросника для определения динамики физического состояния пациентов, в сравнении с промежуток – до и после процедур.

Новизна

Опросник P.R.Q.[®] оказался пригодным для количественной и практической оценки динамики физического состояния пациентов, страдающих острой или хронической миофасциальной болью в спине, после прохождения медицинской программы физической реабилитации, посредством Мануальной Терапии и Кинезитерапии.

Ключевые слова: анкета/опросник, кинезитерапия, физиотерапия, мануальная терапия, боль в спине, миофасциальный болевой синдром, физическая реабилитация.

Резюме

Предполагалось, что в рамках этого исследования, использование опросника P.R.Q. сможет отражать динамическую оценку

medicale, să formeze o conduită recuperatorie mai apropiată față de starea fizică și să efectueze pași în dependență de specificul acuzelor pacientului. Acest chestionar a fost în stare să reflecte evaluarea și modificarea stării fizice în dinamică a pacienților după programul de recuperare fizică medicală.

Introducere

Incidența durerilor de spate cu sindrom miofascial sunt motivul unor din cele mai dese adresări ale pacienților la specialiștii de profil, dar din motive necunoscute acest fapt este foarte rar menționat în literatura existentă(1). În așa mod, de la 30% pînă la 85% din populația generală cu dureri musculoscheletale suferă de această condiție(2). Sindromul de Durere Miofasciala (SDM) de obicei se întâlnește la populația cu vîrsta cuprinsă între 27 și 50 de ani (3). Diferența de gen în incidența SDM rămâne neclară(1).

SDM este clasificat în mod obișnuit în SDM acut și cronic. Pacienții cu SDM acut, mai des, au dureri în 1 sau 2 regiuni localizate. Simptomele încep de obicei după situații de tip traumatic sau activități de uz excesiv. Majoritatea simptomelor se rezolvă după câteva săptămâni. Cu toate acestea, un șir mare de pacienți progresează către SDM cronic. SDM cronic poate persista 6 luni, sau mai mult. Pacienții cu SDM cronic au dureri mai răspândite, decât forma acută. Intensitatea durerii poate fluctua. Aproape toți pacienții cronici cu SDM au aumiți factori perturbatori(5).

Pacienții cu probleme musculo-scheletice de lungă durată nu au adesea nicio explicație evidentă a simptomului lor de durere și pot raporta dureri în zone (14,15). O concentrare prea restrînsă în procesul de evaluare poate trece cu vederea posibilitatea factori predispozanți și menținuți. Ar trebui efectuate măsuri bazate pe mai multe funcții (16) și evaluarea deficiențelor pentru a oferi o bază obiectivă pentru a ajuta deciziile în procesul de diagnostic și pentru a evalua progresia tratamentului. Cu toate acestea, probele fizice unice, de exemplu, unghiul de mișcare și forța musculară, singure pot să nu fie utile, deoarece nu au sensibilitate, specificitate și capacitate de reacție(17).

Pentru persoanele care suferă de dureri musculoscheletale inserția socio – profesională este vitală, apariția acestor suferințe afectează direct nivelul calității vieții. Starea patologică duce la

физического здоровья пациентов, страдающих от болей в спине. Основным критерием выбора участвующих пациентов в исследовании, заключалась в невозможность выполнения теста «Пальцы – пол» до начала курса реабилитации. Обсервационное исследование проводилось (в данный момент оно идет полным ходом) на базе центра Физического Реабилитации Профессиональной Ассоциации Кинезитерапевтов и Мануальных Терапевтов «Медкинетика», Кишинев, Молдавия, с сентября 2019 г. по октябрь. 2020.

В заключительный день реабилитационных процедур посредством Кинезитерапии и Мануальной Терапии – 81,25% пациентов смогли выполнить данный функциональный тест.

Опросник PRQ® оказался полезным для клинического использования, у пациентов страдающих хронической или острой болью в спине и проходящих программу медицинской физической реабилитации на основе Кинезитерапии и Мануальной Терапии. Использование анкеты до и после реабилитационных процедур позволяет специалисту в области медицинской реабилитации определить вектор лечения, адаптированный к физическому состоянию пациента, и выполнять действия в зависимости от специфики жалоб пациента. Этот опросник смог отразить оценку и изменение физического состояния пациентов в динамике, после проведения программы медицинского физического восстановления.

Вступление

Высокая частота возникновения болей в спине, связанная в том числе и с миофасциальным синдромом, является причиной одних из наиболее частых обращений пациентов к специалистам, но по неизвестным причинам этот факт очень редко упоминается в существующей литературе (1). Таким образом, от 30% до 85% всего населения, страдающего скелетно-мышечной болью, страдает этим заболеванием (2). Миофасциальный болевой синдром (МБС/SDM) обычно встречается у людей в возрасте от 27 до 50 лет (3). Гендерные различия в заболеваемости SDM остаются неясными(1).

МБС обычно классифицируется в – острый и хронический МБС. У пациентов с острым МБС чаще возникают боли в 1-й или 2-х локализованных областях. Симптомы обычно возникают после травм или чрезмерных нагрузок. Большинство симптомов проходят через несколько недель. Тем не менее, у большого

aparitia scimbărilor negative în viața cotidiană, fapt care are mai multe semnificații individualizate, fiindcă calitatea vieții presupune bunăstare fizică, psihică și socială, precum și permanență în capacitatea înaltă de muncă. În așa mod, reabilitarea fizică medicală este indispensabilă, în scopul redobândirii capacităților și abilităților fizice pierdute, precum și o întoarcere cât mai rapidă și calitativă spre modul normal de viață(4).

Pentru un tratament efectiv cu rezultate clare și evidente, e nevoie de apreciere în dinamică a parametrilor funcționali a pacienților cu SDM, această situație întâmpină mai multe obstacole, un nivel scăzut de informație la tema dată în literatura existentă, un grup mic de scalele de evaluare și chestionare existente, care slab reflectă starea reală a pacienților cu SDM(1).

Procesul de diagnosticare pentru pacienții cu dureri de lungă durată este complex și consumă timp. Semnele și simptomele care pot fi legate de raportul pacientului cu probleme musculo-scheletice sunt dificil de evaluat și de cuantificat(13). Evaluarea pacienților cu durere musculo-scheletică persistentă ar trebui să includă informații fizice, psihosociale și de comportament pentru planificarea tratamentului adecvat și pentru monitorizarea schimbării stării de sănătate (10,11). Cu toate acestea, nu există criterii acceptate în mod universal pentru evaluarea pacienților cu durere de lungă durată(12)

Chestionarul „*Potapenco Roman Questionnaire*” (P.R.Q.) ® este creat și utilizat anume pentru aprecierea și evidențierea dinamicii, a pacienților care suferă de dureri de spate, inclusiv cu Sindrom de Durere Miofascială, Sindromul de deficiență posturală (SDP). Acest chestionar este special constituit pentru folosire, anume de către specialiștii din Domeniul Recuperării/Reabilitării Fizice Medicale, pentru a putea marca dinamica tabloului funcțional, precum și succesul sau eșecul tratamentului recuperator. Impactul procesului recuperator asupra stării de bine fizice a pacienților, urmează a fi studiat prin prisma chestionarului PRQ.

Materiale și Metode

Studiul observational de tip transversal (de prevalență), s-a realizat baza Centrului de Recuperare Fizică Medicală a Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali „Medkinetica” (Chișinău, Republica

числа пациентов развивается хронический МБС. Хронический МБС может сохраняться в течение 6 месяцев и более. У пациентов с хроническим МБС боль более распространена, в отличии от острой формы. Интенсивность боли может колебаться. Почти все пациенты с хроническим МБС имеют определенные раздражающие факторы (5).

Пациенты с долгосрочными опорно-двигательными проблемами, часто не имеют никакого очевидного объяснения их боли, и могут лишь сообщить о симптомах или боль отражающиеся в определённой области (14,15). Слишком низкая концентрация в процессе оценки может упустить из виду возможные предрасполагающие и поддерживающие патологические факторы. Должны быть выполнены все необходимые многофункциональные меры измерения (16) и оценка недостатков, так же должна быть выполнена, чтобы обеспечить объективную основу для принятия решений в процессе диагностики и оценки процесса лечения. Однако, уникальные физические особенности, например, как угол движения и сила мышц, могут быть бесполезны, поскольку им не хватает чувствительности, специфичности и ответной реакции (17).

Для людей, страдающих скелетно-мышечными болями, жизненно важна социально-профессиональная вовлеченность, возникновение этих страданий(боли) напрямую влияет на качество жизни. Патологическое состояние приводит к появлению негативных изменений в повседневной жизни, что имеет несколько индивидуализированных значений, потому что качество жизни требует физического, психического и социального благополучия, а также постоянства в высокой работоспособности. Таким образом, с точки зрения медицинского подхода, необходима физическая реабилитация, чтобы восстановить утраченные физические способности и навыки, а также как можно быстрее и качественно вернуться к нормальному образу жизни(4).

Для эффективного лечения с четкими и очевидными результатами, существует потребность в динамической оценке функциональных параметров пациентов с МБС. Данная ситуация встречает ряд препятствий, таких как низкий уровень информации по данной тематике, которую с трудом можно встретить в существующей литературе, а также крайне редкую группу существующих оценочных шкал и анкет, которые в реальности слабо отражают реальное состояние пациентов с МБС(1).

Moldova). Din totalitatea cazurilor recuperate și consultate în perioada septembrie 2019 – octombrie 2020, a fost selectat, aleatoriu (care și-au dat acordul pentru participare în studiu și care au ramas în studiu după criteriile de excludere), un eșantion reprezentativ de 30 de pacienți, diagnosticați cu dureri de spate, inclusiv și SDM,SDP, prin metode clinice și imagistice, în baza consultațiilor efectuate de medicii Neurologi, Ortopezi – Traumatologi, Neurochirurghi, de la mai multe centre specializate de profil din mun. Chișinău. Principalul criteriu de selecționare a pacienților, a fost alegerea pacienților care la începutul tratamentului nu puteau executa fizic sau din cauza durerii, testul Fingertoe –to– floor. Ca scop avem analizarea stării în dinamică și eficacitatea procedurilor de kinetoterapie și terapie manuală, prin prisma chestionarului PRQ și executarea testului Fingertoe –to– floor la începutul și la sfârșitul curei de tratament în scopul comparării stării pacienților incluși în studiu, în determinarea acestei dinamici. La momentul publicării articolului, toate datele sunt date din proces activ, fiind că studiul este în plină desfășurare, și are ca scop, acumularea a datelor mai mari, ne-am propus continuarea analizării sistematice, și colectarea datelor a peste 100, 500 și 1000 de pacienți cu dureri de spate care vor fi supuși anchetării PRQ, până la și după efectuarea curei de tratament prin reabilitare fizică medicală.

La începutul și la sfârșitul tratamentului recuperator, pacienții au fost anchetați în scopul stabilirii și evaluării acuzelor, examenului obiectiv, intensității durerii, deficitului de mobilitate, modalitățile de autodeservire și adaptare la activitățile cotidiene, evaluării funcționale, pentru a primi un tablou fizic funcțional cât mai clar. Aceste observații, precum și definirea concretă a plîngerilor acuzate de pacienți au permis identificarea întrebărilor – țintă pentru stabilirea unui chestionar cât mai apropiat de starea reală, pentru o apreciere funcțională în dinamică, a pacienților care suferă de dureri de spate.

Ca instrumente de comparație și de ghidare pentru chestionarul PRQ, au fost analizate chestionarele Roland-Morris Low Back Pain And Disability Questionnaire (RMQ), chestionarul Scoliosis Research Society’s Scoliosis Patient Questionnaire, chestionarul QOL (l. engl. Quality of Life) – , scala de intensitate a durerii de la 0 pînă la 10 (puncte), Pain Disability Index (PDI), Hannover Functional Ability Question-

naire. Диагностический процесс у пациентов с длительной болью сложен и требует много времени. Признаки и симптомы, которые могут быть описаны пациентом с опорно-двигательными проблемами, трудно оценить и количественно измерить (13). Общая оценка пациентов с постоянной скелетно-мышечной болью, должна включать в себя физическую, психосоциальную и поведенческую информацию для планирования соответствующего лечения и отслеживания изменений в состоянии здоровья (10,11). Однако не существует общепринятых критериев оценки пациентов с длительной (по времени) болью (12).

«Potapenco Roman Questionnaire» (PR.Q.) ® создан и используется специально для оценки и выявления динамики состояния пациентов, страдающих от болей в спине, в том числе с синдромом миофасциальной боли и синдромом постуральной нестабильности (Синдром де Дефициента Постурала) (СПН/SDP). Этот опросник специально разработан для использования специалистами в области медицинского физического восстановления / реабилитации, чтобы отметить или определить динамику функциональной картины состояния пациентов, а также успех или неудачу реабилитационных подобранных процедур в ходе лечения. Нам предстоит изучить влияние реабилитационного процесса на физическое состояние пациентов, с помощью и посредством использования на практике опросника PRQ®.

Материалы и методы

Обсервационное исследование проводилось на базе Центра Физической Реабилитации Профессиональной Ассоциации Кинезитерапевтов и Мануальных Терапевтов «Медкинетика» (Кишинев, Республика Молдова). Из всех пациентов, проконсультированных и прошедших курс физической реабилитации, с сентября 2019 года по октябрь 2020 года, избирательным образом была отобрана репрезентативная выборка из 30 пациентов (пациенты которые дали согласие на участие в исследовании) с диагнозом боли в спине, включая SDM, SDP, диагноз был поставлен клиническими методами и методами визуализации, на основе консультаций неврологов, ортопедов-травматологов, нейрохирургов, из нескольких специализированных центров Кишинева. Основным критерием отбора пациентов был выбор пациентов, которые в начале лечения не могли выполнять физи-

naire (FFbH-R), ș.a. Chestionarul QOL conține numeroși parametri, care fac analiza laborioasă și greu de interpretat (9). O soluție de analiză și interpretare a datelor, în acest sens, a fost propusă de Afifi A. și Azen S. (1979)(7). Utilizarea multiplelor teste și chestionare folosite la un loc, nu duc la un numitor comun. Sensibilitatea variaza printre toate testele fizice(8). Una din dificultățile estimării calității recuperării funcționale a pacienților și a impactului asupra calității vieții este diversitatea mare a chestionarelor și metodelor de evaluare care, pe de o parte, conțin numeroși parametri, iar pe de alta – aceștea au o valoare predictivă nesemnificativă(9).

Specificitatea acuzelor pacientilor și multitudinii de chestionare existente, nu permite o adaptare unică a tuturor acestor chestionare. Pentru a evalua starea pacientilor este greu de utilizat numarul mare de chestionare si scale pe care pacientii trebuie sa le indeplineasca. Acest fapt des este un obstacol pentru pacienti si specialiști, fapt care influențează direct asupra alegerii corecte a procesului de recuperare și atingerii scopurilor propuse.

Chestionarul „ Potapenco Roman Questionnaire” (P.R.Q.) ® are ca scop îmbunătățirea procesului de recuperare fizică medicală. Este un chestionar adaptat și individualizat anume pacienților care suferă de dureri de spate. Specificitatea și structurarea întrebărilor, scalelor, figurilor utilizate în acest chestionar ajută la o mai bună înțelegere a stării pacientului, care apelează la ajutorul Kinetoterapeutului, Terapeutului Manual, sau al oricărui alt specialist din Domeniul Reabilitării Fizice Medicale. Acest chestionar poate fi folosit pînă la începerea tratamentului recuperator, precum și după finisarea lui, pentru a contura în dinamică starea fizică a pacienților, dar și la fel, aceasta poate fi un tablou care ne poate indica despre rezultatele bune obținute sau eșecul tratamentului efectuat.

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) și relaxantele musculare sunt adesea prescrise, dar probele actuale ale eficacității lor rămân neconcludente⁶. Toți pacienții anchețați, anterior au trecut tratament medicamentos care din spusele lor nu au avut efectul așteptat. La fel, pacienții anchețați au trecut un tratament de recuperare medicală individualizat, pe baza anamnezei și anchețării efectuate pe baza chestionarului PRQ, care a constat dintr – o cură de 10 proceduri individualizate

чески (или из-за боли), тест «палец-пол» (т.е: при наклоне не могли дотянуться пальцами рук – до пальцев ног). Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать физическое состояние пациентов в динамике и определить эффективность кинезиотерапевтических и мануальных процедур с помощью опросника PRQ®, на основе сравнения функционального выполнения теста «палец до пола» в начале и в конце лечения, чтобы сравнить состояние пациентов, включенных в исследование, для определения динамического поведения. На момент публикации статьи все данные представляют собой промежуточные данные, по ходу активного процесса, поскольку исследование идет полным ходом и направлено на накопление все больших данных, для всеобщего сравнения, мы решили продолжить систематический анализ и поставили перед собой задачу, сбор данных более 100, 500 и 1000 пациентов с болями в спине, которым предстоит пройти анкетирование опросника PRQ®, до и после прохождения курса лечения – физической реабилитации.

В начале и по завершению реабилитационного лечения, пациенты были обследованы с целью объективного обследования, выявления и оценки жалоб, интенсивности боли, дефицита подвижности, способов самообслуживания и адаптации к повседневной деятельности, функциональной оценки для получения общей физической картины. Эти наблюдения, а также конкретное определение (формулирование) жалоб, на которые чаще всего жаловались пациенты, позволили подобрать – целенаправленные вопросы для создания анкеты/опросника максимально приближенной к потребностям, для выявления реального физического состояния пациента, и для функциональной оценки в динамике пациентов страдающих болями в спине.

В качестве инструментов, для сравнения и ориентирования, в формировании опросника PRQ, были проанализированы опросник Роланда-Морриса для боли в пояснице (RMQ), опросник для пациентов со сколиозом Общества исследования сколиоза, опросник QOL(l. engl. Quality of Life). Шкала интенсивности боли от 0 до 10 (баллы), Индекс болевой инвалидности (PDI), Ганноверский опросник функциональных способностей (FFbH-R) и т. д. Анкета QOL содержит множество параметров, которые делают анализ трудоемким и сложным для интерпретации(9). Одно из

cîte 1 ora fiecare, în decurs de 10 zile consecutive (în afara zilelor de sîmbătă și duminică), proceduri speciale combinate (simbioză) din Terapie Manuală, Trigger Points Therapy, elemente din Masoterapie, Kinetoterapie, Stretching. Toți pacienții la începutul și la sfîrșitul curei de tratament au completat chestionarul PRQ și au executat testul Fingertoe –to– floor, în scopul comparării stării pacienților incluși în studiu. Există mai multe tratamente pentru a face față SDM. Obiectivele tratamentului SDM, sunt ameliorarea durerii și corectarea factorilor nocivi. Toți pacienții trebuie educați cu privire la exerciții de întindere, stretching și modificare – adaptare ergonomică (6).

Criteriile de excludere a pacienților din studiu

Toți cei 30 de pacienți cu dureri de spate, încadrați în studiul pentru evaluarea stării fizice cu ajutorul chestionarului „Potapenco Roman Questionnaire” (P.R.Q.) ®, au fost supuși unui criteriu de excludere, pentru o mai bună claritate a rezultatelor, au fost excluse cazurile care au:

- Herniile de disc, stări post – traumatice, stări post – operatorii, deformații înăscute a coloanei vertebrale, scoliozele < mai mari de gradul II, III, IV, vertije și migrene cronice. Alte patologii severe neurologice sau ale organelor interne care ar putea influența studiul.
- Un alt criteriu important pentru selectarea sau mai corect zis – excluderea pacienților, care au participat la studiu, a fost acela că, niciunul dintre pacienți înainte de proceduri (cel puțin 3 săptămîni) și în timpul procedurilor, nu a administrat medicamente pentru ameliorarea sau cuparea durerii.

Rezultatele

Din cei 30 de pacienți încadrați în studiu, vîrsta pacienților incluși în anchetarea prin Chestionarul PRQ, a variat între 21 și 61 de ani, cu o medie (\pm eroare standard) de 39,4. Vechimea bolii a fost cuprinsă între 3-4 luni și 5-6 ani, cu o medie de 1,3 ani. Un număr de 85% dintre subiecți au fost încadrați profesional, deși 78,5% din contingent au avut o vîrstă activă din punct de vedere profesional. Distribuția pe sexe a subiecților a fost reprezentată numeric de 42,8% femei și 57,1% de bărbați. Pe harta anatomică, la 28,5% din pacienți, – Durerile miofasciale au fost localizate în regiunea

решении для анализа и интерпретации полученных данных QOL, в этом отношении было предложено исследователями – Аффифи А. и Азен С. (1979) (7). Использование нескольких тестов и анкет в одном месте не приводит к общему знаменателю. Чувствительность варьируется среди всех физических тестов (8). Одной из трудностей в оценке качества функционального восстановления пациентов и его влияния на качество жизни является большое разнообразие анкет и методов оценки, которые, с одной стороны, содержат множество параметров, а с другой – имеют незначительную прогностическую ценность (9).

Специфичность жалоб пациента и наличие разнообразного множества существующих опросников, не позволяет провести единую адаптацию всех этих опросников и анкет. Для оценки состояния пациентов сложно использовать большое количество анкет и шкал, которые пациенты должны заполнить. Это часто является препятствием для пациентов и специалистов, что напрямую влияет на правильный выбор процесса реабилитации и на достижение поставленных целей.

Анкетирование посредством опросника «Potapenco Roman Questionnaire» (P.R.Q.) ® направлено на улучшение процесса физического восстановления пациентов страдающими болю или дискомфортом в спине. Этот опросник, адаптирован и индивидуализирован специально для пациентов, страдающих болями в спине в острой или хронической фазе. Специфика и структурирование вопросов, шкал, фигур, использованных в этой анкете, помогают лучше понять состояние пациента, который обращается за помощью к физиотерапевту, мануальному терапевту или любому другому специалисту в области медицинской физической реабилитации. Эту анкету можно использовать до начала восстановительного лечения, а также после его завершения для динамического определения физического состояния пациента, но также она может послужить и в качестве мониторинговой картинки (индекса), которая может рассказать нам о хороших или плохих результатах, о выборе подобранного лечения, и т.д..

Часто назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и миорелаксанты, но текущие данные об их эффективности остаются неубедительными (6). Все обследованные нами участвующие в исследовании пациенты ранее проходили медикаментозное лечение, которое, по их словам, не имело ожидаемого эффекта. Так же, обследо-

cervicală și joncțiunea cervico-toracala, la 50% de cazuri durerea a fost menționată în regiunea torocală și între omoplați, și în 99,9% de cazuri, durerea a fost găsită în regiunea lomară (la 21% din aceștia se găsea și durere fesieră cu iradiere în picioare). Toate tipurile de dureri menționate (cervical, toracal, lombar, etc.) mai sus, au fost marcate la 28,5% din pacienții care au participat în studiu.

Indicele pina la tratament

Pina la începerea tratamentului recuperator prin Kinetoterapie și Terapie Manuală, datele cu nivelul (intensitatea) durerii și numărul de puncte acumulate în test (numărul de plingeri acuzate de pacienți), au aratat astfel:

Nivelul (pragul) durerii 0,1,2,4,6,9 (baluri de intensitate a durerii) a fost menționat la –0% de cazuri (nici un pacient). Nivelul (pragul) durerii 2,5 a fost menționat la –6,25% de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 3 a fost menționat la –6,25% de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 3,5 a fost menționat la –6,25% de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 5 a fost menționat la –37,5% de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 7 și 7,5 a fost menționat la cite –6,25% de cazuri; Nivelul (pragul) durerii 8 a fost menționat la –25% de cazuri; Nivelul (-pragul) durerii 10 a fost menționat la –6,25% de cazuri;

Balul Mediu al durerii pina la începerea procedurilor constituind –5.96. (Fig. 1)

Numărul de puncte acumulate în testul din PRQ (74 de puncte, e numărul maxim posibil de acumulare, cu cât mai multe puncte sunt acumulate cu atât mai multe acuze are pacientul): Pina la 10 puncte (nici un pacient mai puțin de acest nivel de puncte, nu a acumulat) **și inclusiv restul** punctelor nementionate mai jos, nu au fost indicate –0% pacienți;

Intre 0 – 10 (inclusiv) puncte acumulate –0% de cazuri

Intre 11 – 15 (inclusiv) puncte acumulate –12,5% de cazuri

Intre 16 – 20 (inclusiv) puncte acumulate –25% de cazuri

Intre 21 – 25 (inclusiv) puncte acumulate –12,5% de cazuri

Intre 26 – 30 (inclusiv) puncte acumulate –12,5% de cazuri

Intre 31 – 40 (inclusiv) puncte acumulate –25% de cazuri

Intre 41 – 50 (inclusiv) puncte acumulate –0% de cazuri

ванные пациенты прошли индивидуальное реабилитационное лечение на основе анамнеза и исследования (проведенного на основе опросника PRQ), данный курс состоял из 10 индивидуальных процедур, длительность по 1 часу каждая процедура, в течение 10 дней подряд (за исключением субботы и воскресенья), специальные комбинированные процедуры (симбиоз) из мануальной терапии, терапии триггерных точек, элементы из массотерапии, физиотерапии, растяжки (stretching). Все пациенты в начале и в конце лечения заполнили анкету PRQ и выполнили тест «палец до пола», чтобы сравнить состояние пациентов, включенных в исследование. Есть несколько методов лечения SDM. Цели лечения СДМ – обезболивание и коррекция вредных факторов. Все пациенты должны быть обучены упражнениям на растяжку, stretching и модификации – эргономической адаптации(6).

Критерии исключения пациентов из исследования

На момент опубликования статьи, только 30 пациентов с болями в спине, включенные в исследование для оценки физического состояния с использованием опросника «Potapenco Roman Questionnaire» (PRQ), подошли по всем критериям. Свыше 500 пациентов за этот отрезок времени (время с начала исследования), были подвергнуты критерию исключения. Для получения большей ясности результатов были исключены следующие критерии:

- Грыжи диска, посттравматические состояния, послеоперационные состояния, врожденные деформации позвоночника, сколиоз < выше II, III, IV степени, головокружение и хронические мигрени. Другие тяжелые неврологические патологии или патологии внутренних органов, которые могут повлиять на ход и частоту исследования.
- Так же важным критерием отбора пациентов, участвующих в исследовании, заключалось в том, что не один из пациентов до процедур (как минимум 3 недели) так и во время процедур не принимал медикаментозного лечения для купирования или снятия боли.

Полученные результаты

Из 30 пациентов, участвовавших в исследовании, возраст пациентов, включенных в опросник PRQ, составлял от 21 до 61 года со средним значением (\pm стандартная ошибка) 39,4.

Intre 51 – 60(inclusiv) puncte acumulate – 0% de cazuri

Intre 61 – 74 puncte acumulate – 12,5% de cazuri

Balul Mediu de puncte acumulate in test, pina la efectuarea procedurilor a constituit – 28,81(puncte)

(Fig. 2)

Indicele după tratament

După finalizarea tratamentului recuperator prin Kinetoterapie și Terapie Manuală,, datele cu nivelul(intensitatea) durerii si numarul de puncte acumulate in test (în care a fost calculat numărul total al întrebărilor, în care pacienții **îți regăseau** starea fizică a lor (plângerile prezentate de către pacienți față de starea lor) au fost clasificate după cum urmează:

Nivelul(pragul) durerii 0,3,9,10 (baluri de intensitate a durerii) a fost menționat la –0 % de cazuri(nici un pacient).

Nivelul(pragul) durerii 1 a fost menționat la – 6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 1,5 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(-pragul) durerii 2 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 2,5 a fost menționat la – 6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 3,5 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 4 a fost menționat la –18.75 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 5 a fost menționat la – 25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 6 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(-pragul) durerii 6,5 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 7 a fost menționat la –6,25 % de cazuri; Nivelul(pragul) durerii 8,5 a fost menționat la –6,25 % de cazuri;

Balul Mediu al durerii după proceduri constituind – 4.31 (Fig.1)

Возраст заболевания был от 3-4 месяцев до 5-6 лет, в среднем 1,3 года. 85% испытуемых были профессионально вовлечены в ежедневную работу, из них 78,5% контингента составляли активный возраст с профессиональной точки зрения. Гендерное распределение испытуемых было численно представлено 42,8% женщин и 57,1% мужчин. На топографической – анатомической карте использованной в опроснике (фиг.2) у 28,5% пациентов – Миофасциальная боль располагалась в шейном отделе и шейно-грудном переходе, в 50% случаев – в грудном отделе и между лопатками, а в 99,9% случаев – боль локализовалась в поясничном отделе (из них в 21% случаев – боль чувствовалась в ягодицах с иррадиацией в ноги (в одну или обе ноги). Все перечисленные выше типы боли (шейная, грудная, поясничная и др.) боль во всех этих зонах одновременно были отмечены у 28,5% пациентов, принимавших участие в исследовании.

Показатели до начала лечения (физической реабилитации)

До начала восстановительного лечения посредством Кинезитерапии и Мануальной Терапии, данные с уровнем (интенсивностью) боли, и количеством баллов набранных в тесте где подсчитывалось количество вопросов в котором пациенты находили отражение своего состояния (жалоб предъявленных пациентами к своему состоянию), были следующими:

Уровень (порог) боли 0,1,2,4,6,9 (баллы интенсивности боли) отмечен в – 0% случаев (не у одного пациента). Уровень (порог) боли 2,5 отмечен в 6,25% случаев; Уровень (порог) боли 3 отмечен в -6,25% случаев; Уровень (порог) боли 3,5 отмечен в 6,25% случаев; Уровень (порог) боли 5 отмечен в -37,5% случаев;

Comparations of level of the pain before and after
Physical Rehabilitation

■ Fig. 1, Average Score in Level of the Pain

Comparison in accumulated points in the Questionnaire before and after Physical Rehabilitation

■ Fig. 2, Average Score of accumulated points in Questionnaire PRQ

Numărul de puncte obținute în testul PRQ (74 de puncte, acesta este numărul maxim posibil de puncte obținute, cu cât sunt mai puține puncte obținute

Numărul de puncte acumulate în testul din PRQ (74 de puncte, e numărul maxim posibil de puncte acumulate, cu cât mai multe puncte sunt acumulate cu atât mai multe acuze are pacientul sau cu atât e mai urâtă starea fizică a lui, și inversa, cu cât mai puține puncte sunt acumulate – ideal cifră mai apropiată de „0”, cu atât mai puține acuze sau probleme sunt și cu atât este mai bună starea pacientului): Pina la 14 puncte (nici un pacient mai puțin de acest nivel de puncte, nu a acumulat):

Intre 0 – 10(inclusiv) puncte acumulate – 31,2% de cazuri

Intre 11 – 15(inclusiv) puncte acumulate – 12,5% de cazuri

Intre 16 – 20(inclusiv) puncte acumulate – 25% de cazuri

Intre 21 – 25(inclusiv) puncte acumulate – 6,25% de cazuri

Intre 26 – 30(inclusiv) puncte acumulate – 6,25% de cazuri

Intre 31 – 40(inclusiv) puncte acumulate – 0% de cazuri

Intre 41 – 50(inclusiv) puncte acumulate – 18,75% de cazuri

Intre 51 – 60(inclusiv) puncte acumulate – 0% de cazuri

Intre 61 – 74 puncte acumulate – 0% de cazuri
Balul Mediu de puncte acumulate în test, după efectuarea procedurilor constituind – 19,87(puncte)

(Fig. 2)

Testul Finger – to – toe test, pina la inceperea tratamentului nu a putut indeplini nici un paci-

Уровень (порог) боли 7 и 7,5 отмечен в -6,25% случаев; Уровень (порог) боли 8 отмечался в -25% случаев; Уровень (порог) боли 10 отмечен в -6,25% случаев;

Средний балл боли до начала процедуры составил – 5,96. (Fig. 1)

Количество баллов, набранных в тесте PRQ (74 балла, это максимально возможное количество набранных баллов, чем больше баллов набрано(чем ближе к максимальной цифре), тем больше жалоб и тем хуже состояния пациента): до 10 баллов (ни один пациент не набрал баллов ниже этого уровня):

Набрано от 0 до 10 (включительно) баллов – 0% случаев

Набрано от 11 до 15 (включительно) баллов – 12,5% случаев

Набрано от 16 до 20 (включительно) баллов – 25% случаев

Набрано от 21 до 25 (включительно) баллов – 12,5% случаев

Набрано от 26 до 30 (включительно) баллов – 12,5% случаев

Набрано от 31 до 40 (включительно) баллов – 25% случаев

Набрано от 41 до 50 (включительно) баллов – 0% случаев

Набрано от 51 до 60 (включительно) баллов – 0% случаев

От 61 до 74 баллов набрано в – 12,5% случаев.

Средний балл, набранный в анкетировании, до проведения процедур, составил – 28,81 (баллов) (Fig. 2).

Показатели после завершения лечения (физической реабилитации)

После завершения восстановительного лечения посредством Кинезитерапии и Мануальной Терапии, данные с уровнем (интенсив-

ent (acesta a fost criteriul principal de selectare a pacienților încadrați în studiu). În ultima zi de efectuare a curei de tratamentului recuperator, 81,25% din pacienți au putut executa acest test.

Discuții

Testele fizice și chestionarele sunt utilizate în mod obișnuit de către kinetoterapeuți sau terapeuți manuali, pentru a personaliza tratamentul la nevoile pacienților, specific durerilor de spate. Testele sunt, de asemenea, utilizate pentru a înregistra modificări funcționale, cu înțelegerea implicită că sunt sensibile la schimbare și reflectă aspecte fizice de importanță pentru pacienți(8).

Acesta este primul studiu care evaluează, starea fizică și nivelul de satisfacție a pacienților care suferă de dureri de spate, prin intermediul „Potapenco Roman Questionnaire” (P.R.Q.) ® realizat după urmarea unui program de recuperare medicală prin intermediul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale. Majoritatea pacienților (92%) au considerat chestionarul utilizat o bună sursă de evaluare și comparație a stării care reflectă real în dinamică starea fizică și plîngerile pe care ei le acuză, pînă la și după tratamentul efectuat, și au declarat programul de recuperare fizică utilizat, ca fiind de ajutor (84%).

Cu toate acestea, independent de programul de recuperare fizică ales, este evident și bine înțeles că pacienții percep mai bine modalitatea de analiză și evaluare a stării proprii în dinamică. Posibilitatea reflectării stării fizice a pacienților cu ajutorul chestionarului utilizării PRQ, acesta fiind apreciată și bine primită ca un bun instrument de ajutor în procesul recuperativ, ceea ce a fost în conformitate cu așteptările noastre.

Marea majoritate a pacienților (64% din cazuri) au atestat ameliorarea semnificativă a durerii (durerea a diminuat cu mai mult de 90% sau chiar a dispărut totalmente) în decursul primei cure de tratament (10 proceduri individualizate), o ameliorare medie a durerii au relatat (22%), o ameliorare nesemnificativă (8%) și absența ameliorării durerii au menționat (6%). În rîndul celor care au menționat o ameliorare medie, nesemnificativă și absența ameliorării durerilor de spate au relatat despre importanța evaluării procesului recuperator și au menționat îmbunătățirea dinamicii a stării fizice personale datorită procedurilor efectuate pe baza utilizării chestionarului PRQ (98%).

ностью) боли, и количеством баллов набранных в тесте где подсчитывалось количество вопросов в котором пациенты находили отражение своего состояния (жалоб предъявленных пациентами к своему состоянию), были классифицированы следующим образом:

Уровень (порог) боли 0,3,9,10 (баллы интенсивности боли) отмечен в – 0% случаев (не выявлены не у одного из пациентов). Уровень (порог) боли у отметки – 1 отмечен в 6,25% случаев; Уровень боли (порог) 1,5 отмечен в -6,25% случаев; Уровень (порог) боли 2 отмечен в -6,25% случаев; Уровень (порог) боли 2,5 отмечен в 6,25% случаев; Уровень (порог) боли 3,5 отмечен в -6,25% случаев; Уровень (порог) боли 4 отмечен в -18,75% случаев; Уровень боли (порог) 5 отмечен в 25% случаев; Уровень (порог) боли 6 отмечен в -6,25% случаев; Уровень (порог) боли 6.5 отмечен в -6,25% случаев; Уровень (порог) боли 7 отмечен в -6,25% случаев; Уровень (порог) боли 8,5 отмечен в -6,25% случаев;

Средний балл интенсивности боли после процедур, составил – 4,31, (Fig. 1)

Количество баллов, набранных в тесте PRQ (74 балла, это максимально возможное количество набранных баллов, чем меньше баллов набрано(чем ближе к минимальной цифре – в идеале чем ближе к «0», тем меньше жалоб и тем лучше состояния пациента): до 14 баллов (ни один пациент не набрал баллов ниже этого уровня):

От 0 до 10 (включительно) баллов выявлено у – 31,2% случаев

Набрано от 11 до 15 (включительно) баллов у – 12,5% случаев

Набрано от 16 до 20 (включительно) баллов у – 25% случаев

Набрано от 21 до 25 (включительно) баллов у – 6,25% случаев

Набрано от 26 до 30 (включительно) баллов у – 6,25% случаев

Набрано от 31 до 40 (включительно) баллов у – 0% случаев

Набрано от 41 до 50 (включительно) баллов у – 18,75% случаев

Набрано от 51 до 60 (включительно) баллов в – 0% случаев

Набрано от 61 до 74 баллов в – 0% случаев

Средний балл, набранный в анкетировании, после выполнения процедур, составил – 19,87 (баллов)(Fig. 2)

До начала лечения ни один пациент не мог выполнить тест «Finger – to – toe» (это был главный критерий отбора пациентов для

Chestionarul „Potapenco Roman Questionnaire”® (PRQ) a fost înregistrat cu succes la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, pentru care, lui Potapenco Roman, i – a fost înmănat «Certificatul de Înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor și Drepturilor Conexе» Seria «O», Nr. 6656 din 28.09.2020.

Concluzii

Chestionarul PRQ s-a dovedit a fi util pentru utilizare clinică la pacienții care sunt afectați de durerile de spate în formă cronică sau acută și care beneficiază de un program de recuperare fizică medicală prin intermediul Kinetoterapiei și Terapiei Manuale. Folosirea chestionarului, pînă la și după tratamentul recuperator, permite specialistului din domeniul reabilitării medicale, să formeze o conduită recuperatorie mai apropiată față de starea fizică și să efectueze pași în dependență de specificul acuzelor pacientului. Acest chestionar a fost în stare să reflecte evaluarea și modificarea stării fizice în dinamică a pacienților după programul de recuperare fizică medicală.

Important este că, 98% de pacienți încadrați în procesul recuperator au fost mulțumiți de folosirea chestionarului PRQ, menționînd –ul ca fiind un bun tablou dinamic de evaluare și comparație a stării fizice. La fel acest chestionar a permis evidențierea rezultatelor pozitive și punctelor slabe ale tratamentului recuperator ales. Cu toate acestea, factorii care determină perspectiva pacienților și a monitorizării stării fizice de bine pe viitor, rămâne neclară, pe motivul puținelor date acumulate la moment. Chestionarul este în permanentă perfecționare, și ca scop major, în viitor pentru o evaluare mai amplă și mai detaliată, vom acumula date prin monitorizarea pacienților pînă la începutul curei de tratament, după finisarea acesteia, peste o 1 lună și 6 luni după proceduri.

Acest chestionar poate fi utilizat pentru o evaluare și apreciere a stării fizice de către Kinetoterapeuți, Terapeuți Manuali, Fizioterapeuți, Maseuri, la fel el poate fi folosit de instructori și preparatori fizici și de toți specialiștii încadrați în domeniul Reabilitării Fizice Medicale. Cu toate că este elaborat special pentru programele de recuperare a pacienților care suferă de dureri de spate în formă acută sau cronică, el poate fi adaptat pentru alte stări sau dureri de tip musculoscheletale. Menirea

исследования). В последний день реабилитационных процедур – 85,7% пациентов смогли выполнить этот тест.

Обсуждения

Использование физических тестов и анкет, является обычной практикой для физиотерапевтов и/или Мануальных Терапевтов, для выявления специфических физических потребностей пациентов и для адаптации индивидуализированного лечения, как в данном случае для пациентов жалующихся на боли в спине. Тесты также полезны для оценки функциональных изменений с явным пониманием того, что они чувствительны к изменениям и отражают физические проблемы, так же важные для пациентов (8).

Это первое исследование, в котором оценивается физическое состояние и уровень удовлетворенности пациентов, жалующихся на боли в спине, выявленных с помощью «Potapenco Roman Questionnaire» (P.R.Q.), проводимого после прохождения программы медицинской физической реабилитации посредством Кинезитерапии и Мануальной Терапии. Большинство пациентов (92%) посчитали анкету хорошим источником оценки состояния, которое действительно сравнивает и отражает в динамике физическое состояние пациентов, а так же возможность сравнения жалоб (ощущения на которые жаловались пациенты), до и после проведения лечения, и указали что используемая программа физической реабилитации, является полезной (84%).

Однако, независимо от выбранной программы физического восстановления, очевидно и понятно, что пациенты лучше воспринимают (понимают) субъективный анализ и оценку собственного состояния в динамике. Для нас был важен подбор приблизительной возможности отражения физического состояния пациентов с помощью опросника PRQ. Пациентами данный подход анкетирования и выявления жалоб – хорошо воспринелся, в особенности как хороший инструмент помогающий в общем процессе восстановления, что несомненно, соответствовало нашим ожиданиям.

Подавляющее большинство пациентов (64% случаев) испытали значительное облегчение боли (боль уменьшилась более чем на 90% или даже полностью исчезла) во время первого курса лечения (10 индивидуализированных процедур), о среднем облегчении боли. сообщили (22%), о незначительном

chestionarului este evaluarea stării fizice și nu de diagnostic a pacienților.

Declarația de conflict de interese:

Nimic de declarat.

Referință

1. Anuphan Tantanatip; Ke-Vin Chang, „Myofascial Pain Syndrome (MPS)”, [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499882/#:~:text=deficiency%2C%20iron%20deficiency\)-,Epidemiology,to%2050%20years%5B3%5D](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499882/#:~:text=deficiency%2C%20iron%20deficiency)-,Epidemiology,to%2050%20years%5B3%5D).
2. Skootsky SA, Jaeger B, Oye RK. Prevalence of myofascial pain in general internal medicine practice. *West. J. Med.* 1989 Aug;151(2):157-60. [PubMed]
3. Vázquez-Delgado E, Cascos-Romero J, Gay-Escoda C. Myofascial pain syndrome associated with trigger points: a literature review. (I): Epidemiology, clinical treatment and etiopathogeny. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2009 Oct 01;14(10):e494-8. [PubMed]
4. Onose G. Recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie. Editura Academiei Române, București, vol. I; p. 79-307.
5. Gerwin RD. Classification, epidemiology, and natural history of myofascial pain syndrome. *Curr Pain Headache Rep.* 2001 Oct;5(5):412-20. [PubMed]
6. Borg-Stein J, Iaccarino MA. Myofascial pain syndrome treatments. *Phys Med Rehabil Clin N Am.* 2014 May;25(2):357-74. [PubMed]
7. Afifi A., Azen S. Statistical analysis a computer oriented approach. Academic Press, New York-San Francisco, 1979; 488 p.
8. Strand L.I., Anderson B., Lygren H., Skouen J.S., Ostelo R., Magnussen L.I., Responsiveness to change of 10 physical tests used for patients with back pain, *Physical Therapy*, Volume 91, Issue 3, 1 March 2011, Pages 404–415
9. Cimil A., Impact of medical rehabilitation on quality of life in degenerative and posttraumatic conditions of the humeral joint: retrospective, descriptive study, *Moldovan Journal of Health Sciences*, vol. 17(4)/2018, p.60 – 67.
10. Rudy TE, Turk DC, Brena SF: Differential utility of medical procedures in the assessment of chronic pain patients. *Pain* 34: 53-60, 1988.
11. Turk DC, Rudy TE: Towards a comprehensive assessment of chronic pain patients. *Behav Res Ther* 25:237-49, 1987.

улучшении (8%) и об отсутствии облегчения (6%). Среди тех, кто упомянул среднее, незначительное улучшение и так же отсутствия уменьшения боли в спине, всё равно отметили важность и улучшение определенных компонентов динамики общего состояния и улучшение личной физической формы за счет проведенных процедур, и сообщили о важности и удовлетворенности от анкетирования выполненным на основе опросника PRQ – (98%).

Анкета/опросник „Potapenco Roman Questionnaire”® (PRQ) была успешно зарегистрирована в Государственном Агентстве Интеллектуальной Собственности Республики Молдова, по этому поводу, Потапенко Роману Евгеньевичу было вручено «Свидетельство о Регистрации Авторских и Смежных Прав», Серия « О », №. 6656 от 28.09.2020г.

Выводы

Анкета/опросник «PRQ®» оказалась полезной для клинического использования у пациентов, страдающих хронической или острой болью в спине и проходящих курс лечебной программы физической реабилитации посредством Кинезитерапии и Мануальной Терапии. Использование анкеты до и после восстановительных процедур, позволяет специалисту в области медицинской реабилитации сформировать цели и направления в самом реабилитационном процессе (на разных его этапах), на основе жалоб пациента и на основе оценки выявленного физического состояния.

Этот опросник смог отразить оценку и измерить изменение физического состояния пациентов в динамике, после выполнения программы физической реабилитации. Важно отметить, что 98% пациентов, прошедших курс реабилитации, были удовлетворены использованием опросника PRQ®, отметив его как хорошую динамическую картину оценки и сравнения физического состояния. Аналогичным образом, эта анкета позволила выявить положительные результаты в статистическом плане, сильные и слабые стороны подобранного физического лечения. Однако факторы, определяющие перспективы пациентов и мониторинг их физического благополучия в будущем, остаются неясными из-за небольшого количества данных накопленных на данную тематику, в настоящее время. Анкета постоянно совершенствуется, и в качестве основной цели, в будущем, для более широкой и детальной оценки мы будем

12. Refshauge K.M., Gass EM: Musculoskeletal phys-iotherapy: clinical science and practice. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, 1995.
13. Kvåle Jan A., Skouen Anne S., Ljunggren E., Discriminative validity of the Global Physiotherapy Examination – 52 in patients with long-lasting musculoskeletal pain versus healthy persons. *Journal of Musculoskeletal Pain*, 11(3):23-35, 2003.
14. Andersson HI, Ejlertsson G, Leden I, Rosenberg C: Characteristics of subjects with chronic pain, in relation to local and widespread pain report. A prospective study of symptoms, clinical findings and blood tests in subgroups of a geographically defined population. *Scand J Rheumatol* 25: 146-54, 1996.
15. Waddell G: The back pain revolution. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1998.
16. Simmonds MJ, Harding V, Watson PJ, Claveau Y: Physical therapy assessment: Expanding the model. In: Devor M, Rowbotham MC, Wiesenfeld-Hallin Z, eds. *iut*. IASP Press, Seattle, 2000, pp.1013-30.
17. Waddell G, Somerville D, Henderson I, Newton M: Objective clinical evaluation of physical impairment in chronic low back pain. *Spine* 17: 617-28, 1992

собирать больше данных, анкетирова и наблюдая за пациентами до начала лечения, после его завершения, в течение 1 месяца, а так же 6,12 месяцев после процедур.

Этот опросник может быть использован для оценки физического состояния и состояния разного рода специалистов: Кинезитерапевтами, Мануальными Терапевтами, Физиотерапевтами, Массажистами, а также может использоваться Инструкторами, Тренерами, и всеми Специалистами в области Медицинской Физической Реабилитации. Не смотря на то что, он разработан специально для физической реабилитации пациентов страдающих острой или хронической болью в спине, он может быть адаптирован для других состояний или использован по необходимости (в зависимости его адаптации и поставленных целей) в разных аспектах при скелетно-мышечных патологиях. Целью анкеты является оценка физического состояния, а так же оценка состояния в динамике, а не диагностика или постановление диагноза пациенту.

Заявление об конфликте интересов:

Никакого конфликта интересов.

”POTAPENCO ROMAN QUESTIONNAIRE” (P.R.Q.)
CHESTIONAR PENTRU DURERILE DE SPATE/ ОПРОСНИК ПРИ БОЛИ В СПИНЕ

Name/ _____

Gender _____ An.naşterii/r.p. _____ Lucrez/Работаю _____ Data/today/ _____

Anchetarea are loc în perioada/ Заполнение опросника проводится в период: altă perioada/другой период

Pînă la proceduri / До процедур după 10 proceduri / после 10 процедур după < 1 lună / после 1 месяца după < 6 luni / после 6 месяцев

Acuz durei de spate de ultima : 1 lună 6 luni 1 an 3 ani < mai mult de 5 ani
Боли в спине беспокоят последние : 1 месяц 6 месяцев 1 год 3 года < более 5 лет

Administrez tratament medicamentos de o perioadă de : Pînă la 1 an Mai mult de 1 an Mai mult de 3 ani
Принимаю обезболивающие/противовоспалительные(др. мед-ты): До 1 года Больше 1 года Больше 3-х лет

(Aproximativ)Data/ Familia specialistului/ Denumirea Centrului de Reabilitare unde ați trecut ultimele 2 cure de tratament în Kinetoterapie, Terapie Manuală (Примерно)Дата/ Фамилия специалиста/ Название Реабилитационного центра где вы проходили последние 2 курса Кинезитерапии, Мануальной

Fig.1.

I⁰ / I¹ / I² / I³ / I⁴ / I⁵ / I⁶ / I⁷ / I⁸ / I⁹ / I¹⁰

Fig.1. Puneți punct accentuat, pe scala de intensitate a durerii, pentru a determina nivelul de durere generală a DVS, unde cifra 0 (e absența durerii) și 10 (durerea maximală).

Поставьте акцентированную точку, на шкале для определения интенсивности боли, которую вы в общем чувствуете, где цифра 0 (отсутствие боли), а 10 (это максимально возможная боль,).

Fig.2. Încercuiți (sau puneți cruciulițe) în zonele în care aveți durere sau discomfort fizic.

Обведите (или пометьте крестиком) места, в которых вы чувствуете боль или физический дискомфорт.

Eu subsemnatul, în mod conștiincios, îmi dau acordul, fără pretenții ulterioare, pentru utilizarea și păstrarea informației din chestionar, în scopul elaborării unui program individual de reabilitare medicală. Documentul ramine la AO APKTM MEDKINETICA.

Я, нижеподписавшийся, осознанно, без последующих претензий, даю согласие на использование и хранение информации из данного опросника, для составления индивидуального плана физической реабилитации. Документ остается в АО APKTM MEDKINETICA.

De acord, Signature _____

Tabele de mai jos se vor îndeplini de specialist/ Нижеуказанные таблицы заполняются специалистом

Empty box for specialist completion.

Empty box for specialist completion.

”POTAPENCO ROMAN QUESTIONNAIRE” (P.R.Q.)

CHESTIONAR PENTRU DURERILE DE SPATE/ ОПРОСНИК ПРИ БОЛИ В СПИНЕ

Pentru o mai bună înțelegere a stării fizice de sănătate a DVS și pentru alegerea unui tratament optimal de reabilitare fizică medicală, vă rugăm frumos, să răspundeți la întrebările de mai jos. Întrebările sunt presupuse cu condiția, că aveți discomfort sau dureri de spate. Dacă întrebarea corespunde stării Dvs, puneți o cruciuliță sau litera V din dreapta întrebării corespunzătoare. Nimic Nu trebuie de subliniat. Doar puneți litera V din dreapta. Anticipat vă mulțumim. /

Для лучшей оценки физического состояния Вашего здоровья и для подбора оптимальной программы физической реабилитации, просим Вас ответить на нижеперечисленные вопросы. Вопросы исходят из того что у вас наблюдается дискомфорт или в боли в спине. Если вопрос отображает ваше состояние, поставьте правее вопроса крестик или латинскую букву V. Ничего не надо подчёркивать. Просто поставьте галочку правее вопроса. Заранее спасибо.

№r	Întrebările / Вопросы	V
1	Am dureri de cap. / Чувствую головные боли.	
2	Simt vertijie, valuri sau plutiri (sau/și, periodic cu acesta apar și grețuri)/ Чувствую состояния головокружения, волн, легкие ”качки” (и иногда состояния тошноты).	
3	Discomfortul sau/și durerile din spate, îmi formează senzația că îmi scade vederea, se formează ceață în fața ochilor. / Дискомфорт и/или боли в спине(шее), создают впечатления что садиться зрение, пелина перед глазами, всё как в тумане	
4	Mă deranjează (spasmează, doare sau frige) gâtul (coloana cervicală). / Меня беспокоит (спасмирует, болит или жжет) шея (шейный отдел).	
5	Mă deranjează (simt încordați, că dor sau frig) mușchii care merg de la gât(regiunea cervicală posterior sau lateral) spre umeri sau omoplați./ / Меня беспокоят (чувствую напряжёнными, болят или жгут) мышцы, начиная от шеи до плеч или лопаток.	
6	Mă frige, doare sau simt discomfort pe tot spatele (sau o parte imensă a spatelui). / У меня жжения, боль или дискомфорт по всей спине (или в большей части спины).	
7	Simt junghiuri sau puncte(zone) care mă frige pe spate,gât (puncte dureroase). / Чувствую скованность или жжение по точкам(или зонам) в спине или шее.	
8	Mi-e greu să mă îndrept (<i>popular.</i> mă ”dezdoi” cu greu). / Мне тяжело выпрямится (разогнуться).	
9	Mi-e greu să mă aplec (<i>pop.</i> mă ”îndoii” cu greu). / Мне тяжело наклоняться (согнуться).	
10	Mi-e greu să mă înclin lateral. / Мне тяжело наклоняться в бок (в сторону)	
11	Mi-e greu să mă răsucesc lateral într-o parte sau alta(în jurul axului longitudinal)./ Мне тяжело повернуться в сторону (вокруг своей оси).	
12	Simt că mișcărilor mele sunt mai lente si mai grele./ Чувствую что движения стали медленнее и тяжелее	
13	Șchiopătez din cauza durerii sau discomfortului./ Прихрамываю из-за боли или дискомфорта.	
14	Mi-e greu să aplec sau să rotesc gâtul sau să execut alte mișcări ale gâtului (apare durere, discomfort).Мне тяжело наклонять или поворачивать шею, или другие движения (ощущения боли или дискомфорта)	
15	Nu pot să mențin mult timp spatele drept (apar dureri, discomfort sau simt că obosește spatele)./ Не могу долгое время держать спину ровно (появляется боль, дискомфорт или чувство усталости в спине)	
16	Simt durere, discomfort sau fulgerări în mâini(-ă) sau degete (ziua sau noaptea)./ Чувствую боль, дискомфорт или прострелы в руки(-у) или пальцы (днём или ночью).	
17	Simt amorțeală, frigere sau furnicăături în mâini(-ă) sau degete (ziua sau noaptea). / Чувствую анемиение, жжение или мурашки в руки(-у) или пальцы (днём или ночью).	
18	Simt slăbiciune în mâini, nu am suficientă putere în mână/mâini (ziua sau noaptea)./ Чувствую слабость в руках, не хватает силы в руках(-е) (днём или ночью).	
19	Simt durere, discomfort sau fulgerări în picioare sau degete (ziua sau noaptea) ./. Чувствую боль, дискомфорт или прострелы в ноги(-у) или пальцы (днём или ночью).	

20	Simt slăbiciune în picioare (ziua sau noaptea). / Чувствую слабость в ногах(-е) (днём или ночью).
21	Simt amorțeală, frigere sau furnicăături în picioare sau degete (ziua sau noaptea). / Чувствую анемение, жжение или мурашки в ногах(-у) или пальцах (днём или ночью).
22	Durerile sau discomfortul în spate, îmi provoacă crampe sau ”junghiuri” în picioare (în gambă, mai jos de fesier). / Боль или дискомфорт в спине, провоцирует спазмы или судороги в ногах(-е) (в икроножной части или ниже ягодичной зоне).
23	Simt periodic sau incontinuu ca picioarele sunt grele și/sau rigide. / Постоянно или периодически чувствую, что ноги тяжёлые и/или скованные.
24	Simt că mă ține (mă apasă sau mă blochează) ceva în spate și din această cauza e greu să fac o inspirație profundă. / Чувствую что меня держит (давит или блокирует) что-то в спине, и из-за этого мне тяжело сделать глубокий вдох.
25	La strănut sau la tusă simt durere sau discomfort în formă de spasme, tăieturi, fulgerături, etc.(permanent sau periodic). / При чихании или кашле чувствую дискомфорт в виде спазмов, рези, прострелов и тд.
26	Simt durere/discomfort/frigere/amorțeală (ceva iritant) în partea inferioară a spatelui (pop.”în regiunea șălilor”). / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или анемение (или что-то другое) в нижней части спины (в поясничной области).
27	Simt durere/discomfort/frigere/amorțeală (ceva iritant) în bazin sau în zona feseieră. / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или анемение (или что-то другое) в тазобедренной или ягодичной области .
28	Simt durere/discomfort/frigere/amorțeală (ceva iritant) în partea de mijloc a spatelui (pop.”cu localizare între regiunea șălilor și omoplaților”). / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или анемение (или что-то другое) в средней части спины (между поясницей и лопатками).
29	Simt durere/discomfort/iritare/amorțeală (ceva iritant) în partea de sus a spatelui (orientativ regiunea omoplaților și poate puțin mai sus). / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или анемение (или что-то другое) в верхней части спины (примерно в области лопаток или может чуть выше лопаток).
30	Am senzații că nu simt picioarele și din cauza aceasta e mai greu să controlez mișcările picioarelor(simt dificultate la executarea anumitor mișcări). / Есть ощущения, что я не чувствую достаточно ноги(-у) и из-за этого мне трудно контролировать движения ног.
31	Simpt greutate între omoplați sau la un omoplat. / Чувствую тяжесть в лопатке или между лопатками.
32	Mi-e greu sau simt discomfort (întâmpin dificultate) la mișcarea (încordarea) sau la ridicarea mâinii/mâinilor. / Мне затруднительно или чувствую дискомфорт при движении (напряжении) или поднятии рук(-и).
33	Simt durere,discomfort, iradieri sau tăieturi intercostale. / Чувствую боль, дискомфорт, прострелы в межрёберную область.
34	Simt durere,discomfort, iradieri sau tăieturi în cutia toracală (piept,sîn). / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или прострелы в грудную клетку (грудь).
35	Simt durere,discomfort, iradieri sau tăieturi (sau altceva) în zona inghinală, abdominală. / Чувствую боль, дискомфорт, прострелы или волны, в брюшную или паховую область.
36	Simt că periodic mă ”încleastă”/blochează din spate și din această cauză mi-e greu să mă mișc (cu dificultate fac mișcări). / Чувствую как меня периодически сковывает/блокирует в спине из-за чего мне тяжело двигаться (трудней выполнять какие либо движения).
37	Mișcările simple (obișnuite), în timpul zilei, îmi provoacă dureri, discomfort în spate sau coloană. / Обычные (простые) движения, в течении дня, провоцируют боль или дискомфорт в спине и тд.
38	Simt durere sau discomfort chiar și în repaos, când nu fac nimic, după odihnă. / Чувствую боль или дискомфорт даже в покое, когда ничего не делаю, после отдыха.
39	Efortul fizic de intensitate medie și/sau mare, în timpul zilei, îmi provoacă dureri, discomfort în spate sau coloană. / Физические нагрузки средней или большой интенсивности, вызывают у меня боль или дискомфорт в спине или позвоночнике.
40	Mi-e greu sau cu mare dificultate pot să-mi leg șireturile sau să ridic ceva (să fac altceva) de pe jos. / Мне тяжело или я испытываю трудности при завязывании шнурков или выполнении любых других движений в низу над полом или на полу.
41	Poziția condus la volan îmi provoacă des durere sau discomfort (greutate), e nevoie de ceva timp ca să-mi revin. / Вождение за рулем, часто вызывают чувство боли или дискомфорта (тяжести), после требуется какое-то время для того что бы прийти в нормальное состояние.
42	Spatele sau durerile de spate, provoacă apariția senzației de anxietate sau nervozitate. / Spina или боли в спине, вызывают или провоцируют состояния тревожности или нервозности.

43	Spatele sau durerile de spate, provoacă senzații de oboseală/osteneală. / Spina или боли в спине, вызывают состояния усталости/вялости.	
44	Simt că sunt provoact de apariția atacurilor de panică, stressului, fricii. / Чувствую что я подвержен(-а) появлениям панических атак, стресса, страха.	
45	Din cauza discomfortului sau/și durerilor de spate, nu pot sta liniștit, sunt nevoit permanent să fac ceva (să mă ridic/așez des, să mă întind, să-mi apăs sau să masez anumite zone, etc.). / Из-за дискомфорта и/или боли в спине, не могу найте себе покой, вынужден постоянно что-то делать (периодически вставать /сидеться, вытягиваться, изгибаться или нажимать или массировать определённые места , и т.д.).	
46	Des, înconștient, mă prind pe gândul că mă gheboșesc și/sau șed în poziție încovoiată. / Довольно часто, неосознано, ловлю себя на мысли что сутулюсь или сижу ”горбатым”.	
47	Des între omoplați sau la un anumit omoplat(poate fi puțin mai sus sau mai jos) Simt un punct accentuat (posibil și mai multe) care foarte tare frige/înțepă (punct trigger). / Часто у лопатки или между лопатками, в одной точке (или нескольких) чувствую, очётливую жгучью боль (триггерную точку).	
48	Nu pot șede mult pe scaun. / Я не могу долго находиться в положении сидя.	
49	Nu pot să stau mult în picioare. / Я не могу долго находиться в положении стоя.	
50	Din cauza spatelui sau durerilor de spate, o perioadă anumită noaptea, nu pot dormi/adormi noaptea. / Из-за спины или боли в спине, я не могу определённое время спать/заснуть, ночью.	
51	Starea spatelui meu sau durerile de spate, permanent îmi trezesc retrări/gînduri pentru starea de sănătate personală. Nu pot înțelege pricina, motivele și mecanismele de apariție a acestor stări. / Состояние моей спины или боли в спине, вынуждают меня постоянно переживать/думать о моём здоровье. Я не могу понять причины, мотивы и механизмы влияющие на появления и проявления этих состояний.	
52	Am senzație permanentă de spate obosit./ У меня ощущения постоянно уставшей спины.	
53	Din cauza spatelui sau durerilor de spate, cervicale, simt că greu analizez, mi-e greu să mă concentrez sau să efectuez sarcini intelectuale. / Из-за спины или боли в спине, в шее, я чувствую что, мне тяжело концентрироваться, анализировать или трудно сфокусироваться на интеллектуальной деятельности.	
54	Simt permanent sunete de pocnire/”trosnire” a anumitor zone a spatelui sau a coloanei vertebrale. / Чувствую постоянно, определённые щелчки/хрусты в спине или позвоночнике.	
55	Poziția șezînd pe o perioadă îndelungată, nu din start, ci treptat, îmi provoacă durere sau discomfort în spate (sau cervical). / Долгое пребывание в положении сидя, не сразу, а по степенно, вызывает боль или дискомфорт, в спине (или шее).	
56	Am senzații de parcă am col(-uri) sau junghi(-uri) pe tot spatele. / Чувства, связанные с ощущением ”прибитого” кола(-ов) или болевых точек по всей области спины.	
57	Din cauza spatelui sau durerilor de spate, simt mișcările întregului organism de parca ar fi regide sau limitate. / Из-за спины или боли в спине, чувствую что движения всего тела, как будь то скованны или ограничены.	
58	Eu nu fac exerciții fizice speciale, de înviorare și trezire/pregătire a spatelui, stabil în fiecare dimineață. / Я не делаю, стабильно, каждое утро, специальные физические упражнения для поддержки и укрепления спины.	
59	Deja, mă trezesc cu dureri de spate/gît. / Уже просыпаюсь с болями в спине/шее.	
60	Adorm cu dureri de spate/gît. / Засыпаю с болями в спине/шее.	
61	Simt că condiția fizică a spatelui meu, este într – o stare nesatisfăcătoare. / Понимаю что моя спина, на данный момент, находится в довольно неблагоприятном состоянии.	
62	Înțeleg ca am întreprins puțini pași pentru rezolvarea (evitarea) acestei situații nocive. / Понимаю что мало сделал(а) шагов для разрешения (избежания) данной ситуации.	
63	Simt cum durerile de spate și starea fizică a spatelui, influențează asupra stării de satisfacție emoțională. / Чувствую как боли в спине и физическое состояние моей спины, влияет на моё эмоциональное состояние.	
64	Eu niciodată, în mod serios nu m-am preocupat de sănătatea spatelui meu (ex: efectuarea periodică a consultațiilor, procedurilor specializate, odată în x3,x6 luni, în scopul controlului stării spatelui meu; sau anual proceduri profilactice la specialist profesional Kinetoterapeut, Terapeut Manual,ș.a.; la fel, nu am urmat executarea zilnică a programului de exerciții personalizate, ș.a.m.d;). / Я никогда, не занимался(-сь) всерьёз здоровьем своей спины (т.е : я не проходил(-а) периодические консультации для контроля состояния; специализированные процедуры, раз в x3,x6 месяцев, или	

	каждый год профилактические процедуры у профессионального специалиста Кинетотерапевта, Мануального Терапевта, и т.д., а так же, ежедневно не выполнял(-а) предписанные мне упражнения или прочие задания, специально для меня подготовленные специалистом;).	
65	Orice mișcare îmi provoacă durere./ Любое движение провоцирует у меня боль.	
66	Eu simt, periodic sau permanent că, toată musculatura (sau o parte anumită) a spatelui și/sau gâtului, ori anumite alte locuri ale corpului sunt spasmate (hiperîncordate), e durere sau discomfort . / Я постоянно/периодически чувствую что, все мышцы (или определённая часть) спины и/или шеи, или определённые части тела – спазмированы (чувствуется перенапряжение), чувствуется боль, дискомфорт.	
67	Starea actuală de durere și discomfort legate de spatele meu, prezintă pericol pentru mine, înrăutățesc starea mea fizică, și direct influențează, în mod negativ, asupra modului meu obișnuit (normal) de viață. / Текущая боль и/или дискомфорт связанный со спиной, представляет для меня опасность, состояние неприемлемое, что усугубляет моё физическое состояние, и влияет на прямую, на мой обычный (нормальный) повседневный ритм жизни.	
68	Mă trezesc de dimineață, deja obosit. / Просыпаюсь с утра уже уставшим.	
69	<u>Nu duc</u> un mod fizic – corect și sănătos de viață [ex: dacă nu executați mai mult de 1 lună indicațiile prescrise DVS. de specialist – înseamnă că nu duceți un mod corect/ necesar de viață (ex: exerciții individualizate, regim fizic personalizat, etc.)] elaborat de un specialist profesional, a unui program specializat pentru îmbunătățirea stării și condițiilor fizice ale spatelui (organismului) meu. / <u>Я не веду</u> правильный и здоровый физический образ жизни [т.е: если вы не выполняете, уже больше 1-го месяца приписанную вам индивидуальную программу – значит вы не ведете правильный /необходимый образ жизни (т.е. индивидуальные упражнения, персональный физический режим, и т.д.)], не придерживаюсь специальной разработанной методики, индивидуально подобранной для моей проблемы, профессиональным специалистом, для улучшения состояния моей спины (организма).	
70	Nu îmi este clară esența problemelor mele, și anume ce procese se întâmplă cu mine ./ Мне не понятна сущность моих проблем, и что именно со мной происходит.	
71	Simt sau chiar se observă cum starea mea a influențează (agravează) mersul sau poziția șezînd . / Из-за моего состояния, я чувствую или даже заметно что у меня изменилась (искривилась) походка или положение сидя.	
72	Deja sunt deprins cu durerile de spate, este deja o stare obișnuită pentru mine./ Я уже привык к болям в спине, это уже обычное для меня состояние	
73	Am dorință permanentă sau periodică, să rotesc(să răsucesc), să întind umărul, omoplatul sau gâtul./ Есть периодическое или постоянное желание крутить(выворачивать) растягивать плечо, лопатку или шею.	
74	Testul Fizic ”Fingertip-to-floor test”,, (ex:stînd drept în picioare, mă aplec înainte-jos, pentru ca, cu degetele de la ambele mîini să ating (să apuc) degetel de la picioare, genunchii se mențin drepti), testul este picat, dacă apare durere,discomfort sau e dificil să-l execut./ Физический Тест ”Fingertip-to-floor test”,, (пример: Положение стоя, с прямыми коленями, медленно наклоняемся вниз что бы пальцами рук коснуться – пальцев ног) тест провален если мы не можем дотянуться до пальцев, появляется боль или дискомфорт.	
	Cum credeți, acest chestionar a fost de folos? / Как вы думаете, был ли полезен этот опросник? Da/да <input type="checkbox"/> Nu/нет <input type="checkbox"/>	

RUBRICA INTERVIU CU SPECIALIST

Stimați cititori, astăzi în rubrica noastră, îl avem ca invitat pe Domnul Doctor Orest Bolbocean. Un medic cu renume în România. Unul din cei mai puternici și căutați specialiști din domeniul Terapiei Manuale și a Reabilitării Fizice Medicale. Îi mulțumim din start pentru o discuție deschisă și pentru că nu s-a ascuns de întrebările deschise (chiar pe alocuri provocatoare) pe care noi le-am propus. În continuare, pe viitor, în această rubrică, vom încerca să primim răspunsuri de la cei mai buni specialiști din domeniul Recuperării Fizice Medicale și a Medicinii în general.

Deci vă invităm să participați lângă noi la discuția interesantă pe care o vă propunem. Întrebările le pune Potapenco Roman, Redactorul-Şef a acestui jurnal:

1. De ce ați ales să studiați medicina și anume neurologia?

Sunt dintr-o familie formată majoritar din medici și calea de a urma facultatea de medicină a fost ceva natural. Doream să mă specializez în terapie manuală în Rusia, iar accesul este permis doar medicilor de o anumită specialitate, ortopedie sau neurologie. Cum spune o vorbă rusească: „toate bolile sunt de la nervi”, și după examenul de rezidentiat de la Cluj, am ales neurologia.

2. La ce moment a apărut dorința de a vă perfecți în Terapia Manuală?

Copilăria mi-am petrecut-o văzând adevărate pelerinaje la poarta bunicului (medic psihiatru și terapeut manual) și a mamei (medic homeopat). Știam că voi merge la medicină și cred că prin clasa a 8-a, când am avut un episod de torticolis, reglat în câteva minute de bunelul, am decis că „și eu vreau așa”. După anul 3 de facultate am fost luat sub aripa mamei, care profesa la Policlinica Prezidențială din Moscova ca terapeut manual, și am început să învăț ce înseamnă terapie manuală.

3. Părerea dumneavoastră despre școala medicală estică și vestică?

Impresia personală este că Vestul este foarte precis, laborios, protocolar. Estul, având o bază medicală foarte bună, își permite de multe ori să „iasă din tipare” și să vada lucrurile din altă perspectivă. Am avut norocul să urmez cursuri sau să fiu învățat de profesori renumiți din ambele emisfere. Nu pot spune că aș alege o anumită cale în detrimentul celeilalte. Sunt complementare.

4. Care sunt bazele conceptelor și dacă există vreo diferență între Terapia Manuală occidentală și cea estică (rusească) ?

Popularizarea la nivel mondial a pornit în SUA la finalul secolului 19 de către Andey Stil, odată cu înființarea școlii de osteopatie. Au fost curente aparute simultan în multe țări europene, dar cred că osteopatia rămâne astăzi conceptul cel mai cunoscut. Pe locul secund este chiropractică. Ambele școli au o bază solidă de pregătire (cursurile de osteopatie sunt de 5-6 ani, iar de chiropractică 3 ani). Abordarea este diferită: chiropractică are la bază în principal manipulări articulare, osteopatia utilizează pe lângă tehnicile de manipulare și alte abordări terapeutice: terapia viscerală, craniosacrală, fascială. În USSR s-a mers în altă direcție. Am minimizat riscurile pentru pacient, acordând accesul la cursurile de terapie manuală doar medicilor de o anumită specialitate (neurologie, ortopedie și pediatrie). Posibil, din acest motiv, sunt extrem de puține cazuri care au dezvoltat complicații după terapie manuală în Rusia și țările fostei USSR.

5. De ce ați ales să faceți studiu și perfecționare în Kinesiologie Aplicată?

După ce am urmat cursurile de terapie manuală în Rusia în 2010, am început să practic în cadrul unei clinici din Iași. Peste câțiva ani, am aflat de Cursurile de Kinesiologie Aplicată de la matusa mea. Ne-am înțeles ambii la primul modul, care ne-a arătat o abordare diferită și o altă perspectivă asupra corpului uman. Am fost atât de fascinat, încât am rămas trei luni în Moscova.

6. Cu ce v-a cucerit conceptul P-DTR? Povestiti-ne în linii generale despre ce merge vorba.

P-DTR este o metodă de tratament izvorată din kinesiologie aplicată. Dacă vreți, este în același timp atât bază, cât și partea superioară a iceberg-ului. Are la bază neurologie pură, reacțiile conștiente și inconștiente ale creierului uman și faptul că explică cum și de ce funcționează metodele terapeutice utilizate în tratamentul manual. În plus, m-a cucerit simplitatea, logica, rezultatele obținute și ușurința actului terapeutic.

Pentru a înțelege principiul de acțiune trebuie să menționez faptul că activitatea corpului este reflexă. Secreția sucului gastric este

inițiată ca răspuns la alimentele din cavitatea bucală. Reacția la stres este de asemenea reflexă. Intensitatea răspunsurilor organismului nostru depinde de intensitatea stimulului. Mișcarea mâinii este o reacție la stimulul tactil. O atingere poate provoca o apropiere de stimul sau evitarea acestuia. Cele mai ample reacții le generează stimulii nociceptivi (durerea), pentru că este esențial pentru supraviețuire. P-DTR îți oferă instrumente care îți permit să acționezi direct la nivelul sistemului nervos central (SNC) și la reacțiile sale de bază. Identificând și corectând reflexele distorsionate, se corectează reacțiile disfuncționale generate ca răspuns la acestea. Scade intensitatea durerii, crește amplitudinea mișcării, se restabilește funcția și organismul revine mai aproape de parametrii fiziologici.

7. Aveți vre-un protocol după care consultați pacienții și dacă ne puteți deschide anumite paranteze pentru tinerii specialiști?

Vedeți pacientul. Este o diferență între a te uita și a vedea. Odată cu acumularea cunoștințelor, detaliile observate sunt tot mai multe. Dacă în prima etapă ne axăm pe deviațiile majore (scolioza, asimetriile, protecția unei articulații), odată cu experiența veți vedea persoana în ansamblu. Dar trebuie să-ți impui această deprindere. Al doilea pas, ascultați ce vă spune pacientul. El are răspunsul la întrebările voastre. Punctul trei: faceți-vă protocoale de examinare și respectați-le până devin automatisme. Indiferent de simptomele pacientului, examenul clinic trebuie să fie complet.

8. Ce e cel mai greu în profesie?

Să conștientizezi că nu ești atotputernic. Și că nu depinde totul doar de tine. Fiecare dintre noi avem cazuri pe care nu le-am putut rezolva, iar uneori aceste lucruri te demoralizează. Îmi ia câteva zile de stres, analiză, restart și o iau de la capăt.

9. Cât de mult lucrezi asupra echilibrului psiho-emotional și cum combateti fenomenul de BurnOut profesional (pentru cei care nu știu, merge vorba despre arderea emotională la locul de muncă)

Nu ai cum să te epuizezi, făcând ceea ce îți place. Uneori însă, suntem prea legați de cabinetele noastre și nu vedem lumea din jur.

Profilaxia este schimbarea activității: sport, emoții noi, viața socială. Și câteva sedințe de terapie, când simți apariția primelor simptome de epuizare.

10. Cel mai greu caz pe care l-ați avut în practică și prin ce se evidențiază sau se deosebesc cazurile mai problematice?

Când abordarea terapeutică este globală, nu există cazuri simple. Depinde de scopul pe care îl ai în recuperare și până la ce nivel vrei să poți să ajungi. Un caz recent, este al unei doamne de 35 ani care, datorită unei hemofilii și altor comorbidități, a dezvoltat un grad mare de osteoporoză. A născut recent, și accidental a fost fracturat sternul și 2 coaste. Practic am preluat-o după 2 luni în care unica poziție confortabilă era în sezut, cu limitare severă a inspirului și dificultăți la mers fără sprijin. După 2 săptămâni, suntem la etapa în care deja reușese să meargă la baie fără cadru, să respire complet fără durere și să pastreze poziția semiculcat. Este unul din cazurile care îți mobilizează toate resursele terapeutice, ale tale cât și ale echipei. Până la refacerea autonomiei cotidiene va mai dura o perioadă, dar progresul obținut ne motivează.

11. Cauzele pentru care nici o dată, nu veți consulta și trata un pacient?

Nu există situații în care pot refuza un consult. Dacă consider că prin metodele terapeutice aplicate de mine sau echipa mea, pot aduce un beneficiu pentru pacient, o voi face. Nu am orgoliul sau impresia că sunt unic și inegalabil. Dacă un coleg(a) are competențe superioare într-un anumit domeniu, îi voi recomanda să se adreseze la acesta.

12. Colegii din clinica dumneavoastră cu ce se evidențiază din punct de vedere profesional și asupra la ce laturi sau direcții accentuați procesul lor de dezvoltare profesională continuă?

Sunt trei valori esențiale pentru a te alătura echipei: dorința de a învăța, împărtășirea experienței proprii, empatie. Referitor la latura profesională, toți au avut practica anterioară în terapie manuală și au la activ mii de sedințe individuale de tratament în clinică. Suntem axați pe rezultate, iar pentru a menține această asumare, participăm atât la cursuri conexe terapiei manuale cât și, trimestrial, susținem cursuri interne pentru împărtășirea a experienței proprii. Filmarea unui astfel de curs va fi accesibilă participanților la Forumul de Recuperare din Chisinau.

13. Ce nu veți ierta unui subaltern sau coleg și ce trăsături de caracter nu vor permite niciunui specialist să crească pe plan profesional?

Nu sunt radical in abordarile si sugestiile mele. Pentru a trata oamenii, trebuie sa incerci sa-i intelegi, fara sa-i judeci. Referitor la crestere profesionala, trebuie sa pui pe un plan superior evolutia proprie (atat profesionala cat si personala), insotita de empatia fata de o persoana care sufera si iti cere ajutorul. Un alt aspect: nu te axa doar pe partea financiara. Banii sunt importanti, iti dau acces la cunostinte si posibilitati, dar trebuie sa decizi daca intr-adevar iti place ceea ce faci si te vezi facand asta si peste 20 de ani. In caz contrar, sunt alte profesii care-ti permit sa castigi mult mai mult si cu un consum emotional si energetic incomparabil mai mic.

14. Minusurile și plusurile generației tinere care fac parte din domeniul recuperării fizice medicale?

Din avantaje as spune accesul la informatia globala, posibilitatea de a procesa masive mari de cunostinte intr-un timp scurt. Insa, deprinsi cu acest ritm in societate si lumea care ne inconjoara, dorim ca totul sa se intample rapid. Sa crestem, sa tratam, sa ajutam, sa castigam etc. In medicina, ajungi la maturitate profesionala dupa 10 ani, fiind un process de invatare continua. Cred ca de rabdare avem nevoie cu totii.

15. 10 cărți de gen MustHave care le recomandati tinerilor specialiști pentru citire din domeniul recuperării medicale.

Sunt enorm de multe carti, ghiduri, tratate si nu as putea sa recomand ceva anume. Medicina nu se face doar din carti. Alegeti directia in care doriti sa va dezvoltati, cautati literatura si articolele de specialitate si, cel mai important, mergeti la cursuri in care invatati ceva practic.

16. Una sau mai multe cărți care ati recomanda de citit pentru creșterea și întărirea psihologică a specialistului.

“Nivele de sanatate” de Prof. George Vithoulkas. 50% din carte este strict pentru homeopati, inasa restul informatiei te ajuta sa intelegi si sa gasesti raspuns la intrebarea: de ce unii se vindeca, iar altii nu? Cred ca este una dintre problemele de baza care duce la stres in profesia noastra.

17. De ce în România și Republica Moldova sunt extrem de putini specialisti care sunt gata să scrie și să publice articole, publicații, cercetării profesionale din domeniul menționat. De ce și care este cauza? Ce trebuie să motiveze specialistii pentru mai multe cercetari si publicatii in jurnale si reviste de profil?

Urmand un doctorat si in paralel fiind membru in echipa de cercetare la 5 proiecte nationale pot spune ca este un domeniu fascinant, cu multa satisfactie obtinuta pe parcurs. Este dificil inasa sa combini implicarea terapeutica zilnica si cercetarea. Risti sa nu ai rezultate similare pe ambele directii. Probabil este motivul pentru care avem multi terapeuti clinicieni si putini cercetatori care respecta rigorile publicarii internationale ale unui articol sau studiu.

18. Sunteti gata sa menționati specialistii de un nivel foarte înalt din România sau Republica Moldova și cei internaționali, care va trezesc simpatie si respect pentru anumite eforturi ale lor? Ce va trezeste simpatie sau chiar va motiveaza, De ce “da” și de ce “nu”?

Nu vreau sa raspund la aceasta intrebare

19. Sfat pentru colegi ce directii și ce cursuri, in care domenii, ati recomanda să faci pentru perfecționare profesionala

Depinde de gradul lor profesional, vechimea in domeniu si directiile in care doresc sa se dezvolte. Dintre cele pentru terapie manuala: Physio Sport Therapy Academy, OMTRO, P-DTR. Criteriile de alegere a cursurilor ar trebui sa porneasca de la notorietatea speaker-ului, calitatea informatiei predate si aplicabilitatea in practica a cunostintelor obtinute. Asa imi aleg personal cursurile si i-am invatat si pe colegii mei sa analizeze in acelasi mod.

20. Ultimii 5 lecții la care ați participat, care v-au plăcut mai mult și din ce motiv?

Ultimii 6 ani am finalizat cursurile de Kinesiologie aplicata si PDTR. In paralel am mers la cursuri la care am simtit nevoia de aprofundare a anumitor aspecte: Sistemul nervos vegetativ, Alimentatia si terapii de detoxifiere in bolile autoimune, Tratamentul patologiilor musculo-scheletice la copii. Imi aleg minutios cursurile pe care doresc sa le urmez si plec cu informatie practica valoroasa

21. După părerea dumneavoastră care sunt cele mai puternice și interesante conferințe dedicate domeniul Reabilitării Medicale? Enumerați-le și lămuriți-ne alegerea dumneavoastră?

Forum al recuperarii medicale, Chisinau (este diferit prin concentrarea pe aspectele practice)

Conferinta Nationala de Fizioterapie, Romania (sunt informatii relevante din diverse domenii ale recuperarii)

22. Cel mai amuzant și vesel caz din practica dumneavoastră?

Un pacient s-a programat la consult “sa ma vada”. Tanar, fara dureri, facea sport. Cu permisiunea lui, l-am filmat cum face flotari. A avut o reactie amuzanta cand s-a vazut dintr-o parte cat de “dezaxat” era. Am ras impreuna, a urmat terapia si sfaturile noastre, si am ramas prieteni.

23. Ce sfaturi veți da colegilor tineri care abia și-au început calea în profesie?

Este o profesie frumoasa, cu multe satisfactii dar si implicare. Daca nu va vedeti sa o faceti si peste 20 ani, alegeti alt domeniu de activitate

Mulțumim Domn Doctor pentru raspunsurile interesante și foarte deschise!

Reamintim că dacă aveți propuneri, sugestii sau specialiști care ați dori să-i avem alături în această rubrică, nu ezitați să ne scrieți pe email medkinetica@gmail.com. Toate sugestiile și propunerile le vom analiza și vom face tot posibilul să le realizăm în comun cu echipa noastră de redactori. Vă Mulțumim Frumos!

”JOURNAL OF PHYSICAL REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE”

Powered by „MEDKINETICA”
Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists
Republic of Moldova, Chisinau.

Editorial Office Address:

Republic of Moldova, Mun. Chişinău, str. Valea Trandafirilor 18, of.287.
A.O. A.P.K.T.M. „MEDKINETICA”. Phone: (+373) 60508858, e-mail: medkinetica@gmail.com
Facebook: /[medkinetica](https://www.facebook.com/medkinetica)
F: / **Potapenco Roman** / Editor – in – Chief.

GHIDUL AUTORULUI

Criterii pentru publicare

Articolele originale trebuie să conţină cercetări noi (originale), sau viziuni, rezultatele cărora contribuie la acumularea de noi cunoştinţe în domeniul publicat şi cu condiţia că rezultatele prezentate nu au mai fost publicate înainte sau nu sunt depuse, în paralel, la o altă revistă, în vederea publicării.

Prezentarea manuscrisului

Manuscrisele trebuie să fie prezentate doar în formă electronică, în limba engleza(de baza) şi/sau română/rusa, la alegerea autorului. În două limbi.

Fotografii cu pacienţi identificabili

În conformitate cu ghidurile internaţionale ale Comitetului de Etică a Publicaţiilor (*COPE Guidelines*), în cazul când în imaginile prezente în manuscris (fotografii, radiograme, rezultate de laborator, rezultatele investigaţiilor paraclinice, înregistrări video sau sonore ş. a.) o persoană este identificabilă fizic, de la aceasta trebuie obţinută o permisiune în scris de utilizare a imaginii date. Se recomandă ca permisiunea dată să fie depusă împreună cu manuscrisul, iar în manuscris să fie stipulat în mod clar, că această permisiune a fost obţinută.

Formatul fişierelor

Se acceptă următoarele formate de text pentru manuscrisul principal: Microsoft Word (97, 2003, 2007, 2010) şi formatele „.rtf”, „.doc”, „.docx”. Se acceptă următoarele formate pentru imagini: „.jpeg”, „.tiff”, „.eps”, „.ppt”, „.pptx”. Este posibil ca imaginile articolului să fie transmise în format „.ppt” sau „.pptx” (o imagine – un slide). Calitatea imaginilor, indiferent de format, trebuie să fie, minim: pentru desene – 800

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Criteria for publication

Original articles should contain new (original) results, or views, which bring new knowledge in the field. The submitted manuscripts should contain data unpublished before and not submitted in parallel for publication to another journal.

Manuscript submission

Manuscripts must be submitted only in electronic form, in English(main) and/or Romanian/ Russian (author choice). In 2 languages.

Pictures

In accordance with international guidelines of the Publications Committee of Ethics (*COPE Guidelines*), if the manuscript contains pictures (photographs, radiograms, laboratory results, results of laboratory investigations, videos or sound etc.) which allows physical identification of the person, it must be obtained a written permission for the use of the image data. It is recommended to submit the permission along with the manuscript. Also in the manuscript text should be clearly stated that permission was obtained.

Files format

The following file formats for manuscript text are accepted: Microsoft Word (97, 2003, 2007, 2010) “.rtf”, “.doc”, “.docx”. Pictures should be submitted in one of the following formats: “.jpeg”, “.tiff”, “.eps”, “.ppt”, “.pptx”. The images could be transmitted also, in a format item “.ppt” or “.pptx” (one image – one slide).

Scanning, resolution should be as follows: drawings – at least 800 dpi, fine line images – 1000 dpi and greyscale images – at least 300 dpi.

dpi, pentru imagini cu detalii fine – 1000 dpi, pentru imagini alb-negru – de 300 dpi.

Structura manuscrisului

Jurnalul periodic *Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine* respectă recomandările STROBE de raportare a cercetărilor observaționale biomedicale. Pentru a vă ușura procesul de elaborare și structurare a manuscrisului, vă recomandăm să consultați informația respectivă, disponibilă online, pe site-ul www.strobe-statement.org.

Volumul textului unui manuscris nu trebuie să depășească 6000 de cuvinte. Cu toate că numărul figurilor și tabelelor în manuscris rămâne la discreția autorilor, se recomandă ca numărul lor să fie limitate la 5, pentru a nu reduce din lizibilitatea articolului pe paginile Jurnalului.

Structura unui articol original trebuie să respecte următoarea consecutivitate:

- Titlul lung (format în conformitate cu ghidurile STROBE)
- Numele și prenumele complete ale autorului (autorilor)
- Afilierile autorului (autorilor)
- Datele de contact ale autorului corespondent
- Titlul scurt (va fi utilizat în calitate de colon-titlu pe paginile Revistei)
- Elementele scoase în evidență din articol:
 - Question. Importanța la subiectul abordat (descrie în 1-3 fraze)
 - Ipoteza de cercetare (formulată în 1-2 fraze) sau/și Noutatea adusă de articol literaturii științifice din domeniu (limitată la 1-3 fraze).
- Rezumatul articolului (compus din: introducere, materiale și metode, rezultate, concluzii), limitat la maximum 350 de cuvinte.
- Cuvinte cheie
- Introducere
- Materiale și metode
- Rezultate
- Discuții
- Concluzii
- Lista abrevierilor utilizate (dacă este cazul)
- Declarația de conflict de interese
- Contribuțiile autorilor
- Mulțumiri și finanțare (dacă este cazul)
- Referințe bibliografice
- Tabele și legende la tabele (dacă este cazul)
- Ilustrații și figuri (dacă este cazul)
- Legendele figurilor (dacă este cazul)
- Descrierea datelor suplimentare, anexe (dacă este cazul)

Structure of the manuscript

Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine follows STROBE recommendations for reporting observational biomedical research studies. To facilitate the development of the manuscript, please consult this information available online at www.strobe-statement.org.

The volume of the manuscript text should not exceed 6000 words.

Structure of original article must comply with the following sequence:

- Full title (according to the STROBE guidelines)
 - Full authors' name
 - Authors' affiliations
 - Contact details of corresponding author
 - Short title (to be used as a running head on the journal)
 - Article highlights:
 - Question. Importance of the issue addressed in the submitted manuscript (described in 1-3 sentences)
 - The research hypothesis (described in 1-2 sentences) and/or The novelty added by manuscript to the already published scientific literature (limited to 1-3 sentences).
 - Abstract (consisting of background, materials and methods, results and conclusions), to not exceed 350 words.
 - Keywords
 - Introduction
 - Materials and methods
 - Results
 - Discussions
 - Conclusions
 - List of abbreviations used (if applicable)
 - Declaration of conflict of interests
 - Authors' contributions
 - Acknowledgements and funding (if applicable)
 - References
 - Tables and tables' captions (if applicable)
 - Pictures and figures (if applicable)
 - Figures' legends (if applicable)
 - Description of additional data, appendices (if applicable)
- The cover page of the manuscript should include:**
- **Title of the manuscript:** written according to the STROBE guidelines, should be concise, relevant to the content of the manuscript, and reflect the study design. The title length

Pe pagina de titlu a manuscrisului trebuie să fie prezente următoarele elemente:

- Titlul manuscrisului: formulat în conformitate cu ghidurile STROBE, trebuie să fie laconic, relevant pentru conținutul manuscrisului, să reflecte tipul (*design*-ul) studiului și să nu depășească 25 de cuvinte. Nu se admit prezența abrevierilor în titlu
- **Titlul scurt** (ce va fi utilizat drept colontitlu pe paginile Revistei) reprezintă o versiune scurtă, de esență, a titlului complet. Va fi limitat la 40 de caractere, inclusiv spațiile.
- **Numele autorului (autorilor).** Autori sunt numiți doar acele persoane, care au avut o contribuție substanțială la lucrare. Exemple de contribuție esențială la lucrare sunt: elaborarea *design*-ului studiului, recrutarea pacienților, participarea în colectarea datelor, analiza datelor, interpretarea rezultatelor, scrierea propriu-zisă a articolului, realizarea tehnică a testelor, investigațiilor, realizarea imaginilor, formularea concluziilor. Pot fi citați până la 10 autori individuali. În cazul când grupul de lucru depășește 10 autori individuali, vor fi citați în secțiunea „Numele și prenumele autorilor” doar primii doi, iar restul vor fi menționați la sfârșitul articolului, la secțiunea „Mulțumiri și finanțare”.

Membrii grupului de lucru, care nu îndeplinesc criteriile formale de autor enumerate, dar au avut o oarecare contribuție la lucrare, pot fi menționați în secțiunea „Mulțumiri și finanțare”.

Notă: Pentru a diferenția autorul corespondent și autorii care au contribuit în aceeași măsură la lucrare, folosiți caractere speciale, ca exponenți, la sfârșitul numelor lor:

(*) – pentru Autorul corespondent;

(†) – pentru Autorii care au avut o contribuție egală. (De exemplu: Potapenco Roman *, Potapenco Roman †)

Nu se vor menționa gradele și titlurile științifice și cele științificodidactice.

- **Afilieri:** Afilieră autorilor se va scrie după secțiunea „Numele autorului (autorilor)”. În acest sens, se va menționa numele complet al instituției de afiliere a autorului (autorilor), localitatea și țara. Afilieră se marchează cu cifre arabe, în superscript (de exemplu: Potapenco Roman ¹)
- **Elementele scoase în evidență din articol:**
 - Importanța la subiectul abordat (descriș în 1-3 fraze)
 - Ipoteza de cercetare (formulată în 1-2 fraze) și/sau Noutatea adusă de articol literaturii științifice din domeniu (limitată la 1-3 fraze).

should not exceed 25 words. It is not allowed the presence of abbreviations în the title.

- **Short title:** (to be used as a running title) is a short version of the essential of the full title. Short title will be limited to 40 characters, including spaces.
- **Author(s) name:** Authors list must include only those persons who had a substantial contribution to the work. Examples of essential contribution to the work are: developing of the study design, patients recruitment, participation în data collection, data analysis, interpretation of results, writing of the manuscript, performing of the tests, pictures taking, drawing conclusions. The authors list should not exceed 10 persons. If the research group exceed 10 individual authors, în the “Authors name” section first two will be cited, all others should be mentioned at the end of the article, în the “Acknowledgements and funding” section.

Members of the research group who do not meet the formal criteria of the authorship, but have had some contribution to the paper, may be mentioned în the “Acknowledgements and funding” section.

Note: To differentiate the corresponding author, as well as authors who have an equal contribution to the work, using special characters as a superscript index at the end of their names is recommended:

(*) – Corresponding author; (†) – Authors with equal contribution. (e.g. Potapenco Roman *, Potapenco Roman †)

- **Affiliation:** Please state the full name of institution, city and country to which the author(s) is affiliated. Affiliation should be marked with Arabic numerals în superscript after the author(s) name (e.g. Potapenco Roman¹)
- **Article highlights:**
 - Importance of the issue addressed în the submitted manuscript (described în 1-3 sentences)
 - The research hypothesis (described în 1-2 sentences) and/or the novelty added by manuscript to the already published scientific literature (limited to 1-3 sentences).

Din pagină nouă:

Rezumatul

Rezumatul trebuie să fie scris la timpul trecut, persoana a treia. Acesta trebuie să ofere un sumar concis al scopului, obiectivelor, rezultatelor semnificative și concluziilor studiului, în limitele la 350 de cuvinte, organizate în următoarele secțiuni:

- **Introducere** – unde se va reflecta, pe scurt, contextul și scopul principal al studiului;
- **Material și metode** – cum a fost realizat studiul și ce teste statistice au fost aplicate;
- **Rezultate** – prezintă rezultatele principale ale studiului;
- **Concluzii** – o scurtă trecere în revistă a constatărilor făcute, cu posibile implicări pentru studii ulterioare.

Nu utilizați abrevieri și citații în rezumatul articolului.

Cuvintele cheie

Enumerați 4-10 cuvinte cheie, care sunt reprezentative pentru conținutul articolului. Pentru a ușura găsirea articolului Dvs. de către motoarele de căutare ale bazelor de date, folosiți termeni recomandați din lista de titluri cu subiect medical de pe <http://nlm.nih.gov/mesh>.

Din pagină nouă:

Introducerea

Introducerea, scrisă la timpul trecut, persoana a treia, trebuie:

- să ofere informații care ar permite cititorilor din afara domeniului să intre în contextul studiului, să-i înțeleagă semnificația;
- să definească problema abordată și să explice de ce aceasta este importantă;

Material și metode

În secțiunea „Materiale și metode” trebuie să fie descrise cu detalii suficiente procedurile efectuate. Aici se vor menționa protocoalele detaliate privind metodele utilizate precum și informații justificative. Se vor include: *design*-ul studiului, descrierea participanților și materialelor implicate, descrierea clară a tuturor intervențiilor și comparațiilor efectuate, precum și testele statistice aplicate. Se vor specifica denumirile generice de medicamente. Atunci când în cercetare sunt folosite branduri, se indică în paranteze denumirea lor comercială. În cazul studiilor pe subiecți umani sau pe animale, trebuie să fie menționată aprobarea etică (data și

From new page:

Abstract

The abstract should be written using the past tense, third person. It should provide a concise summary of the purpose, objectives, significant results and conclusions of the study. The summary text should not exceed 350 words organized into the following sections:

- Introduction – reflect în short the context and purpose of the study;
- Material and methods – describe how the study was conducted and specify the applied statistics;
- Results – present the key results of the study;
- Conclusions – a brief overview of the findings, with possible implications for further studies.

Do not use abbreviations or citations in the abstract of the article.

Key words

List 4-10 keywords that are representative for the contents of the article. To facilitate finding of your article by search engines of electronic databases, use MESH keywords list (available on <http://nlm.nih.gov/mesh>).

From new page:

Introduction

The Introduction section should be written using past tense, third person, and should:

- provide information that would allow readers outside of the field to enter the context of the study, to understand its meaning;
- define the problem addressed and explain why it is important;
- include a brief review of recent literature in the field;
- mention any controversy or disagreement existing in the field;
- formulate research hypothesis and present the main and secondary assessed outcomes;
- conclude with the research' propose and a short comment whether the purpose has been achieved.

Material and methods

“Materials and methods” section should present in sufficient details all carried out procedures. Here should be described protocols and supporting information on the used methods. It will include study design, subjects’

nr. procesului verbal al ședinței Comitetului de Etică, președintele CE și denumirea instituției, în cadrul căreia activează CE), precum și consimțământul informat al persoanelor.

Rezultate

Rezultate și discuțiile vor fi prezentate în secțiuni separate. Autorii trebuie să prezinte rezultate clare și exacte. Rezultatele prezentate trebuie explicate (nu justificate sau comparate, în această secțiune) cu constatări fundamentale, evident, referitoare la ipoteza care a stat la baza studiului. Rezultatele trebuie redactate concis și logic, cu accentuarea celor noi.

Discuții

Se va descrie impactul, relevanța și semnificația rezultatelor obținute în domeniul respectiv. Rezultatele obținute se vor compara cu cele provenite din studiile anterioare din domeniu și se vor trasa potențiale direcții viitoare de cercetare. Discuțiile trebuie să conțină interpretări importante ale constatărilor și rezultatelor, în comparație cu studiile anterioare. De asemenea, se vor menționa limitele studiului și factorii potențiali de *bias*.

Concluzii

Această secțiune trebuie să concludă laconic întregul studiu și să specifice, care este plus-valoarea adusă la informațiile disponibile despre subiectul abordat. În concluzii nu se vor oferi informații noi și nu se vor dubla (repetă) cele prezentate în secțiunea „Rezultate”.

Abrevieri

Folosiți numai abrevieri standard. De asemenea, pot fi formulate și alte abrevieri, cu condiția că acestea vor fi descifrate în text atunci când sunt utilizate pentru prima dată. Abrevierile din figuri și tabele vor fi descifrate în legendă. Abrevierile trebuie folosite cât mai rar posibil.

Declarația de conflict de interes

După publicare, persoanele sau organizațiile implicate în studiu vor deveni publice și astfel poate fi influențată reputația lor. Prin urmare, autorii trebuie să dezvăluie relația financiară sau nonfinanciară cu persoane sau organizații și să declare conflictele de interes pentru datele și informațiile prezentate în manuscris. În conformitate cu ghidurile ICMJE, Autorul (autorii) trebuie să completeze o declarație pri-

recruitment procedure, clear description of all interventions and comparisons and applied statistics. In the manuscript text the generic names of drugs should be used. When drug brands are used their trade name will be shown in parentheses. For studies on humans or animals a statement about ethical approval and informed consent of study subjects should be included. Please specify date and number of Ethics Committee (EC) decision, chair of the EC as well as institution within EC is organized.

Results

Results and discussion should be presented in separate sections. Authors must present results in a clear and accurate manner. Results should

be explained (not justified or compared in this section) and include fundamental statements related to hypothesis behind the study. The results should be presented concisely and logically, emphasizing on new original data.

Discussion

Describe the impact, relevance and significance of the obtained results for the field. The results are compared with those from previous publications and draw potential future research directions. Discussions should include important interpretations of the findings and results compared with previous studies. Also, study limitations and potential bias should be mentioned.

Conclusions

This section should conclude laconically entire study, and highlight the added-value brought on the studied issue. The conclusions should not provide new information or double (repeat) those presented in the “Results” section.

Abbreviations

Use only standard abbreviations. Other abbreviations may be defined and provided when are used for the first time in the manuscript. Abbreviations in the figures and tables will be explained in legend. Abbreviations should be used as rare as possible.

vind Conflictele de interese, care va fi prezentată la sfârșitul articolului publicat.

Completând declarația referitoare la Conflictele de interes, se vor lua în considerație:

Pentru Conflicte de interese financiare

- ✓ specificați dacă vreo organizație are relație financiară cu lucrarea științifică reflectată în manuscris, inclusiv de finanțare, salariu, rambursări;
- ✓ menționați, dacă articolul are un impact asupra organizației date, ce ar genera pierderi sau profituri după publicare, în prezent sau în viitor;
- ✓ autorul (autorii) trebuie să precizeze dacă dețin cote de proprietate în orice organizație care ar putea să suporte pierderi sau să aibă profituri după publicare, în prezent sau în viitor. De asemenea, se recomandă să se specifice dacă autorul (autorii) dețin(e) sau aplică pentru orice drepturi de proprietate (brevet) în legătură cu conținutul utilizat în manuscris;
- ✓ precizați dacă există oricare alte conflicte de interese.

Pentru Conflicte de interese non-financiare

- ✓ Vă rugăm să specificați oricare conflicte de interese non-financiare legate de politică, individuale, religioase, ideologice, educaționale, raționale, comerciale etc., care au legătură cu manuscrisul.

Contribuția autorilor

Această secțiune a manuscrisului are rolul de a specifica contribuția și gradul de implicare a fiecărui autor.

Fiecare Autor trebuie să aibă o contribuție individuală în desfășurarea cercetării, pregătirii manuscrisului și publicării lucrării. Un Autor trebuie să contribuie semnificativ la conceptul și *design*-ul lucrării, la efectuarea procedurilor experimentale, la colectarea datelor, la compilarea, analiza, interpretarea și validarea rezultatelor.

❖ Conform recomandărilor Comitetului Internațional al Editorilor Revistelor Medicale, ICMJE, (www.icmje.org), drept autor poate fi considerată persoana care se încadrează în toate cele 4 criterii:

1. a adus o contribuție individuală substanțială conceperii, elaborării *design*-ului cercetării, sau a colectat, analizat sau interpretat datele;
2. a elaborat manuscrisul sau l-a revăzut în mod critic, aducând o contribuție intelectuală importantă;

Declaration of conflict of interests

Following publication, persons or organizations involved in the study become public and thus their reputation may be influenced.

Therefore, authors must disclose financial and non-financial relationship with people or organizations and to declare conflicts of interest related to the data presented in the manuscript. In accordance with the ICMJE guidelines, authors must fulfill a statement of conflicts of interest, which will be published at the end of the article.

Complementing the declaration of conflicts of interest the following will be taken into consideration

For financial conflicts of interest

- ✓ specify whether any organization has financial relationship with research presented in the manuscript, including funding, salary, reimbursements;
- ✓ mentioned, if the article has any impact on the eventually involved organization and could generate losses or profits after publication, now or in the future;
- ✓ authors must indicate if they have shares ownership in any organization that may incur losses or take profits after publication, now or in the future. Also, you should specify whether the author (s) own (s) or apply to any property rights (patent) on the content used in the manuscript;
- ✓ indicate if there are any other conflicts of interest.

For non-financial conflicts of interest

- ✓ Please specify any non-financial conflicts of interest: political individual, religious, ideological, educational, rational, commercial etc. related to manuscript.

Authors' contributions

This section of the manuscript is to specify the input and involvement of each author.

Each author must have an individual contribution to the research, manuscript preparation and work publication. An author should contribute substantially to one of the following: the concept and design of the work, performing of the experimental procedures, data collection, compilation, analysis, interpretation and validation of results.

❖ According to the International Committee of Medical Journals Editors, ICMJE (www.icmje.org).

3. a aprobat versiunea finală a manuscrisului, gata pentru publicare;
4. este de acord să fie responsabilă pentru toate aspectele legate de cercetarea efectuată și de manuscrisul depus pentru publicare și să dea asigurare, că toate întrebările referitoare la acuratețea sau integritatea lucrării vor investiga și rezolvate în mod corespunzător.

Notă: Persoanele, care au contribuit la realizarea lucrării, însă nu se încadrează în toate cele 4 criterii enunțate mai sus, nu pot fi considerate drept autori; contribuția acestora va fi menționată în secțiunea „mulțumiri și finanțare” a manuscrisului. De asemenea, persoanele care au fost implicate doar în colectarea datelor, supraveghere, asistență tehnică și finanțare, nu dețin drept de Autor, dar ei pot fi menționați în secțiunea „mulțumiri și finanțare”. Simpla deținere a funcției de șef de unitate, departament sau instituție, în cadrul căreia s-a efectuat cercetarea, fără îndeplinirea tuturor celor 4 recomandări ale ICMJE, nu oferă dreptul de a fi (co) autor al lucrării.

Mulțumiri și finanțare

Persoanele care au contribuit la elaborarea *design*-ul studiului, colectarea datelor, analiza și interpretarea acestora, la pregătirea manuscrisului și la redactarea lui critică, au oferit suport general sau tehnic, au contribuit cu materiale esențiale pentru studiu, dar care nu îndeplinesc criteriile ICMJE de Autor, nu vor fi considerate drept Autori, dar contribuția lor va fi menționată în secțiunea „mulțumiri și finanțare”. Tot în această secțiune se vor menționa sursele de finanțare ale lucrării. Menționarea persoanelor fizice sau juridice, care au contribuit la realizarea lucrării și manuscrisului, poate fi făcută doar după obținerea unei permisiuni de la fiecare dintre ele.

Tabelele

Fiecare tabel va fi creat cu dublu-spațiere și amplasat pe o pagină separată, după textul manuscrisului. Enumerarea tabelelor va fi consecutivă, cu cifre arabe, în ordinea primei lor citări în text, scris cu caractere grase (**bold**), alinierea – pe stânga, deasupra tabelului.

Fiecare tabel va avea un titlu laconic, care va fi scris cu caractere

Menționați, de asemenea, testele statistice aplicate și tipul de date prezentate. Asigurați-vă că fiecare tabel este citat în text. Dacă utilizați date din altă sursă publicată sau nepublicată, trebuie să obțineți permisiunea și să declarați pe deplin sursa sub tabel.

org), as author may be a person who fit all four of following criteria:

1. has made a substantial personal contribution în designing, developing research protocol, or collected, analyzed and interpreted data;
2. developed or reviewed critically the manuscript bringing a significant intellectual contribution;
3. approved the final version of the manuscript ready for publication;
4. agrees to be responsible for all aspects of the conducted research and submitted manuscript and to assure that all questions relating to accuracy or completeness of the work was adequately assessed and resolved.

Note: Persons who have contributed to the work, but not fit the four criteria mentioned above cannot be considered as authors.

Their contribution will be mentioned în the “Acknowledgment and funding section” of the manuscript. Also, people who have only been involved în data collection, monitoring, technical assistance and funding, are not eligible as coauthors, but they may be mentioned în the “Acknowledgements and funding” section. Mere position of head of unit, department or institution, on which the research was conducted, without fulfilling all four ICMJE criteria, doesn't provide the right to be a coauthor of the work.

Acknowledgements and funding

People who contributed to the study design, data collection, analysis and interpretation, manuscript preparation and editing, offered general or technical support, contributed with essential materials to the study, but do not meet ICMJE authorship criteria will not be considered as authors, but their contribution will be mentioned în section “Acknowledgements and funding”. Also în this section must be specified the sources of work funding. Mention of persons or institutions who have contributed to the work and manuscript can be made only after obtaining permission from each of them.

Tables

Content of each table should be double-spaced and placed on a separate page after the text of the manuscript. Tables numbering will be done using consecutive Arabic numerals în the order of their first citation în the text;

Figurile

Figurile vor fi prezentate atât în manuscris, cât și pe fișiere separate. În manuscris, figurile vor fi prezentate după textul lucrării, fiecare pe pagină separată și vor fi numerotate consecutiv, cu cifre arabe, în ordinea citării lor în text. Numerotarea va fi scrisă abreviat (**Fig. 1**), cu caractere grase (**bold**), alinierea – pe stânga, sub figură. Fiecare figură va avea un titlu laconic, care va fi scris cu caractere normale (regulă) în dreptul numerotării.

Figurile trebuie să fie calitative, vizibile în detaliu. Fotografiile cu persoane potențial identificabile trebuie să fie însoțite de permisiunea scrisă de a utiliza fotografia. În caz contrar, fața persoanelor trebuie acoperită cu o bandă neagră. În cazul în care o figură a fost publicată anterior, faceți referință la sursa originală și prezentați permisiunea scrisă de la deținătorul drepturilor de autor pentru a reproduce figura. Permisia poate fi luată atât de la autorul figurii, cât și de la editor, cu excepția documentelor din domeniul public. Pentru figuri, sunt acceptate următoarele formate de fișiere:

- TIFF
- JPEG
- EPS (format preferat pentru diagrame)
- PowerPoint (figurile trebuie să fie de mărimea unui singur diapozitiv)

Titlul fișierului va consta din numărul figurii și un titlu scurt, identificabil.

Referințele bibliografice

Toate referințele bibliografice trebuie să fie numerotate consecutiv, între paranteze pătrate [], în ordinea în care sunt citate în text. Citatele de referință nu trebuie să apară în titluri sau unui singur set de paranteze trebuie să fie subtitluri. Fiecare referință trebuie să aibă un număr individual. Citările multiple din cadrul separate prin virgulă și spațiu. În cazul în care există trei sau mai multe citări secvențiale, acestea ar trebui să fie indicate sub formă de serie. Exemplu: [1, 5-7, 28].

Vă rugăm să evitați folosirea excesivă a referințelor. În cazul în care se folosesc sisteme automate de numerotare, numerele de referință trebuie să fie finalizate, iar bibliografia trebuie formatată complet înainte de depunere. Lista de referință trebuie să conțină toți autorii. Abrevierea revistelor trebuie să fie în conformitate cu Index Medicus / MEDLINE. Pot fi citate doar articolele sau rezumatele care au fost

it is should be written în bold, align to left and place above the table. Each table should have a concise title that will be written în bold (regulă) under table number. Do not use bold within the table.

Figures

Figures will be included în the main manuscript, and also submitted as separate files. The manuscript figures should be presented, each one on a separate page and should be numbered

consecutively with Arabic numerals în the order of their citation în the text. Figure numbering will be written abbreviated (**Fig. 1**), using bold fonts, left alignment, and placed under the figure. Each figure should have a laconic title that will be written using regular font and place în the right of the figure's number.

Figures' quality should assure the visibility of details. Pictures of persons potentially identified must be accompanied by written permission to use it. If a figure has been previously published, please cite the original source and submit the written permission to reproduce the figure from the copyright owner. Permission can be taken from both the author and the publisher, except the documents of public domain. For figures, the following file formats are accepted:

- TIFF
- JPEG
- EPS (preferred format for diagrams)
- PowerPoint (figures should be of the size of a single slide)

The file title should include the figure number and an identifiable short title.

References

All references must be numbered consecutively, în square brackets [], în the order they are cited în the text. Reference citations should not appear în titles or subtitles. Each reference should have an individual number. Multiple citations within a single set of brackets must be separated by commas and spaces. If there is a sequence of three or more citations, they have to be given as a range (e.g. [1, 5-7, 28]).

Please avoid excessive use of references. If an automatic system of citation is used, reference numbers must be finalized and the bibliography must be fully formatted before submission. Reference list should include all authors. Jour-

publicate și care sunt disponibile, accesibile prin intermediul serverelor publice. Orice rezumate sau articole nepublicate sau cu caracter personal nu trebuie să fie incluse în lista de referință, dar pot fi incluse în text și citate în mod corespunzător, indicând cercetătorii implicați. Obținerea permisiunii printr-o scrisoare de la autori pentru a le cita comunicările sau datele nepublicate sunt în responsabilitatea autorului corespondent al articolului.

Formatul referințelor

Autorii sunt rugați să furnizeze cel puțin un link pentru fiecare referință bibliografică (preferabil PubMed).

➤ **Referință la revistă**

Numele și inițialele autorului sau al autorilor, separate prin virgulă (regular). Titlul articolului (regular). Forma abreviată a denumirii revistei (italice), urmat de anul, numărul volumului: numărul paginilor (regular). Articolele în curs de publicare citate vor fi menționate cu „In press” (italic, bold), după numărul paginilor. Se vor menționa toți autorii articolului.

Ex: „1. Potapenco Roman. Analysis of disorders of the lumbar spine, based on x-ray images, of patients with back pain syndrome. *Journ Physic Rehab Sports Med*, 2019; 1: 51-57.”

➤ **Referință la carte**

Numele și inițialele autorului sau al autorilor, separate prin virgulă (regular). Titlul capitolului (regular) (numărul paginii sau paginilor citate). În: Titlul cărții. Detalii privind Editorul. Editura, locul, anul editării.

Ex: „1. Potapenco R. Biomecanica. Lanțul cinematic deschis. Interacțiunea humerusului pe scapula (p. 56-59). In: Testarea și recuperarea fizica a umarului dureros. Editors: Potapenco R. Ed. Valinex, Chisinau, Republica Moldova, 2019”.

➤ **Referință la Web**

Numele și inițialele autorului sau al autorilor, separate prin virgulă, sau denumirea deținătorului de drept de autor (regular). Titlul. Numele site-ului. Disponibil la adresa: [URL]. Accesat pe: data.

Exemplu: „Agency For Healthcare Research and Quality (AHRQ). Production pressures. WebM&M. Disponibil la adresa: [http://webmm.ahrq.gov/case.aspx? caseID=150]. Accesat pe: 18.06.2020.”

Pentru precizări și informații suplimentare:

Drd. Potapenco Roman, KT, MT.
Redactor-șef tel: +373 60508858
e-mail: medkinetica@gmail.com

nals' abbreviation must be in accordance with Index Medicus/MEDLINE. It may be cited only articles or abstracts that have been published and are available through public servers. Any abstracts or unpublished data or personal items should not be included in the reference list, but may be included in the text and cited accordingly, indicating the involved researchers. It is of manuscript authors' responsibility to obtain the permission to refer to unpublished data.

References format

Authors are asked to provide at least one link for each citation (preferably PubMed).

➤ **Journal article reference**

Surname and initials of the author(s), separated by commas (regular). Title of article (regular). Abbreviated name of the journal (in italics), followed by the year, volume number: pages number (regular). Articles in press should be specified as “In press” (italic, bold), after the pages number. All the authors should be listed.

e.g.: “1. Potapenco Roman. Analysis of disorders of the lumbar spine, based on x-ray images, of patients with back pain syndrome. *Journ Physic Rehab Sports Med*, 2019; 1: 51-57.”

➤ **Book reference**

Surname and initials of the author (s), separated by commas (regular). Title of chapter (regular) (cited page(s) number). In: Title of book. Details of the editor, publisher, place, year of publication.

e.g. “ 1. Potapenco R. Biomecanica. Lanțul cinematic deschis. Interacțiunea humerusului pe scapula (p. 56-59). In: Testarea și recuperarea fizica a umarului dureros. Editors: Potapenco R. Ed. Valinex, Chisinau, Republica Moldova, 2019”.

➤ **Web reference**

Name and initials of the author(s), separated by commas, or Copyright holder (regular). Title. Site Name. Available at: [URL]. Accessed: date.

E.g.: “Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Production Pressures. WebM & M. Available at: [http://webmm.ahrq.gov/case.aspx? caseID = 150]. Accessed on: 18.06.2020”.

For more details, please contact:

Drd. Potapenco Roman, KT, MT.
Editor-in-chief tel: +373 60508858 e-mail:
medkinetica@gmail.com